

INFORME TÉCNICO
GRIAL-TR-2018-003
ABRIL 2018

Informe de Producción Científica (2011-2017) del Grupo de Investigación GRIAL Versión 2.0

GRupo de Investigación en InterAcción y eLearning
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE)
Universidad de Salamanca
Paseo de Canalejas, 169
37008 Salamanca (España)

Teléfono: (+34) 923294500 ext. 3433

Email: grial@usal.es

**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

RESUMEN

El GRUpo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL) es un Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de la Universidad de Salamanca y, actualmente, Unidad de Investigación Consolidada (UIC) de la Junta de Castilla y León. Su mayor seña de identidad es que es un grupo de investigación multidisciplinar que surge en torno a la creación y aplicación de tecnología educativa, por tanto, en su composición integra fundamentalmente ingenieros en informática y pedagogos, pero en él se incluyen humanistas, bibliotecólogos, filósofos o filólogos entre otros perfiles. El presente informe tiene como objetivo presentar la producción científica más sobresaliente del grupo de investigación en el período 2011-2017, aunque previamente se contextualizará la historia y evolución del grupo de investigación, su composición actual y sus líneas de investigación. Se incluye también información sobre el correcto uso de la imagen corporativa del grupo.

PALABRAS CLAVE

GRIAL; Producción científica; Proyectos de investigación; Contratos de investigación; Manual de identidad.

CITA RECOMENDADA

Grupo GRIAL. (2018). *Informe de Producción Científica (2011-2017) del Grupo de Investigación GRIAL. Versión 2.0*. (Technical Report GRIAL-TR-2018-003). Salamanca, España: Grupo GRIAL. Disponible en: <https://goo.gl/qyC9E3>. doi:10.5281/zenodo.1217088

TABLA DE CONTENIDOS

1.	Introducción_____	1
2.	Estructura y composición del Grupo de Investigación GRIAL_____	3
3.	Líneas de investigación _____	12
4.	Colaboración con otros grupos y redes _____	13
5.	Proyectos y contratos de investigación _____	16
6.	Producción científica_____	27
7.	Congresos científicos organizados por el Grupo GRIAL_____	62
8.	Imagen corporativa del Grupo GRIAL_____	62
9.	Referencias_____	63

1. Introducción

El GRupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL, <https://grial.usal.es>) se constituye en marzo de 2006 como Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de la Universidad de Salamanca y, un año después, en noviembre de 2007 consigue la mención de Grupo de Excelencia de la Junta de Castilla y León (GR-47) [1]. En 2015, con el cambio de estrategia de la Junta de Castilla y León con respecto a los grupos de investigación, de forma que los grupos de excelencia se extinguen para conformar las denominadas Unidades de Investigación Consolidadas (UIC), el grupo GRIAL se postula y consigue la mención de Unidad de Investigación Consolidada en julio de 2015 con referencia UIC-081. Estas unidades deben renovarse cada 3 años, por tanto, en febrero de 2018 GRIAL ha solicitado la renovación de su mención como UIC y espera obtenerla al cumplir sobradamente los criterios mínimos que se piden para ello.

El Grupo GRIAL se crea en 2006 como iniciativa y apuesta personal del Dr. D. Francisco José García Peñalvo, director del grupo hasta la actualidad, con el objetivo de desarrollar líneas de investigación relacionadas con el desarrollo y uso de tecnologías educativas y del aprendizaje. Dada la relación con investigadores de otros ámbitos, por su pertenencia al Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE)¹, el grupo nace con una clara naturaleza multidisciplinar, fundamentalmente mezcla de la Ingeniería en Informática y la Educación, pero al que se unen investigadores provenientes de otros campos disciplinares (Filosofía, Filología, Humanidades, etc.), siendo esta una de las señas de identidad del grupo al que se siguen uniendo investigadores con perfiles muy variados que lo enriquecen y permiten evolucionar sus líneas de investigación. En este momento inicial se tiene la suerte de contar con el apoyo y guía académica de dos grandes figuras de la Universidad de Salamanca. Por un lado, el Dr. D. Joaquín García Carrasco, Catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Salamanca (ahora ya jubilado, pero no retirado de la vida académica y de la colaboración con el grupo), del cual se hereda el gusto y la apuesta por el mestizaje científico, dejando al lado luchas de parcelas y egos personales, en pro de un crecimiento conjunto y en colaboración [2]. Por otro lado, el Dr. D. Antonio López Eire, Catedrático de Filología Griega, quizás uno de los más grandes helenistas españoles, figura internacionalmente reconocida, que lideró la línea de investigación de Teoría de la Comunicación, fundamental en la concepción que el grupo GRIAL ha desarrollado sobre el *eLearning* [3-8], hasta que desgraciadamente falleció en 2008 en un accidente de tráfico [9].

Con esta base, un subgrupo del GIR GRIAL, junto con algunos otros colaboradores de otros grupos, en noviembre de 2007 se consigue la mención de Grupo de Excelencia de la Junta de Castilla y León, regulados por la Orden EDU/1623/2006 [10], y en julio de 2008 el proyecto *eLearning sin barreras: Nuevos paradigmas de comunicación, servicios y modalidades de interacción para la formación en línea* [11]. Entre los investigadores que se unen a GRIAL para esta sección del grupo de Excelencia destacan las figuras de la Dra. Dña. M^a Cruz Sánchez Gómez, del Área de Conocimiento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, que se uniría definitivamente al GIR GRIAL poco tiempo después a título individual, y la Dra.

¹ El IUCE fue acreditado como Instituto de Investigación en julio de 2008 por la ACSUCYL.

Dña. M^a José Rodríguez Conde, Catedrática del Área de Conocimiento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación y actual Directora del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE), que por aquel entonces dirigía el GIR Grupo de Evaluación Educativa y Orientación (GE20). Es tal el nivel de colaboración y sinergia entre los GIR GRIAL y GE20, que en 2010 se realiza una fusión de ambos bajo el nombre de GRIAL y se inicia una estructuración de subgrupos dentro de GRIAL.

El siguiente hito de importancia en la evolución del Grupo GRIAL lo supone el cambio de estrategia del Gobierno de la Junta de Castilla y León con respecto a sus Grupos de Excelencia, reconocidos como tales al amparo de la Orden EDU/1623/2006 [10]. Dichos grupos mantendrían su condición hasta 29 de febrero de 2016, pero la Orden EDU/1623/2006 queda derogada en diciembre de 2014 por la Orden EDU/1006/2014 [12], por la que se regulan las Unidades de Investigación Consolidadas de la Junta de Castilla y León.

Estas UIC buscan ser más competitivas reuniendo investigadores que, teniendo una trayectoria común demostrable, cumplan unos requisitos importantes en cuanto a reconocimiento, producción y financiación, por lo que solo se pueden constituir en base a un conjunto de investigadores con experiencia y hay un mensaje implícito de fusión de esfuerzos de grupos afines para crear macro estructuras de investigación más potentes.

El Grupo GRIAL ante este cambio normativo y por su condición de Grupo de Excelencia, decide solicitar la UIC porque, además, en la fecha de la convocatoria y seleccionando a un subconjunto de sus miembros con mayor trayectoria reconocida sobre la base de sexenios de investigación, cumplía los criterios para obtener dicha mención. Sin embargo, debido a que hay otros GIR, con los que se trabaja muy estrechamente en el contexto del IUCE para definir una política de investigación multi e interdisciplinar, que solicitan incorporarse a la propuesta de la UIC que lidera GRIAL, se incorporan a la solicitud de UIC nuevos miembros de estos grupos. Se unen en este momento la Dra. Dña. Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso, Catedrática del Área de Conocimiento de Didáctica y Organización Escolar y Directora del GIR GITE (Grupo de Investigación Innovación en Tecnología Educativa), que es a su vez Grupo de Excelencia de la Junta de Castilla y León (GR213), el Dr. Juan Antonio Juanes Méndez, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Anatomía y Embriología Humana y Director del GIR VISUALMED, y el Dr. Roberto Therón Sánchez, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial y Director la Unidad de Investigación VisUsal.

La concesión de la UIC al grupo GRIAL (UIC 081) en julio de 2015 coincide con un cambio normativo en los GIR de la Universidad de Salamanca [13], por el que los integrantes de una UIC deben pertenecer al mismo GIR de la Universidad. Esto hace que algunos de los investigadores que apoyaron la UIC decidan no continuar en ella para no perder su identidad como GIR, otros como el caso del Grupo GITE se acaban integrando en GRIAL y otros quedaron en una situación de indefinición no resuelta como fue el caso de VISUALMED, que siguió manteniendo su identidad como GIR en la Universidad y para la Junta de Castilla y León su director, el Dr. Juanes Méndez, era miembro de la UIC 081.

En febrero de 2018 se ha procedido a solicitar la renovación de la UIC 081, debido a que se cumplían los 3 años desde su reconocimiento y era procedimiento obligado si se quiere optar a mantener dicha mención. Aprovechando esta renovación, se ha solicitado la baja de investigadores que se han jubilado recientemente, como el Dr. D. Francisco Javier Tejedor

Tejedor, Catedrático del Área de Conocimiento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (sirva esta mención explícita para agradecer sus aportaciones al Grupo, a la Universidad de Salamanca y la Comunidad Científica en general), o de miembros que quieren explorar la creación de su propia UIC en un futuro cercano; así mismo, se han dado de alta investigadores que han conseguido tener el reconocimiento suficiente para aportar en los criterios solicitados en cuanto a sexenios reconocidos en la UIC. Consultado el nuevo equipo rectoral de la Universidad de Salamanca sobre la política y regulación de los GIR en el contexto interno de esta Universidad, ha expresado su intención de modificar el actual reglamento para que la composición de las UIC y de los GIR no estén ligadas. En el momento de que se tenga confirmación de dicho cambio normativo, el subgrupo GITE de GRIAL solicitará de nuevo recuperar su propia identidad como GIR, aunque se seguirá teniendo una estrecha relación entre ambos GIR y miembros de GITE seguirán siendo parte de la UIC GRIAL.

El objetivo de este documento es constituirse en una referencia, que evolucione con el tiempo, y resuma la estructura, las líneas de investigación y la principal producción del grupo en los 7 últimos años (2011-2017). Para ello se ha recurrido a un mecanismo más formal, la Serie de Informes Técnicos GRIAL, con el objetivo de abordarlo con una mayor sistematización que en anteriores intentos [1, 14] y de que se revise periódicamente para actualizar sus contenidos.

2. Estructura y composición del Grupo de Investigación GRIAL

Habida cuenta de la historia y evolución del Grupo de Investigación GRIAL, se cuenta con un alto número de investigadores y colaboradores (64 miembros, 29 hombres y 35 mujeres)². Por este motivo se tiene una organización basada en subgrupos para que, sumando todos al mismo objetivo y colaborando conjuntamente en proyectos interdisciplinares, las personas vean reconocida su trayectoria y encuentren su identidad y contexto para también desarrollar actividades de investigación básica y aplicada relacionada con su propio campo disciplinar. Esta estructura está viva y evolucionará conforme cambie la situación de los miembros del grupo.

Actualmente, como se puede apreciar en la **Figura 1**, el Grupo GRIAL se compone de cuatro subgrupos principales (GRIAL, GE20, GITE y VisUsal) que representan las diferentes integraciones de GIR y Unidades de Investigación en el grupo GRIAL. Dentro del subgrupo GRIAL se mantiene un grupo de colaboradores en tutoría *online*, más relacionados con el desarrollo de actividades docentes en formato *eLearning* que en tareas de investigación. Transversalmente y afectando a miembros (no a todos) de cada subgrupo está la Unidad de Investigación Consolidada UIC 081.

Esta organización busca que a la par que se colabora conjuntamente, cada subgrupo pueda seguir manteniendo su identidad propia. De hecho, cada subgrupo tiene un director o

² Para el objeto de este documento no se distingue entre lo que formalmente es un investigador y un colaborador del grupo de investigación, ya que es un concepto propio de la reglamentación interna y este documento quiere transmitir el trabajo y aportación real de las personas al grupo.

responsable, del subgrupo GE20 la Dra. Rodríguez Conde, del subgrupo GITE la doctora García-Valcárcel y del subgrupo VisUsal el Dr. Therón Sánchez. Mientras que la dirección del Grupo completo, del subgrupo GRIAL y de la UIC 081 recae en el Dr. García-Peñalvo.

Figura 1. Estructura organizativa del Grupo GRIAL

El **subgrupo GRIAL** está formado, fundamentalmente, por el núcleo de personas que inicialmente dieron origen al GIR GRIAL en 2006. Incluye líneas de investigación relacionadas con el desarrollo y uso de tecnologías educativas y de tecnologías del aprendizaje, sustentadas tanto desde la perspectiva de la Ingeniería Informática (ingeniería de *software*; arquitectura de *software*; interacción persona-ordenador; inteligencia artificial; minería de datos; analítica visual de la información; gobierno de tecnologías; gestión del conocimiento, etc.) y desde la perspectiva de la Educación (*eLearning*; teoría de la comunicación; métodos mixtos cuantitativos y cualitativos, etc.).

Los miembros de este subgrupo son (ver **Figura 2**):

1. **Director:** Dr. D. Francisco José García-Peñalvo (Profesor Titular de Universidad – Acreditado a Catedrático de Universidad – Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial – 3 sexenios).
2. Dr. D. Joaquín García Carrasco (Catedrático de Universidad – Área de Teoría e Historia de la Educación – Jubilado – 5 sexenios).
3. Dra. Dña. María Cruz Sánchez Gómez (Profesora Titular de Universidad – Acreditada a Catedrática de Universidad – Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación – 3 sexenios).
4. Dr. D. José Rafael García-Bermejo Giner (Profesor Titular de Universidad – Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos).
5. Dr. D. José Antonio Merlo Vega (Profesor Titular de Universidad – Área de Biblioteconomía y Documentación – 3 sexenios).

6. D. Iván Álvarez Navia (Profesor Titular de Escuela Universitaria – Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos).
7. Dra. Dña. Erla Mariela Morales Morgado (Profesora Contratada Doctora – Área de Didáctica y Organización Escolar).
8. Dra. Dña. Ana María Pinto Llorente (Profesora Ayudante Doctora – Área de Didáctica y Organización Escolar).
9. Dr. D. Antonio Miguel Seoane Pardo (Profesor Asociado – Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación).
10. Dña. Susana Álvarez Rosado (Profesora Asociada – Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos).
11. D. Sergio Bravo Martín (Profesor Asociado – Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos).
12. D. Juan Andrés Hernández Simón (Profesor Asociado – Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos).
13. Dña. Alicia García Holgado (Becaria de Investigación – Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial).
14. Dña. Lucía García Holgado (Personal Investigador).
15. Dña. Valentina Zangrando (Personal Investigador).
16. Dra. Dña. Tránsito Ferreras Fernández (Personal de Administración y Servicios – Coordinadora de Servicios Bibliotecarios).
17. Dra. Dña. Helena Martín Rodero (Personal de Administración y Servicios – Jefe de Área Bibliotecas Biosanitarias).
18. D. Alejandro Carnicero García (Diseñador).
19. D. Juan Cruz-Benito (Estudiante de Doctorado, IBM Research, USA).
20. D. Evaristo Ovide (Estudiante de Doctorado).
21. Dña. Andrea Vázquez Ingelmo (Estudiante de Máster).
22. D. Iñaki Tajés Reiris (Estudiante de Grado).
23. Dr. D. Cristóbal Nico Suárez Guerrero (Profesor Contratado Doctor – Área de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Valencia, España).
24. Dr. D. Miguel Ángel Conde González (Profesor Ayudante Doctor – Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores – Universidad de León, España).
25. Dr. D. Ricardo Colomo Palacios (Catedrático de Universidad – Computer Science Department – Østfold University College, Noruega).
26. Dra. Dña. Hilda Angélica del Carpio Ramos (Profesora Titular – Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú).
27. Dr. D. David Griffiths (Catedrático de Universidad – University of Bolton, UK).
28. Dra. Dña. María Soledad Ramírez Montoya (Profesora Titular – Tecnológico de Monterrey, México).

Dentro del subgrupo GRIAL, se ubica el grupo de colaboradores en tutoría *online*, formado por los siguientes miembros (ver **Figura 3**):

1. Dra. Dña. Olga Díez Fernández (Profesora de Enseñanza Secundaria – Centro de Enseñanza a Distancia Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto).
2. D. Juan Jesús Baño Egea (Técnico del Área de Formación de la Fundación para la Formación en Investigación Sanitaria, Servicio Murciano de Salud).
3. Dña. Ángeles Bosom Nieto (Documentalista, Telemadrid).

4. D. Eduardo Díaz San Millán (Profesional autónomo).
5. Dña. Elisa Fernández Recio (Profesora en Ciclo Formativo Medio y Superior – INS Mare de Déu de la Mercè).
6. Dña. María José Hernández Tovar (Profesora de inglés – EOI de Castelló).
7. D. Antonio José Martínez (ADIF).
8. D. José Antonio Mayoral Llorente (Capitán del Ejército de Tierra).

Miembros subgrupo GRIAL

Figura 2. Miembros del subgrupo GRIAL

Miembros subgrupo GRIAL-TOL

Figura 3. Miembros del subgrupo GRIAL-TOL

No podemos olvidarnos de nuestros queridos Dr. D. Antonio López Eire y Dr. D. Iñigo Babot Gutiérrez, siempre estaréis en nuestra mente y en nuestro corazón (in memóriam, ver [Figura 4](#)).

In memóriam

Figura 4. In memóriam de nuestros compañeros de GRIAL

El **subgrupo GE20** incluye a los investigadores más interesados en ámbitos relacionados con la metodología de investigación, evaluación y orientación educativas, bajo una perspectiva interdisciplinar.

Los miembros de este subgrupo son (ver [Figura 5](#)):

1. **Directora:** Dra. Dña. María José Rodríguez Conde (Catedrática de Universidad – Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación – 3 sexenios).
2. Dra. Dña. Ana Belén González Rogado (Profesora Titular de Universidad – Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos – 1 sexenio).
3. Dra. Dña. María Esperanza Herrera García (Profesora Titular de Universidad – Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación).
4. Dr. D. Juan Antonio Juanes Méndez (Profesor Titular – Área de Anatomía y Embriología Humana – 2 sexenios).
5. Dra. Dña. María Carmen López Esteban (Profesora Titular de Universidad – Área de Didáctica de las Matemáticas – 1 sexenio).
6. Dra. Dña. Susana Nieto Isidro (Profesora Titular de Universidad – Área de Matemática Aplicada).
7. Dra. Dña. Susana Olmos Migueláñez (Profesora Titular de Universidad – Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación – 2 sexenios).
8. Dra. Dña. Izaskun Elorza Amorós (Profesora Contratada Doctora – Área de Filología Inglesa).
9. Dr. D. Fernando Martínez Abad (Profesor Ayudante Doctor – Acreditado a Profesor Titular de Universidad – Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación).
10. Dr. D. Juan Pablo Hernández Ramos (Profesor Ayudante Doctor – Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación).
11. Dra. Dña. Eva María Torrecilla Sánchez (Profesora Ayudante Doctora – Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación).
12. Dra. Dña. Patricia Torrijos Fincias (Profesora Ayudante Doctora – Área de Didáctica y Organización Escolar).
13. Dña. Adriana Gamazo García (Becaria de Investigación – Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación).

14. D. José Carlos Sánchez Prieto (Becario de Investigación - Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación).

María José Rodríguez
Conde

Ana Belén González
Rogado

Mª Esperanza Herrera
García

Juan Antonio Juanes
Méndez

Susana Nieto Isidro

Susana Olmos Migueláñez

Izaskun Elorza

Fernando Martínez Abad

Juan Pablo Hernández
Ramos

Eva María Torrecilla
Sánchez

Patricia Torrijos Fincias

Adriana Gamazo

José Carlos Sánchez
Prieto

Figura 5. Miembros del subgrupo GE20

El **subgrupo GITE** incluye a los investigadores más relacionados con la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles educativos, la formación del profesorado y la innovación educativa.

Los miembros de este subgrupo son (ver **Figura 6**):

1. **Directora:** Dra. Dña. Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso (Catedrática de Universidad - Área de Didáctica y Organización Escolar - 4 sexenios).
2. Dr. D. Francisco Javier Tejedor Tejedor (Catedrático de Universidad - Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación - Jubilado - 6 sexenios).
3. Dr. D. Juan José Mena Marcos (Profesor Titular de Universidad - Área de Didáctica y Organización Escolar).
4. Dra. Dña. Ana Iglesias Rodríguez (Profesora Titular de Universidad - Área de Didáctica y Organización Escolar).
5. Dr. D. Marcos Cabezas González (Profesor Contratado Doctor - Área de Didáctica y Organización Escolar).
6. Dra. Dña. Sonia Casillas Martín (Profesora Contratada Doctora - Área de Didáctica y Organización Escolar).

7. Dra. Dña. Azucena Hernández Martín (Profesora Contratada Doctora – Área de Didáctica y Organización Escolar – 1 sexenio).
8. D. Luis María González Rodero (Profesor Colaborador – Área de Didáctica y Organización Escolar).
9. Dña. Verónica Basilotta Gómez-Pablos (Becaria de Investigación – Área de Didáctica y Organización Escolar).
10. Dña. Marta Martín del Pozo (Becaria de Investigación – Área de Didáctica y Organización Escolar).

Miembros subgrupo GITE

Ana García-Valcárcel
Muñoz-Repiso

Francisco Javier
Tejedor Tejedor

Juan José
Mena Marcos

Ana Iglesias
Rodríguez

Marcos
Cabezas González

Sonia Casillas
Martín

Azucena
Hernández Martín

Luis Mª
González Rodero

Verónica Basilotta
Gómez-Pablos

Marta Martín
del Pozo

Figura 6. Miembros del subgrupo GITE

El **subgrupo VisUsal** incluye a los investigadores dedicados al desarrollo de herramientas avanzadas que ayudan a los usuarios a comprender conjuntos de datos complejos, provenientes de una gran variedad de campos (Bioinformática, Humanidades Digitales, Análisis del Deporte, Paleoclimatología, etc.).

Los miembros de este subgrupo son (ver **Figura 7**):

1. **Director:** Dr. D. Roberto Therón Sánchez (Profesor Titular de Universidad – Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial – 2 sexenios).
2. D. Alejandro Benito Santos (Profesor Asociado – Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial).
3. Dña. Felicidad García Sánchez (Becaria de Investigación).
4. D. Antonio Gabriel Losada Gómez (Estudiante de Doctorado).

Miembros subgrupo VisUsal

Figura 7. Miembros del subgrupo VisUsal

Miembros UIC 081

Figura 8. Miembros de la UIC 081

Por último, la **UIC 081** está formada por 9 miembros de los diferentes subgrupos (ver **Figura 8**):

1. **Director:** Dr. D. Francisco José García-Peñalvo (Profesor Titular de Universidad – Acreditado a Catedrático de Universidad – Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial).

2. Dra. Dña. Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso (Catedrática de Universidad – Área de Didáctica y Organización Escolar).
3. Dra. Dña. María José Rodríguez Conde (Catedrática de Universidad – Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación).
4. Dra. Dña. María Cruz Sánchez Gómez (Profesora Titular de Universidad – Acreditada a Catedrática de Universidad – Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación).
5. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez (Profesor Titular – Área de Anatomía y Embriología Humana).
6. Dr. D. José Antonio Merlo Vega (Profesor Titular de Universidad – Área de Biblioteconomía y Documentación).
7. Dra. Dña. Susana Olmos Migueláñez (Profesora Titular de Universidad – Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación).
8. Dr. D. Roberto Therón Sánchez (Profesor Titular de Universidad – Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial).
9. Dr. D. Ricardo Colomo Palacios (Catedrático de Universidad – Computer Science Department – *Østfold University College*, Noruega).

En la **Figura 9** se presentan algunos datos cuantitativos referidos a la composición de cada subgrupo, de la UIC 081 y del grupo completo.

Figura 9. Datos cuantitativos sobre los miembros de cada subgrupo, la UIC y el grupo completo

En la **Figura 10** se muestra información de la categoría profesional de los miembros del grupo GRIAL, ofreciendo información tanto a nivel de subgrupo y UIC como de grupo completo.

Como se ha puesto de manifiesto, el Grupo GRIAL es un grupo multidisciplinar que busca, precisamente, en esta característica un hecho diferenciador en su actividad investigadora interdisciplinar, en este sentido la **Figura 11** muestra la composición disciplinar de los subgrupos y del grupo completo, aunque en esta ocasión se ha omitido el subgrupo GRIAL-TOL por tener una orientación plenamente profesional y, por tanto, no de investigación.

Figura 10. Datos sobre la categoría profesional de los miembros del Grupo GRIAL

Figura 11. Datos sobre los campos disciplinares de los miembros del Grupo GRIAL

3. Líneas de investigación

Las principales líneas de investigación del grupo GRIAL son:

- Analítica visual [15-26].
- Calidad y evaluación en educación [27-35].
- Ciencias de la información [36-43].
- Ecosistemas tecnológicos [44-57].
- Gestión estratégica de conocimiento y tecnología [58-72].
- Humanidades Digitales [73-76].

- Ingeniería web y arquitecturas *software* [23, 77-92].
- Metodologías *eLearning* [3-7, 93-97].
- Responsabilidad social e inclusión [98-110].
- Sistemas de aprendizaje interactivos [111-117].
- Tecnologías del aprendizaje [18, 19, 48, 49, 53, 57, 118-145].
- TIC e innovación educativa [146-155].

4. Colaboración con otros grupos y redes

No se pretende en este apartado incluir el catálogo completo de socios y grupos de investigación con los que se colabora y se tiene relación. Se va a reducir a una relación de los grupos en los que algunos de los miembros tienen reconocida su colaboración y las redes nacionales e internacionales vivas en este período de referencia.

En cuanto a la relación con otros grupos se destaca:

1. Equipo de Investigación en Psicología, Género y Métodos de Investigación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde diciembre de 2012 a la actualidad. Directora: Dra. Dña. Carmen Delgado Álvarez. Miembro de GRIAL colaborador: Dra. Dña. María Cruz Sánchez Gómez.
2. El Centro de Atención Integral al Autismo (INFOAUTISMO). Director: Dr. D. Ricardo Canal Bedia. Miembro de GRIAL colaborador: Dra. Dña. María Cruz Sánchez Gómez.
3. Grupo de Investigación e Innovación en Educación. Tecnológico de Monterrey, México. Directora: Dra. Dña. María Soledad Ramírez Montoya. Desde 2015 a la actualidad. Miembros de GRIAL colaboradores: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo y Dr. D. Juan José Mena Marcos. Fruto de esta colaboración se han desarrollado y se están desarrollando diferentes proyectos de investigación y ejemplos de algunas publicaciones conjuntas son [156-167].
4. Grupo de Investigación de Psicociencias del IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca). Director: Dr. D. Manuel Ángel Franco Martín. Desde octubre de 2017³. Este grupo se organiza en diferentes subgrupos, concretamente coordinados por miembros del Grupo GRIAL:
 - a. El subgrupo de Tecnología en Psicociencias está coordinado por el Dr. D. Francisco José García-Peñalvo y en él, además, participa Dña. Alicia García-Holgado.
 - b. El subgrupo de Metodología Cualitativa y Cuantitativa está coordinado por la Dra. Dña. M^a Cruz Sánchez Gómez y en él, además, participan la Dra. Dña. Ana M^a Pinto Llorente y el Dr. D. Fernando Martínez Abad.

³ Aunque la aprobación del grupo por parte del IBSAL se ha producido en el último trimestre de 2017, debido a los procedimientos internos de este instituto, la actividad conjunta se remonta a varios años atrás.

Gracias a esta colaboración se ha participado y se participa en diferentes proyectos de investigación, con resultados en dos campos principalmente, los ecosistemas tecnológicos [[99](#), [100](#), [168-170](#)] y la investigación cualitativa [[104-106](#)].

5. Colaboración con el Grupo de Investigación e Innovación en Docencia con Tecnologías de la Información y la Comunicación (GIDTIC) de la Universidad de Zaragoza, dirigido por la Dra. Dña. María Luisa Sein-Echaluce Lacleta, y con el Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información (LITI) de la Universidad Politécnica de Madrid, dirigido por el Dr. D. Ángel Fidalgo Blanco, regulada por convenio de 23 de julio de 2015 entre las tres universidades (Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Salamanca y Universidad de Zaragoza). Al amparo de este convenio, se autorizan actividades conjuntas coordinadas por los directores de los grupos LITI, GIDTIC y GRIAL, entre las que cabe destacar:
 - a. Organización de eventos (seminarios y congreso bianual) bajo la marca CINAIC (Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad) [[171-174](#)].
 - b. Desarrollo de una plataforma tecnológica para la impartición de MOOC (iMOOC) [[145](#), [175](#)].
 - c. Desarrollo de MOOC tanto en la plataforma MiríadaX como en la plataforma iMOOC [[176](#)]:
 - i. Software libre y conocimiento abierto (MiríadaX – 1ª edición, abril de 2013).
 - ii. Innovación educativa aplicada (MiríadaX – 1ª edición, abril de 2014).
 - iii. Innovación educativa aplicada (MiríadaX – 2ª edición, abril de 2015).
 - iv. Innovación educativa aplicada (MiríadaX – 3ª edición, noviembre de 2015).
 - v. aMOOC Flip Teaching (iMOOC – 1ª edición, noviembre de 2015).
 - vi. aMOOC Comunidades de aprendizaje (iMOOC – 1ª edición, noviembre de 2015).
 - vii. aMOOC Competencia de trabajo en equipo (iMOOC – 1ª edición, noviembre de 2015).
 - viii. aMOOC Fundamentos prácticos de la innovación educativa (iMOOC – 1ª edición, noviembre de 2015).
 - ix. Innovación educativa aplicada (MiríadaX – 4ª edición, enero de 2017).
 - x. Pasos básicos para un aprendizaje personalizados en el aula (MiríadaX – 1ª edición, febrero de 2017).
 - xi. Flip teaching (MiríadaX – 1ª edición, abril de 2018).
 - xii. Pasos básicos para un aprendizaje personalizados en el aula (MiríadaX – 2ª edición, abril de 2018).
 - d. Desarrollo de proyectos y contratos de investigación.
 - i. CDTI. Contrato de servicios para el desarrollo de un nuevo servicio de búsqueda de socios y mejoras de las funcionalidades del mapa de ayudas de la Red PI+d+i (años 2009 a 2013).
 - ii. CDTI. Contrato para los servicios de soporte y mantenimiento del sistema de gestión de conocimiento y difusión de ayudas públicas en I+D+i que apoye las actividades de la Red PI+d+i (años 2014 a 2017).

- e. Desarrollo de proyectos de innovación educativa.
 - i. Flip Teaching. Universidad Politécnica de Madrid. Curso 2014-2015.
 - ii. Diseño y desarrollo de MOOC Universitario (proyecto transversal que integra a 5 grupos de Innovación Educativa de la UPM). Universidad Politécnica de Madrid. Curso 2014-2015.
 - iii. Los MOOCs en la UPM. Flip Teaching. Curso 2016-2017.
 - iv. Flip teaching para trabajo en equipo. Curso 2016-2017.
 - v. Aprendizaje adaptativo a través de la evaluación diagnóstica y formativa. Universidad Politécnica de Madrid. Curso 2016-2017.
 - vi. ICA. Inteligencia Colectiva Activa a través de la metodología Flip Teaching. Universidad Politécnica de Madrid. Curso 2017-2018.
 - vii. Curso masivo abierto en línea sobre Software Libre. Universidad de Zaragoza (Curso 2014-2015).
 - viii. Grupo de innovación en adaptatividad y enseñanza personalizada. Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza (2014-2015). PIIDUZ_14_063.
 - ix. Grupo de Innovación sobre Aprendizaje Personalizado y Sistemas Adaptativos. Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza (2015-2016). PIIDUZ_15_468.
 - x. Grupo de Innovación sobre Aprendizaje Personalizado y Sistemas Adaptativos. Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza (2016-2017). PIIDUZ_16_232.
 - xi. Implantación de un sistema integral de gestión del conocimiento para los procesos de innovación docente de la Universidad de Salamanca. (2014-2015). ID2014/0312.
 - xii. Definición de un proceso de gestión de la innovación docente en la Universidad de Salamanca sobre la base de un sistema integral de gestión del conocimiento. (2015-2016). ID2015/0045.
- f. Realización de publicaciones conjuntas, como por ejemplo [[126](#), [129](#), [143](#), [177-181](#)].

Durante el período 2011-2017, los miembros del Grupo GRIAL han participado en las siguientes redes nacionales e internacionales:

1. SNOLA – Red temática española de analítica de aprendizaje (ref. TIN2015-71669-REDT). Investigador principal: Dr. D. Asier Perallos Ruiz. Duración: 1-12-2015 – 30-11-2017. Participantes por parte de GRIAL: Dra. Dña. M^a José Rodríguez Conde, Dr. D. Francisco José García-Peñalvo, Dr. D. Miguel Ángel Conde González y D. Juan Cruz-Benito. Más información: <https://goo.gl/Ff9S1u> [[182](#)].
2. Red Iberoamericana de Innovación e Investigación en Tecnologías y Usos en el Aprendizaje Electrónico (RED RITUAL), constituida como una Red Académica Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinador: Dr. D. José Antonio Jerónimo Montes. Responsable del nodo de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Desde 2014. Más información: <https://goo.gl/8hGuvJ>.
3. Red de investigación e innovación educativa. Cambios sociales y retos para la educación en la era digital (REUNI+D) (ref. EDU2015-68718-REDT). Investigadora

- Principal: Dra. Dña. Juana María Sáncho Gil. Desde 2015. Participantes por parte de GRIAL: Dra. Dña. Ana García-Varcárcel Muñoz-Repiso [183].
4. Red Internacional de Investigación Openergy. Directora: Dra. Dña. María Soledad Ramírez Montoya, Tecnológico de Monterrey, México. Desde Octubre de 2016. Participantes por parte de GRIAL: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo y Dr. D. Juan José Mena Marcos. Más información: <https://goo.gl/JvjdHy>.
 5. Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Formación Doctoral en Ciencias Sociales. Coordinador: Dr. D. Emilio Ortiz. Red de Investigación AUIP. Desde 2016. Participante por parte de GRIAL: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Más información: <https://goo.gl/whccfD>.

5. Proyectos y contratos de investigación

En este apartado se van a recoger aquellos proyectos y contratos de investigación en los que los miembros del grupo han tenido una responsabilidad de dirección en el período 2011-2017. Más información en: <https://grial.usal.es/projects>.

Proyectos de investigación

1. Servicios a empresas y ciudadanos mediante administración electrónica ofrecidos por las Universidades Públicas de Castilla y León (ref. TSI-050200-2009-252). Financia: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Investigador Principal: Dr. D. Evaristo Abril. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2009-2011. Presupuesto: 764.282€.
2. Layers4Moodle (ref. TSI-020302-2010-2). Financia: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Investigador Principal: D. Marcos Sergio Cuevas. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2010-2012. Presupuesto: 1.461.917€.
3. EF-TALCO: Evaluación de competencias clave y formación de profesorado de educación secundaria: TIC, ALFIN y convivencia escolar (ref. EDU2009-08753). Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigadora Principal: Dra. Dña. María José Rodríguez Conde. Duración: 2010-2013. Presupuesto: 117.370,01€.
4. oiPLE: Entorno abierto, integrado y personalizado para el aprendizaje. Hacia una nueva concepción de los procesos de aprendizaje basados en tecnología (ref. TIN2010-21695-C02). Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador Principal: Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2011-2014. Presupuesto: 54.500€ [89, 184-188].
5. TALARIA (Teaching and E-Learning Advances in European Mobility Space) (ref. 2011-1-PL1-LE003-18641). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: Dr. D. Andrzej Niesler. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2011. Presupuesto: 33.892€.
6. Tagging, Recognition and Acknowledgment of Informal Learning Experiences (TRAILER) (ref. 519141-LLP-1-2011-1-ES-KA3-KA3MP). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2011-2013. Presupuesto: 544.349€ [189, 190].

7. Factores protectores de las prácticas culturales andinas y consumo de alcohol y drogas en la población adolescente (ref. A3/041712/11). Financia: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (AECID). Investigadora Principal: Dra. Dña. María Cruz Sánchez Gómez. Duración: 2011-2013. Presupuesto: 44.862€.
8. Diagnóstico de la incidencia y formas de violencia doméstica por razones de género en adolescentes Aymaras urbanas de la región de Arica y Parinacota, Chile (ref. A/033951/10). Financia: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (AECID). Investigadora Principal: Dra. Dña. María Cruz Sánchez Gómez. Duración: 2011-2012. Presupuesto: 27.800€ [191].
9. Mobile Personal Learning Environments (MPLE) (ref. SA294A12-2). Financia: Junta de Castilla y León. Investigador Principal: Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2012-2014. Presupuesto: 27.500€ [138, 140, 192, 193].
10. EHISTO (European HISTOry crossroads as pathways to intercultural and media education) (ref. 527752-LLP-1-2012-1-DE-COMENIUS-CMP). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: Dra. Dña. Susanne Popp. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2012-2014. Presupuesto: 385.635€ [194].
11. Aprendizaje colaborativo a través de las TIC en el contexto de la Escuela 2.0 (ref. EDU2011-28071). Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigadora Principal: Dra. Dña. Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso. Duración: 2012-2015. Presupuesto: 54.692€.
12. INTO (Intercultural Mentoring tools to support migrant integration at school) (ref. 540440-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: Dr. D. Enrico Roberto Barbieri. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2013-2015. Presupuesto: 333.463€ [101, 102, 195-198].
13. Virtual Alliances for Learning Society (VALS) (ref. 540054-LLP-1-2013-1-ES-ERASMUS-EKA). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2013-2016. Presupuesto: 533.337€ [199-208].
14. Desarrollo de un repositorio de aplicaciones móviles para mayores (ref. CTULEI3-3). Financia: Cátedra Telefónica – Universidad de León. Investigador Principal: Dr. D. Miguel Ángel Conde González. Duración: 2013-2014. Presupuesto: 2.000€ [209, 210].
15. IERS (Intercultural Education through Religious Studies) (ref. 539803-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: Dr. D. Massimo Raveri. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2013-2015. Presupuesto: 400.000€ [211].
16. EFI-CINCO: Evaluación, formación e innovación sobre competencias clave en educación secundaria: TIC, competencia informacional y resolución de conflictos (ref. EDU2012-34000). Financia: Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora Principal: Dra. Dña. María José Rodríguez Conde. Duración: 2013-2016. Presupuesto: 18.000€.
17. Plan de formación en TICs para mayores desarrollado a través de MOOCs (ref. CTULEI4-4). Financia: Cátedra Telefónica – Universidad de León. Investigador Principal: Dr. D. Miguel Ángel Conde González. Duración: 2014-2015. Presupuesto: 1.500€.

18. Proyecto Educativo Extracurricular "DocuTico: Documentando mi entorno" (ref. MEP-ProEduca-423-2014). Financia: Unión Europea/Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Investigadora Principal: Dra. Dña. María Cruz Sánchez Gómez. Duración: 2014-2015. Presupuesto: 71.089€.
19. Fen, Matematik ve İngilizce Derslerinde Bilişim İletişim Teknolojileri Araçları Kullanımının Etkinleştirilmesi [Science, Mathematics and ICT tools use in the Teaching of English] (ref. 2014-1-TR01-KA101-004923). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: Dr. D. Imge Özalp. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Juan José Mena Marcos. Duración: 2014-2016. Presupuesto: 27.500€.
20. MED-BALT Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean, Baltic Sea Regions (ref. 2014-1-LT01-KA204-000643). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: D. Vija Platačiūtė. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2015-2016. Presupuesto: 83.350€.
21. Red de investigación e innovación educativa. Cambios sociales y retos para la educación en la era digital (ref. EDU2015-68718-REDT). Financia: Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora Principal: Dra. Dña. Juana María Sáncho Gil. Investigadora Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dra. Dña. Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso. Duración: 2015-2017. Presupuesto: 20.000€.
22. SNOLA – Red temática española de analítica de aprendizaje (ref. TIN2015-71669-REDT). Financia: Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador Principal: Dr. D. Asier Perallos Ruiz. Investigadora Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dra. Dña. María José Rodríguez Conde. Duración: 2015-2017. Presupuesto: 35.000€ [182].
23. Valuing All Languages to Unlock Europe (VALUE) (ref. 2015-1-IT02-KA201-015407). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: Dr. D. Enrico Roberto Barbieri. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2015-2017. Presupuesto: 299.969€.
24. Elaboración de la propuesta europea "GYRE. Generative Youth Research for Europe" (ref. EUIN2015-62676). Financia: Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador Principal: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2015-2015. Presupuesto: 18.700€.
25. TACCLE3 – Coding (ref. 2015-1-BE02-KA201-012307). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: D. Jens Vermeersch. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2015-2017. Presupuesto: 279.940€ [212-218].
26. Mentoring Conversations for Preservice Teacher Supervision: Methods to Capture Pedagogical Supervisory Knowledge. Financia: Faculty Seed Grant. University of Wollongong (NSW, Australia). Investigador Principal: Dra. Dña. Wendy Nielsen. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Juan José Mena Marcos. Duración: 2015-2017. Presupuesto: 10.000€ [219].
27. Teaching through with 21st century methodologies (ref. 2015-TR01-KA101-017238). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: Dña. Semra Gunes. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Juan José Mena Marcos. Duración: 2015-2017. Presupuesto: 38.882€.

28. Evaluación de Impacto del Desarrollo de Competencias Básicas sobre el Rendimiento Académico en Educación Secundaria: Propuesta de Formación e Innovación Docente (EFI-4) (Ref. EDU2015-64524-P). Financia: Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora Principal: Dra. Dña. María José Rodríguez Conde. Duración: 2016-2018. Presupuesto: 45.012€.
29. Evaluación de la competencia digital de los estudiantes de educación obligatoria y estudio de la incidencia de variables socio-familiares (ref. EDU2015-67975-C3-3-P). Financia: Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora Principal: Dra. Dña. Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso. Duración: 2016-2019. Presupuesto: 26.400€.
30. Confidence in behaviour changes through serious games (ref. 732420). Financia: Unión Europea (H2020). Investigadora Principal: Dña. María Teresa Cobo. Investigadora Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dra. Dña. Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso. Duración: 2016-2018. Presupuesto: 134.453,75€.
31. STEMS: Supporting Teachers And Immigrant Students At School (ref. 2016-1-IT02-KA201-024707). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: D. Yasin Keskin. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2016-2019. Presupuesto: 198.270€.
32. SORAPS: Study of Religions Against Prejudices and Stereotypes (ref. 2016-1-IT02-KA201-024707). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: Dr. D. Massimo Raveri. Investigador Principal del Subproyecto de la Universidad de Salamanca: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2016-2019. Presupuesto: 357.872€.
33. E-EVALINTO: Evaluation environment for fostering intercultural mentoring tools and practices at school (ref. 2016-1-ES01-KA201-025145). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2016-2018. Presupuesto: 121.994€.
34. WYRED: netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society (ref. 727066). Financia: Unión Europea (H2020). Investigador Principal: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2016-2019. Presupuesto: 993.662,50€ [[98](#), [220](#), [221](#)].
35. SocialNET. Red social privada para el seguimiento de la evolución diaria de los pacientes por parte de sus familiares. Financia: Junta de Castilla y León. Investigador Principal: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2016-2016. Presupuesto: 5.000€.
36. Toma de decisiones progresiva visual en humanidades digitales (PROgressive Visual DEcision Making for Digital Humanities) (ref. PCIN-2017-064). Financia: Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador Principal: Dr. D. Roberto Therón Sánchez. Duración: 2017-2020. Presupuesto: 826.139,79€.
37. TE-CUIDA, propuesta de un Ecosistema TEcnológico para apoyo a CUIDAdores asistenciales (ref. SA061P17). Financia: Junta de Castilla y León. Investigador Principal: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2017-2019. Presupuesto: 117.000€.
38. Plataforma de implementación de cursos on-line ECMSchool. Financia: Junta de Castilla y León. Investigador Principal: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2017-2018. Presupuesto: 8.000€.
39. HIPPOCAMPUS - Promoting Mental Health and Wellbeing among Young People through Yoga (ref. 2017-2-ES02-KA205-009942). Financia: Unión Europea. Investigador Principal: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2017-2019. Presupuesto: 192.914€.

40. Definición, implementación, despliegue y pruebas de experiencia de usuario de ecosistemas tecnológicos inteligentes en contextos educativos. Financia: Universidad de Salamanca. Investigador Principal: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2017-2020. Presupuesto: 61.424,61€.
41. DUEROLAND, sistema de ventas gestionado por personas con demencia o con alguna enfermedad mental. Financia: Junta de Castilla y León. Investigador Principal: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2017-2017. Presupuesto: 7.000€.
42. A Digital Ecosystem Framework for an Interoperable NEtwork-based Society (DEFINES) (ref. TIN2016-80172-R). Financia: Ministerio de Economía y Competitividad. Investigador Principal: Dr. D. Francisco José García-Peñalvo. Duración: 2017-2020. Presupuesto: 82.900€ [222-227].
43. Detección de buenas prácticas educativas en escuelas de alto valor añadido mediante técnicas de Big Data. Financia: Fundación BBVA. Becas Leonardo para Investigadores y Creadores Culturales Fundación BBVA 2017. Investigador Principal: Dr. D. Fernando Martínez Abad. Duración: 2017-2018. Presupuesto: 30.300€.

En total, en este período de tiempo el Grupo GRIAL ha participado directamente en la gestión de 43 proyectos (3 locales, 5 regionales, 13 nacionales, 4 internacionales y 18 europeos, ver **Figura 12**) y en un presupuesto aproximado de 8.897.871,66€.

Figura 12. Tipos de proyectos del Grupo GRIAL (2011-2017)

En la **Figura 13** se presentan los proyectos del Grupo GRIAL iniciados en cada año (desde 2009 hasta 2017).

Figura 13. Proyectos del Grupo GRIAL iniciados por año (2009-2017)

En la Figura 14 se presenta cuántos proyectos y cuánto presupuesto ha conseguido aportar o participar cada investigador principal del Grupo GRIAL, mientras que en la Figura 15 se puede ver cómo aporta porcentualmente al total de proyectos el número de proyectos conseguido por cada investigador principal.

Figura 14. Número de proyectos y de presupuesto conseguido por cada uno de los investigadores principales

Figura 15. Número de proyectos conseguido por cada uno de los investigadores principales y su peso porcentual en el total

Contratos de investigación

En la **Tabla 1** se recogen los contratos de investigación liderados por miembros del Grupo GRIAL que han estado activos en el período de referencia 2011-2017, que han sido un total de 52 contratos firmados al amparo del *Artículo 83* de la Ley Orgánica de Universidades [228], con un presupuesto total aproximado de 690.998,67€.

Tabla 1. Contratos de investigación del Grupo GRIAL en el período 2011-2017

	Título	Entidad financiadora	Año Comienzo	Año Finalización	IP	Presupuesto
1	Consultoría sobre nuevos servicios 2.0 de valor añadido para eLearning y los entornos personalizados de aprendizaje	Clay Formación Internacional, S.L.	2010	2011	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	3.423,18 €
2	Consultoría, desarrollo e implantación de una plataforma <i>mLearning</i> para un curso de tutores del Programa de Nivel Directivo de la ECLAP	Escuela Administración Pública Castilla y León (ECLAP)	2010	2011	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	17.877,00 €
3	Consultoría en la aplicación de la web semántica a Moodle para facilitar la definición de entornos abiertos de aprendizaje	Clay Formación Internacional, S.L.	2010	2011	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	6.844,00 €
4	Asesoría para el uso de los dispositivos móviles en la lecto-escritura	Fundación Germán Sánchez Ruipérez	2011	2011	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	1.888,00 €
5	Gestión, mantenimiento y actualización permanente de una infraestructura completa de formación <i>online</i> basada en soluciones de <i>software</i> libre	Gobierno de Navarra. Departamento de Salud. Servicio de Docencia y Desarrollo Sanitarios	2011	2012	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	10.000,50 €
6	Consultoría para la implantación de un Campus Virtual en la corporación Aguas de Barcelona	Aqua Development Network S. A.	2011	2011	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	16.620,30 €
7	Desarrollo de tres objetos de aprendizaje para su despliegue en entornos de eLearning	Gerencia Regional de Salud de Castilla y León	2011	2011	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	10.561,00 €
8	Evaluación de proyectos de teleformación para el Centro de Recuperación de personas con discapacidad física y/o sensorial (IMSERSO)	IMSERSO	2011	2011	Dra. Dña. María José Rodríguez Conde	2.832,00 €
9	Detección de necesidades formativas y construcción de oferta docente para empresarios y profesionales del sector agroalimentario y	IBBM Consultores, S.C.P.	2011	2011	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	4.012,00 €

	Título	Entidad financiadora	Año Comienzo	Año Finalización	IP	Presupuesto
	turístico de la provincia de Burgos. Propuesta de estudio y planteamiento de explotación					
10	Gestión, mantenimiento y actualización permanente de una infraestructura completa de formación <i>online</i> basada en soluciones de <i>software</i> libre	Departamento de Salud - Servicio de Investigación, Innovación y Formación Sanitaria, del Gobierno de Navarra	2012	2013	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	7.670,00 €
11	Desarrollo de cuatro objetos de aprendizaje para su despliegue en entornos de eLearning	Gerencia Regional de Salud de Castilla y León	2012	2012	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	11.847,20 €
12	Consultoría para definir la red social profesional INAP	Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP)	2012	2013	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	21.628,75 €
13	Gestión, mantenimiento y actualización permanente de una infraestructura completa de formación <i>online</i> basada en soluciones de <i>software</i> libre	Departamento de Salud - Servicio de Investigación, Innovación y Formación Sanitaria, del Gobierno de Navarra	2013	2014	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	7.865,00 €
14	Consultoría para la definición de la metodología de trabajo y del procedimiento de intercambio de documentos, desde la red social hasta el Banco de Conocimientos del INAP	Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP)	2013	2013	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	21.447,25 €
15	Implantación de un repositorio de cursos compartidos entre distintas administraciones	Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP)	2013	2013	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	5.000,00 €
16	Consultoría sobre la definición de un sistema colaborativo de gestión de eventos para la comunicación de usuarios	Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP)	2013	2014	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	21.568,25 €
17	Desarrollo de cinco objetos de aprendizaje para su despliegue en entornos de eLearning	Gerencia Regional de Salud de Castilla y León	2013	2014	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	12.777,60 €
18	Diseño y evaluación de materiales didácticos para la exposición itinerante de Plastihistoria de Castilla y León	Fundación Educa	2013	2013	Dra. Dña. María José Rodríguez Conde	3.000,00 €
19	Evaluación externa del proyecto Alfa III (2011)-10: Desarrollo de competencias profesionales a través de la evaluación participativa y la simulación utilizando herramientas web	Universidad de Cádiz	2013	2015	Dra. Dña. María José Rodríguez Conde	8.700,00 €
20	Servicios de gestión, mantenimiento y actualización permanente de una infraestructura completa de formación online basada en la versión 2.5 de Moodle del Departamento de Salud-Servicio de Investigación, Innovación y Formación Sanitaria, del Gobierno de Navarra	Departamento de Salud - Servicio de Investigación, Innovación y Formación Sanitaria, del Gobierno de Navarra	2014	2015	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	6.352,50 €
21	Labores de mantenimiento y mejoras de la aplicación compartir	Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP)	2014	2014	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	4.912,60 €
22	Estudio sobre la evolución de las soluciones tecnológicas para dar soporte a la gestión de la información	Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP)	2014	2014	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	21.477,50 €
23	<i>ICT in Primary Education: Content Development Tools and Methodologies for Teachers</i>	Szkola Podstawowa NR1	2014	2014	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	700,00 €
24	Sistema de captación y almacenamiento de indicadores para el Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios	Universidad Politécnica de Madrid (Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria)	2014	2015	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	12.100,00 €
25	Análisis cuantitativo y cualitativo de las necesidades de formación continua de los profesionales de las industrias culturales y creadores de Castilla y León	Dirección General de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León	2014	2014	Dra. Dña. María Cruz Sánchez Gómez	10.000 €
26	Servicios para el mantenimiento y mejora del entorno social de aprendizaje del Instituto Nacional de Administración Pública	Alten Soluciones, Productos, Auditoría e Ingeniería, S.A.U.	2015	2016	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	38.720,00 €
27	Servicios de gestión, mantenimiento y actualización permanente de una infraestructura	Departamento de Salud - Servicio de Investigación,	2015	2016	Dr. D. Francisco José García-	4.537,50 €

	Título	Entidad financiadora	Año Comienzo	Año Finalización	IP	Presupuesto
	completa de formación online basada en la versión 2.5.9 de Moodle del Departamento de Salud-Servicio de Investigación, Innovación y Formación Sanitaria, del Gobierno de Navarra	Innovación y Formación Sanitaria, del Gobierno de Navarra			Peñalvo	
28	Sistema de captación y almacenamiento de indicadores para el Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios: Cuestionarios e informes	Universidad Politécnica de Madrid (Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria)	2015	2015	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	12.100,00 €
29	Actualización a la versión 5.2.1 del aplicativo (HORDE) que soporta el servicio de correo web del Educamadrid y su adaptación al entorno de uso de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid	Alten Soluciones, Productos, Auditoría e Ingeniería, S.A.U.	2015	2016	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	24.622,05 €
30	Desarrollo de la interfaz de consulta de la base de datos del Barómetro de Empleabilidad y Empleo de los universitarios en España	Universidad Politécnica de Madrid (Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria)	2015	2016	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	12.100,00 €
31	Diseño y Desarrollo de material educativo en el marco del proyecto "exploreAT! Exploring Austria's culture through the language glass"	Austrian Center for Digital Humanities. Austrian Academy of Sciences	2015	2019	Dr. D. Roberto Therón Sánchez	179.500,00 €
32	Evaluación técnica de proyectos	DNV-GL	2015	2018	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	1.800,00 €
33	Diseño y desarrollo del ecosistema web para la formación de la empresa Simdemed	Simdemed S. L.	2015	2015	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	3.025,00 €
34	Gestión de la visibilidad en entornos sociales de la formación impartida por Simdemed	Simdemed S. L.	2015	2016	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	968,00 €
35	Servicios de gestión, mantenimiento y actualización permanente de una infraestructura completa de formación online basada en la versión 3.0 de Moodle del Departamento de Salud-Servicio de Investigación, Innovación y Formación Sanitaria, del Gobierno de Navarra	Departamento de Salud - Servicio de Investigación, Innovación y Formación Sanitaria, del Gobierno de Navarra	2016	2017	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	4.537,50 €
36	Definición y desarrollo de un ecosistema tecnológico para la gestión del conocimiento corporativo	Alten Soluciones, Productos, Auditoría e Ingeniería, S.A.U.	2016	2017	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	20.437,19 €
37	Servicios para el mantenimiento y mejora del entorno social de gestión del conocimiento del Instituto Nacional de Administración Pública	Alten Soluciones, Productos, Auditoría e Ingeniería, S.A.U.	2016	2017	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	13.624,79 €
38	Elaboración de un informe/auditoría de cumplimiento de prescripciones técnicas de la plataforma ECREATUS, tomando como referencia el Pliego de prescripciones técnicas para el acceso o recursos educativos digitales complementarios a las programaciones curriculares de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de Castilla y León	Junta de Castilla y León (DG de Política Educativa Escolar)	2016	2016	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	1.210,00 €
39	Desarrollo de un objeto de aprendizaje para su despliegue en entornos de eLearning	Junta de Castilla y León. Dirección Técnica de Farmacia de la Consejería de Sanidad	2016	2017	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	3.327,50 €
40	Evaluación de la aplicación de las TIC en los procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras y evaluación del proceso de implantación del bilingüismo en el Sistema Educativo de Castilla y León	Junta de Castilla y León	2016	2017	Dra. Dña. María José Rodríguez Conde	15.000,00 €
41	Servicio de gestión y mantenimiento de la infraestructura de formación <i>on line</i> basada en la versión 3.2.1 de Moodle del departamento de Salud-Servicio de Investigación, innovación y formación sanitaria del Gobierno de Navarra	Departamento de Salud - Servicio de Investigación, Innovación y Formación Sanitaria, del Gobierno de Navarra	2017	2018	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	4.537,50 €
42	Diseño, implementación, lanzamiento y mantenimiento de la web del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (Cátedra	Universidad Politécnica de Madrid (Cátedra UNESCO de Gestión y Política	2017	2018	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	21.175,00 €

	Título	Entidad financiadora	Año Comienzo	Año Finalización	IP	Presupuesto
	UNESCO de Gestión y Política Universitaria) Universidad Politécnica de Madrid	Universitaria)				
43	Desarrollo del sitio web de la RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DOCTORAL EN CIENCIAS SOCIALES EN LAS UNIVERSIDADES (RIICFDCSU)	Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)	2017	2017	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	1.500,00 €
44	Informe técnico para el <i>proyecto Expert Knowledge</i>	Ventus Consulting	2017	2017	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	1.210,00 €
45	Propuesta de contenidos por parte del Autor para la titulación de UNIR denominada Máster en <i>E-Learning</i> y Redes Sociales	Universidad Internacional de la Rioja	2017	2017	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	7.260,00 €
46	Desarrollo del proyecto "Barómetro de Empleabilidad de estudiantes de Másteres Universitarios" (Proyecto P1706490174, convenio específico entre la Obra Social la Caixa y la Universidad Politécnica de Madrid)	Universidad Politécnica de Madrid (Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria)	2017	2018	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	21.761,85 €
47	Evaluación técnica de proyectos	EQA IDI	2017	2018	Dr. D. Juan Antonio Juanes Méndez	1.400,00 €
48	Apoyo en tareas de investigación sobre los sistemas educativos europeos con Eurydice España-REDIE (CNIE, MECD) por encargo del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIEE) del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) en el año 2017	Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIEE) del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD)	2017	2018	Dra. Dña. Susana Olmos Migueláñez	9.659,12 €
49	Elaboración de contenidos docentes dentro del Master en Formación del Profesorado de Educación Secundaria PER 49	Universidad Internacional de la Rioja	2017	2018	Dra. Dña. Patricia Torrijos Fincias	1.563,02 €
50	Servicio, gestión, mantenimiento y actualización permanente de una infraestructura completa de formación online basada en la última versión de Moodle (3.3.x) adaptada a la imagen corporativa del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles	Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC)	2018	2018	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	4.041,40 €
51	Diseño y desarrollo de un software para el análisis del rendimiento del fútbol. Exp. 322/17	Universidad de Vigo	2018	2019	Dr. D. Roberto Therón Sánchez	25.739,12 €
52	Servicio de gestión y mantenimiento de la infraestructura de formación <i>on line</i> basada en la plataforma Open Source Moodle del Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra	Departamento de Salud - Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del Gobierno de Navarra	2018	2019	Dr. D. Francisco José García-Peñalvo	4.537,50 €

En la **Figura 16** se puede ver la distribución temporal de los contratos de investigación que han estado vivos en el período de referencia. En la **Figura 17** se presenta cuántos contratos de investigación y cuánto presupuesto ha conseguido aportar o participar cada investigador principal del grupo GRIAL, mientras que en la **Figura 18** se puede apreciar cómo aporta porcentualmente al total de contratos de investigación el número de contratos conseguido por cada investigador principal.

Figura 16. Número de contratos de investigación iniciados por año (2010-2018)

Figura 17. Número de contratos de investigación y de presupuesto conseguido por cada uno de los investigadores principales

Figura 18. Número de contratos de investigación conseguido por cada uno de los investigadores principales y su peso porcentual en el total

6. Producción científica

El Grupo GRIAL es un grupo multidisciplinar con miembros que provienen, fundamentalmente, del ámbito de la Ingeniería y del ámbito de las Ciencias Sociales. Por ello, las publicaciones reflejan la idiosincrasia de ambas disciplinas. En este apartado se van a presentar las publicaciones conseguidas por el grupo en el período 2011-2017, teniendo en cuenta solamente las revistas indexadas en el *Journal Citation Report* de *Web of Science* (WoS), en Scopus y en el *Emerging Sources Citation Index* de WoS.

Publicaciones indizadas en el JCR de WoS

Las publicaciones del Grupo GRIAL que están indizadas en el JCR de WoS, entre los años 2011 y el 2017 (se incluirán las que están pendientes de publicación, pero accesibles *online* y con doi asociado), se van a organizar por cuartiles y dentro de los cuartiles por años, quedando las pendientes de publicación ubicadas en 2018. En el período de referencia, el Grupo GRIAL ha publicado 120 artículos en 46 revistas (ver **Figura 19**) indizadas en el JCR de WoS (36 Q1; 18 Q2; 31 Q3; 35 Q4 – ver **Figura 20**).

Figura 19. Revistas JCR en las que ha publicado el Grupo GRIAL (2011-2017)

Figura 20. Clasificación en cuartiles de las publicaciones JCR del Grupo GRIAL (2011-2017)

JCR Q1*Año 2012*

1. **García-Peñalvo, F. J., Colomo-Palacios, R.,** García, J., & **Therón, R.** (2012). Towards an ontology modeling tool. A validation in software engineering scenarios. *Expert Systems with Applications*, *39*(13), 11468-11478. doi:10.1016/j.eswa.2012.04.009. ISSN: 09574174. (JCR SCI – OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE – Q1 (13 de 79); ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – Q1 (56 de 243); COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE – Q2 (31 de 115) – IF 1.854) [26].
2. **García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A., & Tejedor Tejedor, F. J.** (2012). The Incorporation of ICT in Higher Education. The contribution of ROC curves in the graphic visualization of differences in the analysis of the variables. *British Journal of Educational Technology*, *43*(6), 901-919. doi:10.1111/j.1467-8535.2011.01270.x. ISSN: 0007-1013. (JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q1 (37 de 219) – IF 1.313) [153].

Año 2013

1. **Colomo-Palacios, R.,** Casado-Lumbreras, C., Soto-Acosta, P., **García-Peñalvo, F. J.,** & Tovar-Caro, E. (2013). Competence gaps in software personnel: A multi-organizational study. *Computers in Human Behavior*, *29*(2), 456-461. doi:10.1016/j.chb.2012.04.021. ISSN: 07475632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (24 de 129); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q2 (30 de 83) – IF 2.273) [229].
2. **González-Rogado, A. B., Rodríguez-Conde, M. J., Olmos-Migueláñez, S.,** Borham, M., & **García-Peñalvo, F. J.** (2013). Experimental evaluation of the impact of b-learning methodologies on engineering students in Spain. *Computers in Human Behavior*, *29*(2), 370-377. doi:10.1016/j.chb.2012.02.003. ISSN: 07475632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (24 de 129); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q2 (30 de 83) – IF 2.273) [29].
3. González-Torres, A., **García-Peñalvo, F. J., & Therón, R.** (2013). Human-computer interaction in evolutionary visual software analytics. *Computers in Human Behavior*, *29*(2), 486-495. doi:10.1016/j.chb.2012.01.013. ISSN: 07475632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (24 de 129); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q2 (30 de 83) – IF 2.273) [21].
4. Lytras, M. D., **García-Peñalvo, F. J.,** & Ordóñez de Pablos, P. (2013). Advanced human-computer interaction. *Computers in Human Behavior*, *29*(2), 305-306. doi:10.1016/j.chb.2012.11.018. ISSN: 07475632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (24 de 129); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q2 (30 de 83) – IF 2.273) [230].

Año 2014

1. **Conde-González, M. Á., García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J.,** Alier, M., & **García-Holgado, A.** (2014). Perceived openness of Learning Management Systems by students and teachers in education and technology courses. *Computers in Human Behavior*, *31*, 517-526. doi:10.1016/j.chb.2013.05.023. ISSN: 07475632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (20 de 129); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q2 (24 de 85) – IF 2.694) [132].

2. **Conde-González, M. Á., García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J.,** Alier, M., Casany, M. J., & Piguillem, J. (2014). An evolving Learning Management System for new educational environments using 2.0 tools. *Interactive Learning Environments, 22*(2), 188-204. doi:10.1080/10494820.2012.745433. ISSN: 1049-4820. (JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q1 (45 de 224) – IF 1.323) [141].
3. **García-Peñalvo, F. J.,** & Alier, M. (2014). Learning management system: evolving from silos to structures: Evolving from silos to structures. *Interactive Learning Environments, 22*(2), 143-145. doi:10.1080/10494820.2014.884790. ISSN: 1049-4820. (JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q1 (45 de 224) – IF 1.323) [142].
4. **García-Peñalvo, F. J.,** & Vicent Safont, L. (2014). Human behaviors in computer-based education systems. *Computers in Human Behavior, 31*, 432-433. doi:10.1016/j.chb.2013.10.003. ISSN: 07475632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (20 de 129); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q2 (24 de 85) – IF 2.694) [231].
5. **García-Peñalvo, F. J.,** Johnson, M., Ribeiro Alves, G., Minovic, M., & **Conde-González, M. Á.** (2014). Informal learning recognition through a cloud ecosystem. *Future Generation Computer Systems, 32*, 282-294. doi:10.1016/j.future.2013.08.004. ISSN: 0167739X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS – Q1 (8 de 102) – IF 2.786) [232].
6. **Hernández-Ramos, J. P., Martínez-Abad, F., García-Peñalvo, F. J., Herrera García, M. E.,** & **Rodríguez-Conde, M. J.** (2014). Teachers' attitude regarding the use of ICT. A factor reliability and validity study. *Computers in Human Behavior, 31*, 509-516. doi:10.1016/j.chb.2013.04.039. ISSN: 07475632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (20 de 129); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q2 (24 de 85) – IF 2.694) [233].
7. Santamaría, R., **Therón, R.,** & Quintales, L. (2014). BicOverlapper: Visual analysis for gene expression. *Bioinformatics, 30*(12), 1785-1786. doi:10.1093/bioinformatics/btu120. ISSN: 13674803. (JCR SCI – BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS – Q1 (8 de 79); BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY – Q1 (19 de 163); MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY – Q1 (3 de 57) – IF 4.981) [234].

Año 2015

1. Casado Muñoz, R., Lezcano Barbero, F., & **Rodríguez-Conde, M. J.** (2015). Envejecimiento activo y acceso a las tecnologías: Un estudio empírico evolutivo. *Comunicar, XXIII*(45), 37-46. doi:10.3916/C45-2015-04. ISSN: 11343478. (JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q1 (47 de 231); COMMUNICATION – Q1 (19 de 79) – IF 1.438) [235].
2. **Cruz-Benito, J., Therón, R., García-Peñalvo, F. J.,** & Pizarro Lucas, E. (2015). Discovering usage behaviors and engagement in an Educational Virtual World. *Computers in Human Behavior, 47*, 18-25. doi:10.1016/j.chb.2014.11.028. ISSN: 07475632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (21 de 129); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (20 de 85) – IF 2.880) [236].
3. Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., **García-Peñalvo, F. J.,** & **Conde-González, M. Á.** (2015). Using Learning Analytics to improve teamwork assessment. *Computers in Human Behavior, 47*, 149-156. doi:10.1016/j.chb.2014.11.050. ISSN: 07475632. (JCR SSCI

- PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (21 de 129); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (20 de 85) – IF 2.880) [237].
4. Gómez-Aguilar, D. A., Hernández-García, Á., **García-Peñalvo, F. J.**, & **Therón, R.** (2015). Tap into visual analysis of customization of grouping of activities in eLearning. *Computers in Human Behavior*, 47, 60-67. doi:10.1016/j.chb.2014.11.001. ISSN: 07475632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (21 de 129); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (20 de 85) – IF 2.880) [19].

Año 2016

1. Galanis, N., Mayol, E., Alier, M., & **García-Peñalvo, F. J.** (2016). Supporting, evaluating and validating informal learning. A social approach. *Computers in Human Behavior*, 55A, 596-603. doi:10.1016/j.chb.2015.08.005. ISSN: 0747-5632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (15 de 128); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (10 de 84) – IF 3.435) [238].
2. García-Pérez, C., Peláez, R., **Therón, R.**, & López-Pérez, J. L. (2016). JADOPPT: java based AutoDock preparing and processing tool. *Bioinformatics*, 2016, btw677. doi:10.1093/bioinformatics/btw677. ISSN: 1367-4803. (JCR SCI – BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY – Q1 (11 de 16); MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY – Q1 (2 de 57); BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS – Q1 (4 de 78) – IF 7.307) [239].
3. **Griffiths, D.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2016). Informal learning recognition and management. *Computers in Human Behavior*, 55A, 501-503. doi:10.1016/j.chb.2015.10.019. ISSN: 0747-5632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (15 de 128); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (10 de 84) – IF 3.435) [240].
4. **Sánchez Prieto, J. C.**, **Olmos Migueláñez, S.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2016). Informal Tools in Formal Contexts: Development of a Model to Assess the Acceptance of Mobile Technologies among Teachers. *Computers in Human Behavior*, 55A, 519-528. doi:10.1016/j.chb.2015.07.002. ISSN: 0747-5632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (15 de 128); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (10 de 84) – IF 3.435) [123].

Año 2017

1. Joo Nagata, J., **Martínez Abad, F.**, **García-Bermejo Giner, J.**, & **García Peñalvo, F. J.** (2017). Augmented reality and pedestrian navigation through its implementation in m-learning and e-learning: Evaluation of an educational program in Chile. *Computers & Education*, 111, 1-17. doi:10.1016/j.compedu.2017.04.003. ISSN: 3060-1315. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS – Q1 (11 de 105) – IF 3.819; JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q1 (7 de 235) – IF 3.819) [241].
2. Briz-Ponce, L., Pereira, A., Carvalho, L., **Juanes-Méndez, J. A.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2017). Learning with mobile technologies – Students' behavior. *Computers in Human Behavior*, 72, 612-620. doi:10.1016/j.chb.2016.05.027. ISSN: 0747-5632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (15 de 128); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (10 de 84) – IF 3.435) [71].
3. **Pinto-Llorente, A. M.**, **Sánchez-Gómez, M. C.**, **García-Peñalvo, F. J.**, & **Casillas Martín, S.** (2017). Students' perceptions and attitudes towards asynchronous technological tools in blended-learning training to improve grammatical competence in English as a

- second language. *Computers in Human Behavior*, 72, 632-643. doi:10.1016/j.chb.2016.05.071. ISSN: 0747-5632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (15 de 128); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (10 de 84) – IF 3.435) [242].
4. **Sánchez-Prieto, J. C., Olmos-Migueláñez, S., & García-Peñalvo, F. J.** (2017). MLearning and pre-service teachers: An assessment of the behavioral intention using an expanded TAM model. *Computers in Human Behavior*, 72, 644-654. doi:10.1016/j.chb.2016.09.061. ISSN: 0747-5632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (15 de 128); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (10 de 84) – IF 3.435) [243].
 5. **Iglesias-Rodríguez, A., Riaza, B. G., & Sánchez-Gómez, M. C.** (2017). Collaborative learning and mobile devices: An educational experience in Primary Education. *Computers in Human Behavior*, 72, 664-677. doi:10.1016/j.chb.2016.07.019. ISSN: 0747-5632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (15 de 128); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (10 de 84) – IF 3.435) [244].
 6. **Basilotta Gómez-Pablos, V., Martín del Pozo, M., & García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A.** (2017). Project-based learning (PBL) through the incorporation of digital technologies: An evaluation based on the experience of serving teachers. *Computers in Human Behavior*, 68, 501-512. doi:10.1016/j.chb.2016.11.056. ISSN: 0747-5632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (15 de 128); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (10 de 84) – IF 3.435) [245].
 7. **Ramírez-Montoya, M., Mena, J., & Rodríguez, J. A.** (2017). In-service teachers' self-perception on digital competence and OER use as determined by a xMOOC training course. *Computers in Human Behaviour*, 77, 356-364. doi:10.1016/j.chb.2017.09.010. JCR Q1 (15 de 129). ISSN: 0747-5632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (15 de 128); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (10 de 84) – IF 3.435) [167].
 8. **Mena, J., Henissen, P. & Loughran, J.** (2017). Developing pre-service teachers' professional knowledge of teaching: The influence of mentoring. *Teaching and Teacher Education*, 66, 47-59. doi:10.1016/j.tate.2017.03.024. ISSN: 0742-051X. (JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q1 (30 de 235) – IF 2.183) [246].

Año 2018

1. **Conde-González, M. Á., Colomo-Palacios, R., García-Peñalvo, F. J., & Larrueca, X.** (2018). Teamwork assessment in the educational web of data: A learning analytics approach towards ISO 10018. *Telematics and Informatics, In Press* doi:10.1016/j.tele.2017.02.001. ISSN: 0736-5853. (JCR SSCI – INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE – Q1 (10 de 85) – IF 3.398) [247].
2. **Cruz-Benito, J., Vázquez-Ingelmo, A., Sánchez-Prieto, J. C., Therón, R., García-Peñalvo, F. J., & Martín-González, M.** (2018). Enabling adaptability in web forms based on user characteristics detection through A/B testing and machine learning. *IEEE Access*, 6, 2251-2265. doi:10.1109/ACCESS.2017.2782678. ISSN: 2169-3536. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS – Q1 (27 de 146); ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – Q1 (54 de 262); TELECOMMUNICATIONS – Q2 (23 de 89) – IF 3.244) [117].
3. **García-Peñalvo, F. J., Fidalgo-Blanco, Á., & Sein-Echaluce, M. L.** (2018). An adaptive hybrid MOOC model: Disrupting the MOOC concept in higher education. *Telematics*

- and Informatics, In Press* doi:10.1016/j.tele.2017.09.012. ISSN: 0736-5853. (JCR SSCI – INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE – Q1 (10 de 85) – IF 3.398) [178].
4. **Ramírez-Montoya, M. S., García-Peñalvo, F. J., & McGreal, R.** (2018). Shared Science and Knowledge. Open Access, Technology and Education. *Comunicar*, 26(54), 1-5. ISSN 1134-3478. (JCR SSCI – COMMUNICATION – Q1 (12 de 79); EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q1 (29 de 235) – IF 2.212) [165].
 5. **Ramírez-Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J.** (2018). Co-creation and open innovation: Systematic literature review. *Comunicar*, 26(54), 9-18. doi:10.3916/C54-2018-01. ISSN 1134-3478. (JCR SSCI – COMMUNICATION – Q1 (12 de 79); EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q1 (29 de 235) – IF 2.212) [164].
 6. **García-Peñalvo, F. J., & Mendes, J. A.** (2018). Exploring the computational thinking effects in pre-university education. *Computers in Human Behavior*, 80, 407-411. doi:10.1016/j.chb.2017.12.005. ISSN: 0747-5632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (15 de 128); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (10 de 84) – IF 3.435).
 7. Fernández-Llamas, C., **Conde-González, M. Á.**, Rodríguez-Lera, F. J., Rodríguez-Sedano, F. J., & **García-Peñalvo, F. J.** (2018). May I teach you? Students' behavior when lectured by robotic vs. human teachers. *Computers in Human Behavior*, 80, 460-469. doi:10.1016/j.chb.2017.09.028. ISSN: 0747-5632. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q1 (15 de 128); PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL – Q1 (10 de 84) – IF 3.435) [248].

JCR Q2

Año 2011

1. **García-Peñalvo, F. J., Colomo-Palacios, R., Soto-Acosta, P., Martínez-Conesa, I., & Serradell-López, E.** (2011). SemSEDoc: Use of semantic technologies in the use of document repositories of software development projects. *Information Research-an International Electronic Journal*, 16(4), paper 504. ISSN: 13681613. (JCR SSCI – INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE – Q2 (38 de 83) – IF 0.775) [77].

Año 2012

1. **Colomo-Palacios, R., Casado-Lumbreras, C., Soto-Acosta, P., Misra, S., & García-Peñalvo, F. J.** (2012). Analyzing Human Resource Management Practices Within the GSD Context. *Journal of Global Information Technology Management*, 15(3), 30-54. doi:10.1080/1097198X.2012.10845617. ISSN: 1097198X. (JCR SSCI – INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE – Q2 (38 de 85) – IF 0.917) [249].
2. **Mena Marcos, J. J., García-Rodríguez, M. L., & Tillema, H.** (2012). Student teacher reflective writing: what does it reveal? *European Journal of Teacher Education*, 36(2), 147-163. doi:10.1080/02619768.2012.713933. ISSN: 02619768. (JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q2 (93 de 219) – IF 0.769) [250].
3. Zapata-Sepúlveda, P., López-Sánchez, F., & **Sánchez-Gómez, M. C.** (2012). Content analysis research method with Nvivo-6 software in a PhD thesis: An approach to the long-term psychological effects on Chilean ex-prisoners survivors of experiences of torture and imprisonment. *Quality & Quantity*, 46(1), 379-390. doi:10.1007/s11135-011-9551-9. ISSN: 0033-5177. (JCR SSCI – SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY – Q2 (37 de 92); JCR SCI – STATISTICS & PROBABILITY – Q3 (69 de 117) – IF 0.728) [107].

Año 2014

1. **Colomo-Palacios, R.**, Casado-Lumbreras, C., Soto-Acosta, P., **García-Peñalvo, F. J.**, & Tovar-Caro, E. (2014). Project managers in global software development teams: A study of the effects on productivity and performance. *Software Quality Journal*, 22(1), 3-19. doi:10.1007/s11219-012-9191-x. ISSN: 09639314. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q2 (41 de 104) – IF 1.143) [88].
2. **García-Peñalvo, F. J.**, & **Conde-González, M. Á.** (2014). Using informal learning for business decision making and knowledge management. *Journal of Business Research*, 67(5), 686-691. doi:10.1016/j.jbusres.2013.11.028. ISSN: 01482963. (JCR SSCI – BUSINESS – Q2 (54 de 115) – IF 1.480) [251].
3. **García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A.**, **Basilotta, V.**, & López, C. (2014). Las TIC en el aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y Secundaria. *Comunicar*, XX(42), 65-74. doi:10.3916/C42-2014-06. ISSN: 11343478. (JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q2 (95 de 224); COMMUNICATION – Q2 (35 de 76) – IF 0.838) [149].

Año 2015

1. Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & **García-Peñalvo, F. J.** (2015). Epistemological and ontological spirals: From individual experience in educational innovation to the organisational knowledge in the university sector. *Program: Electronic library and information systems*, 49(3), 266-288. doi: 10.1108/PROG-06-2014-0033. ISSN: 0033-0337. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS – Q3 (85 de 143) – IF 1.000; JCR SSCI – INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE – Q2 (40 de 86) – IF 1.000) [79].

Año 2016

1. Briz-Ponce, L., **Juanes-Méndez, J. A.**, **García-Peñalvo, F. J.**, & Pereira, A. (2016). Effects of Mobile Learning in Medical Education: A Counterfactual Evaluation. *Journal of Medical Systems*, 40(6), Paper 136. doi:10.1007/s10916-016-0487-4. ISSN: 0148-5598. (JCR SCI – HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES – Q2 (28 de 90); MEDICAL INFORMATICS – Q2 (9 de 23) – IF 2.456) [252].
2. **Losada, A. G.**, **Therón, R.**, & **Benito, A.** (2016). BKViz: A Basketball Visual Analysis Tool. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 36(6), 58-68. doi:10.1109/MCG.2016.124. ISSN: 0272-1716. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q2 (29 de 106) – IF 1.987) [253].
3. **García-Peñalvo, F. J.**, Franco Martín, M., **García-Holgado, A.**, Toribio Guzmán, J. M., Largo Antón, J., & **Sánchez Gómez, M. C.** (2016). Psychiatric patients tracking through a private Social Network for relatives. *Journal of Medical Systems*, 40(7), Paper 172. doi:10.1007/s10916-016-0530-5. ISSN: 0148-5598. (JCR SCI – HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES – Q2 (28 de 90); MEDICAL INFORMATICS – Q2 (9 de 23) – IF 2.456) [99].

Año 2017

1. **Martínez-Abad, F.**, Bielba Calvo, M., & **Herrera García, M. E.** (2017). Evaluación, formación e innovación en competencias informacionales para profesores y estudiantes de Educación Secundaria. *Revista de Educación*, (376), 110-134.

- doi:10.4438/1988-592X-RE-2017-376-346. ISSN: 0034-8082. (JCR SSCI - EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH - Q2 (108 de 235) - IF 1.185) [254].
2. **Martínez-Abad, F.**, & Chaparro Caso López, A. A. (2017). Data-mining techniques in detecting factors linked to academic achievement. *School Effectiveness and School Improvement*, 28(1), 39-55. doi:10.1080/09243453.2016.1235591. ISSN: 0924-3453. (JCR SSCI - EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH - Q2 (68 de 235) - IF 1.491) [255].
 3. Marqués-Sánchez, P., Alfonso-Cendón, J., Fernández-Martínez, M. E., Pinto-Carral, A., Liébana-Presa, C., **Conde-González, M. Á.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2017). Co-operative Networks and their Influence on Engagement: A Study with Students of a Degree in Nursing. *Journal of Medical Systems*, 41, Paper 103. doi:10.1007/s10916-017-0747-y. ISSN 0148-5598. (JCR SCI - HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES - Q2 (28 de 90); MEDICAL INFORMATICS - Q2 (9 de 23) - IF 2.456) [256].
 4. **Colomo-Palacios, R.**, **García-Peñalvo, F. J.**, Stantchev, V., & Misra, S. (2017). Towards a social and context-aware mobile recommendation system for tourism. *Pervasive and Mobile Computing*, 38, 505-515. doi 10.1016/j.pmcj.2016.03.001. ISSN: 1574-1192. (JCR SCI - COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS - Q2 (53 de 146); TELECOMMUNICATIONS - Q2 (34 de 89) - IF 2.349) [257].
 5. Toribio-Guzmán, J. M., **García-Holgado, A.**, Soto Pérez, F., **García-Peñalvo, F. J.**, & Franco Martín, M. (2017). Usability Evaluation of a Private Social Network on Mental Health for Relatives. *Journal of Medical Systems*, 41, Paper 137. doi:10.1007/s10916-017-0780-x. ISSN 0148-5598. (JCR SCI - HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES - Q2 (28 de 90); MEDICAL INFORMATICS - Q2 (9 de 23) - IF 2.456) [100].

Año 2018

1. González Izard, S., **Juanes-Méndez, J. A.**, **García-Peñalvo, F. J.**, Gonçalves Estella, J. M., Sánchez Ledesma, M. J., & Ruisoto, P. (2018). Virtual Reality as an Educational and Training Tool for Medicine. *Journal of Medical Systems*, 42, 50. doi:10.1007/s10916-018-0900-2. ISSN 0148-5598. (JCR SCI - HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES - Q2 (28 de 90); MEDICAL INFORMATICS - Q2 (9 de 23) - IF 2.456) [258].
2. **Pinto-Llorente, A. M.**, **Casillas-Martín, S.**, **Cabezas-González, M.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2018). Building, coding and programming 3D models via a visual programming environment. *Quality & Quantity, In Press* doi:10.1007/s11135-017-0509-4. ISSN: 0033-5177. (JCR SCI - STATISTICS & PROBABILITY - Q2 (51 de 124) - IF 1.094; JCR SSCI INTERDISCIPLINARY - Q3 (42 de 96) - IF 1.094) [259].

JCR Q3

Año 2011

1. **García-Peñalvo, F. J.**, **Bravo, S.**, **Conde-González, M. Á.**, & Barbosa, H. (2011). SET, A CASE Tool to Guide the Creation of Domain and Use Case Models in an Introductory Software Engineering Course. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, 27(1), 31-40. ISSN:0949149X. (JCR SCI - ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - Q3 (60 de 90); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES - Q4 (25 de 33) - IF 0.418) [260].

Año 2012

1. Alier Forment, M., Casany, M. J., Mayol, E., Piguillem, J., Galanis, N., **García-Peñalvo, F. J.** & **Conde-González, M. A.** (2012). Docs4Learning: Getting Google Docs to Work within the LMS with IMS BLTI. *Journal of Universal Computer Science*, 18(11), 1483-1500. doi:10.3217/jucs-018-11-1483. ISSN: 0948695X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q3 (68 de 105); COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS – Q4 (54 de 100) – IF 0.762) [119].
2. Alier, M., Mayol, E., Casañ, M. J., Piguillem, J., Merriman, J. W., **Conde-González, M. A.**, **García-Peñalvo, F. J.**, Tebbens, W., & Severance, C. (2012). Clustering Projects for eLearning Interoperability. *Journal of Universal Computer Science*, 18(1), 106-122. doi:10.3217/jucs-018-01-0106. ISSN: 0948695X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q3 (68 de 105); COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS – Q4 (54 de 100) – IF 0.762) [261].
3. **Colomo-Palacios, R.**, Soto-Acosta, P., **García-Peñalvo, F. J.**, & García-Crespo, A. (2012). A study of the impact of global software development in packaged software release planning. *Journal of Universal Computer Science*, 18(19), 2646-2668. doi:10.3217/jucs-018-19-2646. ISSN: 0948695X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q3 (68 de 105); COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS – Q4 (54 de 100) – IF 0.762) [262].
4. Delgado-Álvarez, M. C., **Sánchez Gómez, M. C.**, & Fernández-Dávila Jara, P. A. (2012). Atributos y estereotipos de género asociados al ciclo de la violencia contra la mujer. *Universitas Psychologica*, 11(3), 769-777. ISSN: 16579267. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q3 (94 de 126) – IF 0.544) [191].
5. **García-Peñalvo, F. J.**, Alier, M., & Lytras, M. D. (2012). Some reflections about service oriented architectures, cloud computing applications, services and interoperability. *Journal of Universal Computer Science*, 18(11), 1405-1409. ISSN: 0948695X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q3 (68 de 105); COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS – Q4 (54 de 100) – IF 0.762) [263].
6. **García-Peñalvo, F. J.**, **Colomo-Palacios, R.**, & Lytras, M. D. (2012). Outcomes of international research projects on technology applied to education. *Journal of Universal Computer Science*, 18(1), 1-4. ISSN: 0948695X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q3 (68 de 105); COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS – Q4 (54 de 100) – IF 0.762) [264].
7. **García-Peñalvo, F. J.**, **Colomo-Palacios, R.**, & Lytras, M. D. (2012). Informal learning in work environments: Training with the Social Web in the workplace. *Behaviour & Information Technology*, 31(8), 753-755. doi:10.1080/0144929X.2012.661548. ISSN:0144-929X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS – Q3 (15 de 21); JCR SSCI – ERGONOMICS – Q3 (10 de 16) – IF 0.856) [265].

Año 2013

1. **Merlo-Vega, J. A.**, & **Ferreras-Fernández, T.** (2013). Digital preservation and distribution of the education and the library journal by the University of Salamanca's Gredos Repository. *El Profesional de la Información*, 22(2), 143-148. doi:10.3145/epi.2013.mar.08. ISSN: 13866710. (JCR SSCI – INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE – Q3 (60 de 84) – IF 0.402) [266].

Año 2014

1. **Conde-González, M. Á., García-Peñalvo, F. J.,** Alier, M., Mayol, E., & Fernández-Llamas, C. (2014). Implementation and design of a service-based framework to integrate personal and institutional learning environments. *Science of Computer Programming*, 88, 41-53. doi:10.1016/j.scico.2013.10.012. ISSN: 01676423. (JCR SCI - COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING - Q3 (72 de 104) - IF 0.715) [267].
2. **García-Peñalvo, F. J.,** Ordóñez de Pablos, P., García, J., & **Therón, R.** (2014). Using OWL-VisMod through a decision-making process for reusing OWL ontologies. *Behaviour & Information Technology*, 33(5), 426-442. doi:10.1080/0144929X.2012.709538. ISSN:0144-929X. (JCR SCI - COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS - Q3 (15 de 24); JCR SSCI - ERGONOMICS - Q3 (11 de 15) - IF 0.891) [25].
3. **González-Rogado, A. B., Rodríguez-Conde, M. J., Olmos-Migueláñez, S.,** Borham, M., & **García-Peñalvo, F. J.** (2014). Key factors for determining student satisfaction in engineering: A regression study. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, 30(3), 576-584. ISSN:0949149X. (JCR SCI - ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - Q3 (62 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES - Q4 (29 de 37) - IF 0.651) [30].
4. Maderuelo, C., Martín-Suárez, A., Pérez-Blanco, J. S., Zazo, H., **Cruz-Benito, J.,** & Domínguez-Gil, A. (2014). Facility-based inspection training in a virtual 3D laboratory. *Accreditation and Quality Assurance*, 19(5), 403-409. doi:10.1007/s00769-014-1065-4. ISSN: 0949-1775. (JCR SCI - CHEMISTRY, ANALYTICAL - Q4 (60 de 74); INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION - Q3 (40 de 56) - IF 0.966) [268].

Año 2015

1. **Conde-González, M. Á., García-Peñalvo, F. J.,** Fernández-Llamas, C., & **García-Holgado, A.** (2015). The application of business process model notation to describe a methodology for the recognition, tagging and acknowledge of informal learning activities. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, 31(3), 884-892. ISSN:0949149X. (JCR SCI - ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - Q3 (61 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES - Q4 (31 de 40) - IF 0.559) [269].
2. Fidalgo-Blanco, Á., Lerís, D., Sein-Echaluce, M. L., & **García-Peñalvo, F. J.** (2015). Monitoring indicators for CTMTC: Comprehensive training model of the teamwork competence in engineering domain. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, 31(3), 829-838. ISSN:0949149X. (JCR SCI - ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - Q3 (61 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES - Q4 (31 de 40) - IF 0.559) [270].
3. **García-Peñalvo, F. J.,** & **Colomo-Palacios, R.** (2015). Innovative teaching methods in engineering. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, 31(3), 689-693. ISSN:0949149X. (JCR SCI - ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - Q3 (61 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES - Q4 (31 de 40) - IF 0.559) [271].
4. **González Rogado, A. B.,** Vivar Quintana, A. M., & **Elorza, I.** (2015). Mobile technology in academic laboratories in engineering. *International Journal of Engineering Education*, 31(3), 694-701. ISSN:0949149X. (JCR SCI - ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - Q3 (61 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES - Q4 (31 de 40) - IF 0.559) [272].
5. **Martínez-Abad, F., Olmos-Migueláñez, S.,** & **Rodríguez-Conde, M. J.** (2015). Evaluación

de un programa de formación en competencias informacionales para el futuro profesorado de E.S.O. *Revista de Educación*, (370), 45-70. doi:10.4438/1988-592X-RE-2015-370-296. ISSN: 0034-8082. (JCR SSCI - EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH - Q3 (124 de 231) - IF 0.845) [31].

6. **Therón, R.**, & Fontanillo, L. (2015). Diachronic-information visualization in historical dictionaries. *Information Visualization*, 14(2), 111-136. doi:10.1177/1473871613495844. ISSN: 14738716. (JCR SCI - COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING - Q3 (78 de 106) [73].

Año 2016

1. **Ferreras-Fernández, T., García-Peñalvo, F. J., Merlo-Vega, J. A., & Martín-Rodero, H.** (2016). Providing open access to PhD theses: Visibility and citation benefits. *Program: Electronic library and information systems*, 50(4), 399-416. doi:10.1108/PROG-04-2016-0039. ISSN: 0033-0337. (JCR SCI - COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS - Q4 (139 de 146) - IF 0.556; JCR SSCI - INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE - Q3 (59 de 85) - IF 0.556) [42].
2. **García-Holgado, A., & García-Peñalvo, F. J.** (2016). Architectural pattern to improve the definition and implementation of eLearning ecosystems. *Science of Computer Programming*, 129, 20-34. doi:10.1016/j.scico.2016.03.010. ISSN: 0167-6423. (JCR SCI - COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING - Q3 (71 de 106) - IF 1.064) [55].
3. González-Torres, A., **García-Peñalvo, F. J., Therón, R., & Colomo-Palacios, R.** (2016). Knowledge discovery in software teams by means of evolutionary visual software analytics. *Science of Computer Programming*, 121, 55-74. doi:10.1016/j.scico.2015.09.005. ISSN: 0167-6423. (JCR SCI - COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING - Q3 (71 de 106) - IF 1.064) [23].
4. **Mena, J.**, García, M. L., Clarke, A., & Barkatsas, A. (2016). An analysis of three different approaches to student teacher mentoring and their impact on knowledge generation in practicum settings. *European Journal of Teacher Education*, 39(1), 53-76. doi:10.1080/02619768.2015.1011269. ISSN: 0261-9768. (JCR SSCI - EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH - Q3 (173 de 235) - IF 0.695) [273].
5. **Torrecilla Sánchez, E. M., Olmos-Migueláñez, S., & Rodríguez-Conde, M. J.** (2016). Efectos de la metodología didáctica sobre el aprendizaje de competencias para la gestión de conflictos en educación secundaria, *Educación XXI*, 19(2), 293-315. doi:10.5944/educxx1.16468. ISSN: 1139-613X. (JCR-SSCI- EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH - Q3 (121 de 235) - IF 1.094) [274].

Año 2017

1. **García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A., & Tejedor Tejedor, F. J.** (2017). Percepción de los estudiantes sobre el valor de las TIC en sus estrategias de aprendizaje y su relación con el rendimiento. *Educación XXI*, 20(2), 137-159 doi:10.5944/educXXI.13447. ISSN: 1139-613X. (JCR Q3-EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH, 121 de 235; IF 1.094) [275].
2. Nielsen, W., **Mena, J.**, Clarke, A., O'Shea, S., Hoban, H. & Collins, J. (2017). Australia's Supervising Teachers: Motivators and Challenges to Inform Professional Learning. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 46, 1-23.

- doi:10.1080/1359866X.2017.1304527. ISSN: 1359-866X. (JCR Q3-EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH, 135 de 235; IF 0.964) [219].
3. Arroyo-Vázquez, N., & **Merlo-Vega, J. A.** (2017). Comparing the usage data of an app and a mobile website for an academic library. *El Profesional de la Información*, 26(6), 1119-1126. doi:10.3145/epi.2017.nov.11. ISSN: 1386-6710. (JCR SSCI - INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE - Q3 (45 de 85) - IF 1.063) [276].
 4. Tena-Espinoza-de-los-Monteros, M.-A., & **Merlo-Vega, J. A.** (2017). Tecnología cívica para la participación ciudadana. El caso de Codeando México. *El Profesional de la Información*, 26(1), 114-124. doi:10.3145/epi.2017.ene.12. ISSN: 1386-6710. (JCR SSCI - INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE - Q3 (45 de 85) - IF 1.063) [277].

Año 2018

1. Fonseca Escudero, D., **Conde-González, M. Á.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2018). Improving the information society skills: Is knowledge accessible for all? *Universal Access in the Information Society*, In Press doi:10.1007/s10209-017-0548-6. ISSN: 1615-5289. (JCR SCI - COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS - Q3 (15 de 22) - IF 1.219; JCR SSCI - ERGONOMICS - Q3 (10 de 16) - IF 1.219) [278].
2. Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & **García-Peñalvo, F. J.** (2017). Ontological flip teaching: A flip teaching model based on knowledge management. *Universal Access in the Information Society*, In Press doi:10.1007/s10209-017-0556-6. ISSN: 1615-5289. (JCR SCI - COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS - Q3 (15 de 22) - IF 1.219; JCR SSCI - ERGONOMICS - Q3 (10 de 16) - IF 1.219) [279].
3. **García-Peñalvo, F. J.**, & Moreno, L. (2018). Special Issue on exploring new Natural User Experiences. *Universal Access in the Information Society*, In Press doi:10.1007/s10209-017-0578-0. ISSN: 1615-5289. (JCR SCI - COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS - Q3 (15 de 22) - IF 1.219; JCR SSCI - ERGONOMICS - Q3 (10 de 16) - IF 1.219) [280].

JCR Q4

Año 2011

1. **García-Peñalvo, F. J.**, **Conde-González, M. Á.**, Alier, M., & Casany, M. J. (2011). Opening Learning Management Systems to Personal Learning Environments. *Journal of Universal Computer Science*, 17(9), 1222-1240. doi:10.3217/jucs-017-09-1222. ISSN: 0948695X. (JCR SCI - COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING - Q4 (85 de 104); COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS - Q4 (84 de 99) - IF 0.398) [83].
2. García, J., **García-Peñalvo, F. J.**, **Therón, R.**, & Ordóñez de Pablos, P. (2011). Usability evaluation of a visual modelling tool for OWL ontologies. *Journal of Universal Computer Science*, 17(9), 1299-1313. doi:10.3217/jucs-017-09-1299. ISSN: 0948695X. (JCR SCI - COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING - Q4 (85 de 104); COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS - Q4 (84 de 99) - IF 0.398) [15].

Año 2012

1. Alier Forment, M., Galanis, N., Casany, M. J., Mayol, E., Poch, J. P., **García-Peñalvo, F. J.**, & **Conde-González, M. Á.** (2012). Didactical Patterns for the Usage of Wikis in Educational and Learning Activities. *International Journal of Engineering Education*, 28(6), 1347-1352. ISSN:0949149X. (JCR SCI - ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - Q4 (79 de 90); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES - Q4 (31 de 34) - IF 0.290) [281].

2. Casany, M. J., Alier, M., Mayol, E., Piguillem, J., Galanis, N., **García-Peñalvo, F. J.**, & **Conde-González, M. Á.** (2012). Moodbile: A Framework to Integrate m-Learning Applications with the LMS. *Journal of Research and Practice in Information Technology (JRPIT)*, 44(2), 129-149. ISSN: 1443458X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q4 (99 de 105); COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS – Q4 (128 de 132) – IF 0.222) [121].
3. Sierra, M., & **López Esteban, M. C.** (2012). La descentralización del currículo de matemáticas en la educación obligatoria en España durante la década 1990-2000. *Enseñanza de las Ciencias*, 30(2), 275-296. doi:10.5565/rev/ec/v30n2.425. ISSN: 0212-4521. (JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q4 (192 de 219) – IF 0.238) [282].
4. **Tejedor Tejedor, F. J.**, & **García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A.** (2012). Sociedad tecnológica e investigación educativa. *Revista Española de Pedagogía*, LXX(251), 3-26. ISSN: 0034-9461. (JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q4 (173 de 219) – IF 0.353) [155].
5. Zapata-Sepúlveda, P., Fernández-Dávila Jara, P. A., & **Sánchez-Gómez, M. C.** (2012). Violencia de género en mujeres con ascendencia étnica aymara en el extremo norte de Chile. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*, 5(3), 769-777. doi:10.1016/j.rpsm.2012.02.003. ISSN: 18889891. (JCR SSCI – PSYCHIATRY – Q4 (101 de 121) – IF 0.667) [283].

Año 2013

1. **Conde-González, M. Á.**, **García-Peñalvo, F. J.**, Alier, M., & Piguillem, J. (2013). The implementation, deployment and evaluation of a Mobile Personal Learning Environment. *Journal of Universal Computer Science*, 19(7), 854-872. doi:10.3217/jucs-019-07-0854. ISSN: 0948695X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q4 (99 de 105); COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS – Q4 (89 de 102) – IF 0.401) [187].
2. **Conde-González, M. Á.**, **García-Peñalvo, F. J.**, Alier, M., Casany, M. J., & Piguillem, J. (2013). Mobile devices applied to Computer Science subjects to consume institutional functionalities through a Personal Learning Environment. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, 29(3), 610-619. ISSN: 0949149X. (JCR SCI – ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY – Q4 (74 de 89); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES – Q4 (34 de 36) – IF 0.360) [284].
3. **García-Peñalvo, F. J.**, **Colomo-Palacios, R.**, & Hsu, J. Y. J. (2013). Discovering knowledge through highly interactive information based systems foreword. *Journal of Information Science and Engineering*, 29(1). ISSN: 10162364. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS – Q4 (128 de 135) – IF 0.333) [116].
4. **García-Peñalvo, F. J.**, **Conde-González, M. Á.**, **Zangrando, V.**, **García-Holgado, A.**, **Seoane-Pardo, A. M.**, Alier Forment, M., Galanis, N., Brouns, F., Vogten, H., **Griffiths, D.**, Mykowska, A., Ribeiro Alves, G., & Minovic, M. (2013). TRAILER project (Tagging, recognition, acknowledgment of informal learning experiences). A Methodology to make visible learners' informal learning activities to the institutions. *Journal of Universal Computer Science*, 19(11), 1661. doi:10.3217/jucs-019-11-1661. ISSN: 0948695X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q4 (99 de 105); COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS – Q4 (89 de 102) – IF 0.401) [189].

5. **García-Peñalvo, F. J.**, Velázquez-Iturbide, J. Á., & Llamas-Nistal, M. (2013). International research projects on socio-semantic technologies applied to education. *Journal of Universal Computer Science*, *19*(11), 1496-1499. ISSN: 0948695X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q4 (99 de 105); COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS – Q4 (89 de 102) – IF 0.401) [285].
6. González-Torres, A., **García-Peñalvo, F. J.**, & **Therón, R.** (2013). How evolutionary visual software analytics supports knowledge discovery. *Journal of Information Science and Engineering*, *29*(1), 17-34. ISSN: 10162364. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS – Q4 (128 de 135) – IF 0.333) [20].
7. **Rodríguez-Conde, M. J.**, **Martínez-Abad, F.**, & **Olmos-Migueláñez, S.** (2013). Assessment of information skills in secondary education: A causal model. *Cultura y Educación*, *25*(3), 361-373. doi:10.1174/113564013807749687. ISSN: 11356405. (JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q4 (167 de 219) – IF 0.375) [27].

Año 2014

1. **Colomo-Palacios, R.**, López-Cuadrado, J. L., González-Carrasco, I., & **García-Peñalvo, F. J.** (2014). SABUMO-dTest: Design and Evaluation of an Intelligent collaborative distributed testing framework. *Computer Science and Information Systems (ComSIS)*, *11*(1), 29-45. doi:10.2298/CSIS130129019C. ISSN: 18200214 (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS – Q4 (122 de 139); COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q4 (87 de 104) – IF 0.477) [286].
2. Gómez-Aguilar, D. A., **García-Peñalvo, F. J.**, & **Therón, R.** (2014). Analítica Visual en eLearning. *El Profesional de la Información*, *23*(3), 236-245. doi:10.3145/epi.2014.may.03. ISSN: 1386-6710. (JCR SSCI – INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE – Q4 (65 de 85) – IF 0.356) [18].
3. Hervás, A., Buendía García, F., & **García-Peñalvo, F. J.** (2014). A method of assessing academic learning experiences in virtual learning environments. *IEEE Latin America Transactions*, *12*(2), 219-226. doi:10.1109/TLA.2014.6749541. ISSN: 15480992. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS – Q4 (131 de 139); ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – Q4 (224 de 249) – IF 0.326) [287].
4. Martín García, A. V., & **Sánchez-Gómez, M. C.** (2014). Modelo predictivo de la intención de adopción de blended learning en profesores universitarios. *Universitas Psychologica*, *13*(2), 601-614. doi:10.11144/Javeriana. ISSN: 16579267. (JCR SSCI – PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY – Q4 (113 de 129) – IF 0.309) [288].
5. Martín García, A. V., Hernández Serrano, M. J., & **Sánchez-Gómez, M. C.** (2014). Phases and profile of blended learning adopters in university contexts. The CHAID analysis. *Revista Española de Pedagogía*, *72*(259), 457-476. ISSN: 00349461. (JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q4 (213 de 224) – IF 0.190) [289].
6. Muñoz, J. L., **Sánchez-Gómez, M. C.**, Palacios Vicario, B., & Franco Martín, M. Á. (2014). Approach and treatment of suicidal behavior in the clinical practice of different groups of health professionals in Spain: Results of the project EUREGENAS. *Revista Escola Enfermagem USP*, *48*(Esp2), 139-147. doi:10.1590/S0080-623420140000800021. ISSN: 0080-6234. (JCR SSCI – NURSING – Q4 (95 de 109) – IF 0.452) [290].

Año 2015

1. Fidalgo Blanco, Á., Sein-Echaluce Lacleta, M. L., & **García-Peñalvo, F. J.** (2015). Methodological Approach and Technological Framework to break the current limitations of MOOC model. *Journal of Universal Computer Science*, 2(15), 712-734. doi:10.3217/jucs-021-05-0712. ISSN: 0948695X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q4 (89 de 106); COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS – Q4 (90 de 105) – IF 0.546) [129].
2. **García-Peñalvo, F. J.**, & **Conde-González, M. Á.** (2015). The impact of a mobile Personal Learning Environment in different educational contexts. *Universal Access in the Information Society*, 14(3), 375-387. doi:10.1007/s10209-014-0366-z. ISSN: 1615-5289. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS – Q4 (18 de 22) – IF 0. 0.656; JCR SSCI – ERGONOMICS – Q4 (13 de 16) – IF 0.656) [137].
3. Hernández-Rizzardini, R., **García-Peñalvo, F. J.**, & Delgado Kloss, C. (2015). Massive Open Online Courses: Combining methodologies and architectures for a success learning. *Journal of Universal Computer Science*, 2(15), 636-637. ISSN: 0948695X. (JCR SCI – COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – Q4 (89 de 106); COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS – Q4 (90 de 105) – IF 0.546) [291].
4. **Merlo-Vega, J. A.**, & Chu, C. M. (2015). Out of necessity comes unbridled imagination for survival: Contributive justice in Spanish libraries during economic crisis. *Library Trends*, 64(2), 299-328. doi:10.1353/lib.2015.0051. ISSN: 0024-2594. (JCR SSCI – INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE – Q4 (75 de 86) – IF 0.208) [292].

Año 2016

1. Minović, M., **García-Peñalvo, F. J.**, & Kearney, N. A. (2016). Gamification in engineering education. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, 32(1B), 308-309. ISSN 0949-149X. (JCR SCI – ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY – Q4 (66 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES – Q4 (35 de 41) – IF 0.609) [293].
2. Sein-Echaluce, M. L., Fidalgo-Blanco, Á., & **García-Peñalvo, F. J.** (2016). Students' knowledge sharing to improve learning in engineering academic courses. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, 32(2B), 1024-1035. ISSN 0949-149X. (JCR SCI – ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY – Q4 (66 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES – Q4 (35 de 41) – IF 0.609) [294].
3. Fernández, C., Esteban, G., **Conde-González, M. Á.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2016). Improving motivation in a haptic teaching/learning framework. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, 32(1B), 553-562. ISSN 0949-149X. (JCR SCI – ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY – Q4 (66 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES – Q4 (35 de 41) – IF 0.609) [295].
4. Durán-Martínez, R., Beltrán-Llavador, F., & **Martínez-Abad, F.** (2016). A contrastive analysis between novice and expert teachers' perceptions of school bilingual programmes. *Cultura y Educación*, 28(4), 738-770. doi:10.1080/11356405.2016.1237339. ISSN: 1135-6405. (JCR SSCI – EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH – Q4 (187 de 231) – IF 0.607) [296].
5. **Hernández-Ramos, J. P.**, **Martínez-Abad, F.**, **Olmos-Migueláñez, S.**, & **Rodríguez-Conde, M. J.** (2016). Evaluación de competencias informacionales con el instrumento IL-HUMASS: Escalamiento multidimensional. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y*

Evaluación Psicológica, 2(42), 39-48. ISSN: 2183-6051. (JCR SSCI - PSYCHOLOGY, CLINICAL - Q4 (121 de 121) - IF 0.146) [297].

6. Martín Cilleros, M. V., & **Sánchez-Gómez, M. C.** (2016). Qualitative analysis of topics related to the quality of life of people with disabilities. *Ciência & Saúde Coletiva*, 2(18), 2365-2374. doi:10.1590/1413-81232015218.04182016. ISSN: 1413-8123. (JRC-SSCI-PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH - Q4 (134 de 157) - IF 0.780) [298].

Año 2017

1. Joo Nagata, J., **García-Bermejo Giner, J.**, & **Martínez-Abad, F.** (2017). Augmented reality in pedestrian navigation applied in a context of mobile learning: Resources for enhanced comprehension of Science, Technology, Engineering and Mathematics. *International Journal of Engineering Education*, 33(2B), 768-780. ISSN: 0949-149X. (JCR SCI - ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - Q4 (66 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES - Q4 (35 de 41) - IF 0.609) [299].
2. **García-Peñalvo, F. J.**, & Llamas Nistal, M. (2017). The engineering behind the technological-based educational innovation. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, 33(2B), 763-767. ISSN: 0949-149X. (JCR SCI - ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - Q4 (66 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES - Q4 (35 de 41) - IF 0.609) [300].
3. Humanante-Ramos, P. R., **García-Peñalvo, F. J.**, & **Conde-González, M. Á.** (2017). Electronic devices and Web 2.0 tools: Usage trends in engineering students. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, 33(2B), 790-796. ISSN: 0949-149X. (JCR SCI - ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - Q4 (66 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES - Q4 (35 de 41) - IF 0.609) [301].
4. Sein-Echaluce Lacleta, M. L., Fidalgo-Blanco, Á., Esteban-Escano, J., & **García-Peñalvo, F. J.** (2017). The learning improvement of engineering students using peer-created complementary resources. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, 33(2B), 927-937. (JCR SCI - ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - Q4 (66 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES - Q4 (35 de 41) - IF 0.609) [302].

Año 2018

1. Sein-Echaluce, M. L., Fidalgo-Blanco, Á., Esteban-Escano, J., **García-Peñalvo, F. J.**, **Conde-González, M. Á.** (2018). Using learning analytics to detect authentic leadership characteristics at engineering degrees. *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, In Press. ISSN 0949-149X. (JCR SCI - ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - Q4 (66 de 85); EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES - Q4 (35 de 41) - IF 0.609) [303].

Publicaciones indizadas en Scopus (SCImago)

Las publicaciones del Grupo GRIAL que están indizadas en Scopus (y que no están indizadas en JCR) entre los años 2011 y el 2017 (se incluirán las que están pendientes de publicación, pero accesibles *online* y con doi asociado), se van a organizar por cuartiles (según el índice SJR de SCImago) y dentro de los cuartiles por años, quedando las pendientes de publicación ubicadas en 2018. En el período de referencia, el Grupo GRIAL ha publicado 108 artículos en 31 revistas (ver **Figura 21**) indizadas en Scopus (2 Q1; 21 Q2; 63 Q3; 22 Q4 - ver **Figura 22**).

Figura 21. Revistas Scopus en las que ha publicado el Grupo GRIAL (2011-2017)

Figura 22. Organización en cuartiles de las publicaciones Scopus del Grupo GRIAL (2011-2017)

Scopus Q1*Año 2012*

1. González-Carrasco, I., **Colomo-Palacios, R.**, López-Cuadrado, J. L., & **García-Peñalvo, F. J.** (2012). SEffEst: Effort estimation in software projects using fuzzy logic and neural networks. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, 5(4), 679-699. doi:10.1080/18756891.2012.718118. ISSN: 1875-6891. (SJR 0.502 - COMPUTERS SCIENCE (MISCELLANEOUS) - Q1; COMPUTATIONAL MATHEMATICS- Q2) [304].

Año 2016

1. Durán Martínez, R., Gutiérrez, G., Beltrán Llavador, F., & **Martínez-Abad, F.** (2016). The impact of an Erasmus placement in students' perception of their intercultural communicative competence. *Journal of Intercultural Communication Research*, 45(4), 338-354. doi:10.1080/17475759.2016.1186721. ISSN: 1747-5759. (SJR 0.355 - COMMUNICATION - Q2; CULTURAL STUDIES - Q1) [305].

Scopus Q2*Año 2013*

1. **García-Peñalvo, F. J.**, **Conde-González, M. Á.**, Johnson, M., & Alier, M. (2013). Knowledge co-creation process based on informal learning competences tagging and recognition. *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, 4(4), 18-30. doi:10.4018/ijhcitp.2013100102. ISSN: 1947-3478. (SJR 0.256 - COMPUTERS SCIENCE (MISCELLANEOUS) - Q2; MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION - Q3) [80].
2. **García-Peñalvo, F. J.**, Ortega-Cantero, M., & Rodríguez, P. (2013). Special Collection on Computers & Education. *Journal of Research and Practice in Information Technology (JRPIT)*, 45(3/4), 171-174. ISSN: 1443-458X. (SJR 0.331 - MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS - Q2; COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS - Q2; E-LEARNING - Q2; HARDWARE AND ARCHITECTURE - Q3; INFORMATION SYSTEMS - Q3; SOFTWARE - Q3) [306].
3. Pizarro Lucas, E., **Cruz-Benito, J.**, & Gil Gonzalo, O. (2013). USALSIM: learning, professional practices and employability in a 3D virtual world. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 5(3/4), 307-321. doi:10.1504/IJTEL.2013.059498. ISSN: 1753-5263. (SJR 0.354 - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS - Q3; EDUCATION - Q2; E-LEARNING - Q2) [307].
4. López García, C., **Sánchez-Gómez, M. C.**, & Palacios Vicario, B. (2013). Estado actual de los proyectos colaborativos educativos en Twitter. *Historia y Comunicación Social*, 18(Esp. Dic.), 733-751. doi:10.5209/rev_HICS.2013.v18.44362. ISSN: 1137-0734. (SJR 0.14 - COMMUNICATION - Q4; HISTORY - Q2; SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE - Q4) [308].

Año 2014

1. **García-Peñalvo, F. J.** (2014). Informal learning management experiences. *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, 5(3), iv-ix. ISSN: 1947-3478. (SJR 0.271 - COMPUTERS SCIENCE (MISCELLANEOUS) - Q2; MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION - Q3) [309].

2. **García-Peñalvo, F. J., Cruz-Benito, J., Maderuelo, C., Pérez-Blanco, J. S., & Martín-Suárez, A.** (2014). Usalpharma: A cloud-based architecture to support quality assurance training processes in health area using virtual worlds. *The Scientific World Journal*, 2014. doi:10.1155/2014/659364. ISSN: 1537-744X. (SJR 0.392 – BIOCHEMISTRY, GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY (MISCELLANEOUS) – Q2; ENVIRONMENTAL SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q2; MEDICINE (MISCELLANEOUS) – Q2) [310].
3. Viegas, C., Marques, M., Alves, G., Mykowska, A., Galanis, N., Alier, M., Brouns, F., Janssen, J., **García-Peñalvo, F. J., García-Holgado, A., Zangrando, V., & Conde-González, M. Á.** (2014). TRAILER – a Tool for Managing Informal Learning. *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, 5(3), 1-17. doi:10.4018/ijhcitp.2014070101. ISSN: 1947-3478. (SJR 0.271 – COMPUTERS SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q2; MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION – Q3) [311].

Año 2015

1. **García-Peñalvo, F. J.** (2015). Engineering contributions to a Knowledge Society multicultural perspective. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, 10(1), 17-18. doi:10.1109/RITA.2015.2391371. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.262 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q2; EDUCATION – Q3; E-LEARNING – Q3) [312].
2. Humanante-Ramos, P. R., **García-Peñalvo, F. J., & Conde-González, M. Á.** (2015). Personal Learning Environments and online classrooms: An experience with university students. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, 10(1), 26-32. doi:10.1109/RITA.2015.2391411. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.262 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q2; EDUCATION – Q3; E-LEARNING – Q3) [139].
3. **Conde-González, M. Á., García-Peñalvo, F. J., Gómez-Aguilar, D. A., & Therón, R.** (2015). Exploring software engineering subjects by using visual learning analytics techniques. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, 10(4), 242-252. doi:10.1109/RITA.2015.2486378. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.262 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q2; EDUCATION – Q3; E-LEARNING – Q3) [313].
4. Briz Ponce, L., & **García-Peñalvo, F. J.** (2015). An empirical assessment of a technology acceptance model for apps in medical education. *Journal of Medical Systems*, 39(11), Paper 176. doi:10.1007/s10916-015-0352-x. ISSN: 0148-5598. (SJR 0.705 – INFORMATION SYSTEMS – Q2; HEALTH INFORMATION MANAGEMENT – Q2; HEALTH INFORMATICS – Q2; MEDICINE (MISCELLANEOUS) – Q2) [65].

Año 2016

1. **Casillas Martín, S., Cabezas, M., & Martín, J.** (2016). Knowledge management: Experiences of collaborative work using ICT with students. *Digital Education Review*, 30, 184-206. ISSN: 2013-9144. (SJR 0.356 – COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q3; EDUCATION – Q2) [314].
2. Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & **García-Peñalvo, F. J.** (2016). From massive access to cooperation: Lessons learned and proven results of a hybrid xMOOC/cMOOC pedagogical approach to MOOCs. *International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE)*, 13, 24. doi:10.1186/s41239-016-0024-z. ISSN: 2365-9440.

- (SJR 0.425 – EDUCATION – Q2; COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q2; E-LEARNING – Q2) [143].
3. Pérez Escoda, A., & **Rodríguez-Conde, M. J.** (2016). Evaluación de las competencias digitales autopercebidas del profesorado de Educación Primaria en Castilla y León. *Revista de Investigación Educativa*, 34(2), 399-415. doi:10.6018/rie.34.2.215121. ISSN: 0212-4068. (SJR 0.593 – EDUCATION – Q2) [315].
 4. **Torrecilla Sánchez, E. M., Olmos-Migueláñez, S., Rodríguez-Conde, M. J., & Martínez-Abad, F.** (2016). Eficacia de un programa de formación de profesorado de Educación Secundaria sobre resolución de conflictos, con apoyo tecnológico. *Digital Education Review*, 29, 193-226. ISSN: 2013-9144. (SJR 0.356 – COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q3; EDUCATION – Q2) [316].

Año 2017

1. **Nieto Isidro, S., Martínez-Abad, F., & Rodríguez-Conde, M. J.** (2017). La influencia de la elección de materias en la Prueba de Acceso a la Universidad en los conocimientos matemáticos de los estudiantes de Ingeniería. *Revista Complutense de Educación*, 28(1), 125-144. doi:10.5209/rev_RCED.2017.v28.n1.48977. ISSN: 1130-2496. (SJR 0.361 – EDUCATION – Q2) [317].
2. **Sánchez-Gómez, M. C., Pinto-Llorente, A. M., & García-Peñalvo, F. J.** (2017). The Impact of wikis and discussion boards on learning English as a second language. A mixed methods research. *Digital Education Review*, 32, 35-59. ISSN 2013-9144. (SJR 0.356 – COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q3; EDUCATION – Q2) [318].
3. **Torrecilla Sánchez, E. M., Rodríguez-Conde, M. J., Olmos-Migueláñez, S., & Torrijos Fincias, P.** (2017). Determinantes de la satisfacción de los profesores de secundaria, como indicador de calidad de un programa formativo en resolución de conflictos. *Revista Complutense de Educación*, 28(2), 517-535. doi:10.5209/rev_RCED.2017.v28.n2.49572. ISSN: 1130-2496. (SJR 0.361 – EDUCATION – Q2) [319].
4. **Mena, J.** & Russell, T. (2017). Collaboration, Multiple methods, trustworthiness: Issues arising from the 2014 Conference on Self Study of Teacher Education Practices. *Studying Teacher Education*, 13(1), 105-122. doi:10.1080/17425964.2017.1287694. ISSN: 1742-5972. (SJR 0.339 – EDUCATION – Q2) [320].
5. **García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A., & Basilotta Gómez-Pablos, V.** (2017). Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Evaluación desde la perspectiva de alumnos de Educación Primaria. *Revista Investigación Educativa*, 35(1), 113-131. doi:10.6018/rie.35.1.246811. ISSN: 0212-4068. (SJR 0.593 – EDUCATION – Q2) [321].

Año 2018

1. **García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A., & Tejedor Tejedor, F. J.** (2018). Valoración del trabajo colaborativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos escolares con alto nivel TIC. *Estudios sobre Educación*, 34, 155-175. doi:10.15581/004.34.155-175. ISSN: 1578-7001. (SJR 0.345 – EDUCATION – Q2) [322].

Scopus Q3*Año 2011*

1. **Morales-Morgado, E. M., García-Peñalvo, F. J.,** Muñoz, C., **Conde-González, M. Á., & Díaz San Millán, E.** (2011). Promoting quality during learning-object management through experts and users. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 3(2), 190-203. doi:10.1504/IJTEL.2011.039402. ISSN: 1753-5255. (SJR 0.226 - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS - Q3; EDUCATION Q3; E-LEARNING - Q3) [323].
2. **Conde-González, M. Á.,** Gómez, D. A., Pozo, A., & **García-Peñalvo, F. J.** (2011). Web services layer for Moodle 2.0: A new area of possibilities in web based learning. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 3(3), 308-321. doi:10.1504/IJTEL.2011.040227. ISSN: 1753-5255. (SJR 0.226 - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS - Q3; EDUCATION Q3; E-LEARNING - Q3) [324].
3. **García-Peñalvo, F. J., Zangrando, V., Seoane-Pardo, A. M., García-Holgado, A., & Ovide, E.** (2011). Learning European history and geography in a multicultural and ICT perspective. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 3(4), 343-354. doi:10.1504/IJTEL.2011.041278. ISSN: 1753-5255. (SJR 0.226 - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS - Q3; EDUCATION Q3; E-LEARNING - Q3) [325].
4. **García-Peñalvo, F. J.,** García, J., & **Therón, R.** (2011). Analysis of the OWL ontologies: A survey. *Scientific Research and Essays*, 6(20), 4318-4329. doi:10.5897/SRE11.1036. ISSN: 1992-2248. (SJR 0.187 - AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (MISCELLANEOUS) - Q3; BIOCHEMISTRY, GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY (MISCELLANEOUS) - Q3; ENGINEERING (MISCELLANEOUS) - Q3; MEDICINE (MISCELLANEOUS) - Q3; PHYSICS AND ASTRONOMY (MISCELLANEOUS) - Q4) [82].

Año 2012

1. **García-Valcárcel, A., Hernández Martín, A., & Recamán, A.** (2012). La metodología del aprendizaje colaborativo a través de las TIC: Una aproximación a las opiniones de profesores y alumnos. *Revista Complutense de Educación*, 23(1), 161-188. ISSN: 1130-2496. (SJR 0.189 - EDUCATION - Q3) [326].
2. **Iglesias Rodríguez, A., & Beltrán Llavador, F.** (2012). Prácticum sin fronteras: Estudio de un caso de acción y reflexión intercultural y pedagógica. *Teoría de la Educación*, 24(1), 105-131. doi:10.14201. ISSN: 1130-3743. (SJR 0.187 - EDUCATION - Q3) [327].

Año 2014

1. **Conde-González, M. Á., & García-Peñalvo, F. J.** (2014). Mobile Personal Learning applied to a software engineering subject. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, 9(3), 114-121. doi:10.1109/RITA.2014.2340051. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.155 - ENGINEERING (MISCELLANEOUS) - Q3; EDUCATION - Q4; E-LEARNING - Q4) [328].
2. Dodero, J. M., **García-Peñalvo, F. J.,** González, C., Moreno-Ger, P., Redondo, M. Á., Sarasa, A., & Sierra, J. L. (2014). Development of e-learning solutions: Different approaches, a common mission. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, 9(2), 72-80. doi:10.1109/RITA.2014.2317532. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.155 - ENGINEERING (MISCELLANEOUS) - Q3; EDUCATION - Q4; E-LEARNING - Q4) [329].

3. Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & **García-Peñalvo, F. J.** (2014). Knowledge spirals in higher education teaching innovation. *International Journal of Knowledge Management, 10*(4), 16-37. doi:10.4018/ijkm.2014100102. ISSN: 1548-0666. (SJR 0.249 – COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q3; MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS – Q3; MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION – Q3) [78].
4. **García-Peñalvo, F. J.** (2014). Managing the knowledge society construction. *International Journal of Knowledge Management, 10*(4), iv-vii. ISSN: 1548-0666. (SJR 0.249 – COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q3; MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS – Q3; MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION – Q3) [330].
5. **García-Peñalvo, F. J.**, Sarasa Cabezuelo, A., & Sierra González, J. L. (2014). Innovating in the engineering processes: Engineering as a means of innovation. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA), 9*(4), 131-132. doi:10.1109/RITA.2014.2363004. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.155 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q3; EDUCATION – Q4; E-LEARNING – Q4) [331].
6. **García-Peñalvo, F. J.**, Sarasa-Cabezuelo, A., & Sierra-Rodríguez, J. L. (2014). Educational software: Case studies and development. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA), 9*(2), 41-42. doi:10.1109/RITA.2014.2317521. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.155 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q3; EDUCATION – Q4; E-LEARNING – Q4) [332].
7. **Martínez-Abad, F.**, **Rodríguez-Conde, M. J.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2014). Evaluación del impacto del término “MOOC” vs “eLearning” en la literatura científica y de divulgación. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 18*(1), 185-201. ISSN: 1138-414X. (SJR 0.191 – EDUCATION – Q3) [333].
8. **Morales-Morgado, E. M.**, Campos Ortuño, R. A., Yang, L. L., & **Ferreras-Fernández, T.** (2014). Adaptation of descriptive metadata for managing educational resources in the GREDOS repository. *International Journal of Knowledge Management, 10*(4), 50-72. doi:10.4018/ijkm.2014100104. ISSN: 1548-0666. (SJR 0.249 – COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q3; MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS – Q3; MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION – Q3) [334].
9. **Olmos-Migueláñez, S.**, **Martínez-Abad, F.**, **Torrecilla Sánchez, E. M.**, & **Mena-Marcos, J. J.** (2014). Análisis psicométrico de una escala de percepción sobre la utilidad de Moodle en la universidad. *RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 20*(2), art. 1. doi:10.7203/relieve.20.2.4221. ISSN: 1134-4032. (SJR 0.246 – EDUCATION – Q3) [335].
10. **Torrecilla Sánchez, E. M.**, **Martínez-Abad, F.**, **Olmos-Migueláñez, S.**, & **Rodríguez-Conde, M. J.** (2014). Formación en competencias básicas para el futuro profesorado de educación secundaria: competencias informacionales y de resolución de conflictos. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 18*(2), 189-208. ISSN: 1138-414X. (SJR 0.191 – EDUCATION – Q3) [336].
11. Vivar Quintana, A. M., **González-Rogado, A. B.**, Gavilán, A. B. R., Martín, I. R., Esteban, M. A. R., Zorrilla, T. A., & Martínez Izard, J. F. (2014). Application of new assessment tools in engineering studies: The rubric. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA), 9*(4), 139-143. doi:10.1109/RITA.2014.2363008. ISSN: 19328540 (SJR 0.155 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q3; EDUCATION – Q4; E-LEARNING – Q4) [337].

Año 2015

1. **García-Peñalvo, F. J., & Ramírez Montoya, M. S.** (2015). Educational innovation with a multicultural perspective. *Journal of Cases on Information Technology*, 17(1), iv-vi. ISSN: 1548-7717. (SJR 0.225 - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS - Q3; INFORMATION SYSTEMS - Q3; INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT - Q3; STRATEGY AND MANAGEMENT - Q3) [338].
2. Orozco Rodríguez, C., **Morales-Morgado, E. M.**, & Gonçalves da Silva Cordeiro Moita, F. (2015). Learning objects and geometric representation for teaching "Definition and applications of geometric vector". *Journal of Cases on Information Technology*, 17(1), 13-30. doi:10.4018/JCIT.2015010102. ISSN 1548-7717. (SJR 0.225 - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS - Q3; INFORMATION SYSTEMS - Q3; INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT - Q3; STRATEGY AND MANAGEMENT - Q3) [339].
3. **Pinto-Llorente, A. M., Sánchez-Gómez, M. C., & García-Peñalvo, F. J.** (2015). To be or not to be successful? That does not only depend on technology, but also on human factors. *Journal of Cases on Information Technology*, 17(1), 51-71. doi:10.4018/JCIT.2015010104. ISSN 1548-7717. (SJR 0.225 - COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS - Q3; INFORMATION SYSTEMS - Q3; INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT - Q3; STRATEGY AND MANAGEMENT - Q3) [340].

Año 2016

1. **Pinto-Llorente, A. M., Sánchez-Gómez, M. C., & García-Peñalvo, F. J.** (2016). Assessing the effectiveness of interactive and collaborative resources to improve reading and writing in English. *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, 7(1), 66-85. doi:10.4018/IJHCITP.2016010105. ISSN: 1947-3486 (SJR 0.224 - COMPUTERS SCIENCE (MISCELLANEOUS) - Q3; MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION - Q3) [341].
2. García-Riaza, B., & **Iglesias-Rodríguez, A.** (2016). Students' Perception of the integration of mobile devices as learning tools in pre-primary and primary teacher training degrees at the University of Salamanca. *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, 7(2), 19-35. doi:10.4018/IJHCITP.2016040102. ISSN: 1947-3486 (SJR 0.224 - COMPUTERS SCIENCE (MISCELLANEOUS) - Q3; MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION - Q3) [342].
3. **Cruz-Benito, J.**, Maderuelo, C., **García-Peñalvo, F. J.**, **Therón, R.**, Pérez-Blanco, J. S., Zazo Gómez, H., & Martín-Suárez, A. (2016). Usalpharma: A software architecture to support learning in virtual worlds. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 1(3), 194-204. doi:10.1109/RITA.2016.2589719. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.206 - ENGINEERING (MISCELLANEOUS) - Q3; EDUCATION - Q3; E-LEARNING - Q3) [343].
4. **García-Peñalvo, F. J.** (2016). Technological ecosystems. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 1(1), 31-32. doi:10.1109/RITA.2016.2518458. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.206 - ENGINEERING (MISCELLANEOUS) - Q3; EDUCATION - Q3; E-LEARNING - Q3) [344].
5. **García-Peñalvo, F. J., Cruz-Benito, J., Griffiths, D.**, & Achilleos, A. P. (2016). Virtual placements management process supported by technology: Proposal and firsts

- results of the Semester of Code. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, 1(1), 47-54. doi:10.1109/RITA.2016.2518461. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.206 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q3; EDUCATION – Q3; E-LEARNING – Q3) [206].
6. Humante-Ramos, P. R., **García-Peñalvo, F. J.**, & **Conde-González, M. Á.** (2016). PLEs in mobile contexts: New ways to personalize learning. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 1(4), 220-226. doi:10.1109/RITA.2016.2619121. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.206 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q3; EDUCATION – Q3; E-LEARNING – Q3) [345].
 7. Joo Nagata, J., **García-Bermejo Giner, J.**, & **Martínez-Abad, F.** (2016). Virtual heritage of the territory: Design and implementation of educational resources in augmented reality and mobile pedestrian navigation. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, 1(1), 41-46. doi:10.1109/RITA.2016.2518460. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.206 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q3; EDUCATION – Q3; E-LEARNING – Q3) [346].
 8. **Cabezas, M.**, **Casillas, S.**, & **Hernández, A.** (2016). A case study on computer supported collaborative learning in Spanish schools. *Journal of Information Technology Research*, 9(2), 89-102. doi:10.4018/JITR.2016040105. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.172 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [347].
 9. **García-Peñalvo, F. J.** (2016). Digital humanities data processing. *Journal of Information Technology Research*, 9(1), v-viii. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.172 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [348].
 10. **García-Peñalvo, F. J.** (2016). Mobile information technologies. *Journal of Information Technology Research*, 9(2), v-ix. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.172 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [349].
 11. **García-Peñalvo, F. J.** (2016). What computational thinking is. *Journal of Information Technology Research*, 9(3), v-viii. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.172 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [350].
 12. **García-Peñalvo, F. J.** (2016). The WYRED project: A technological platform for a generative research and dialogue about youth perspectives and interests in digital society. *Journal of Information Technology Research*, 9(4), vi-x. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.172 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [98].
 13. **García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A.**, & **Mena Marcos, J. J.** (2016). Information technology as a way to support collaborative learning: What in-service teachers think, know and do. *Journal of Information Technology Research*, 9(1), 1-17. doi:10.4018/JITR.2016010101. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.172 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [150].
 14. **García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A.**, **Basilotta, V.**, & Mulas, I. (2016). Fomentando la ciudadanía digital mediante un proyecto de aprendizaje colaborativo entre escuelas rurales y urbanas para aprender inglés. *Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado*, 20(3), 549-581. ISSN: 1138-414X. (SJR 0.196 – EDUCATION – Q3) [351].
 15. **Martínez-Abad, F.**, **Torrijos-Fincias, P.**, & **Rodríguez-Conde, M. J.** (2016). The eAssessment of key competences and their relationship with academic performance. *Journal of Information Technology Research (JITR)*, 9(4), 16-27.

- doi:10.4018/JITR.2016100102. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.172 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [352].
16. Sotos, M., **López Esteban, M. C.**, & Sánchez A. B. (2016). La perspectiva biográfica. El proceso de construcción del saber pedagógico. *Teoría de la Educación*, 28(2), 249-265. doi:10.14201/teoredu282249265. ISSN: 1130-3743. (SJR 0.228 – EDUCATION – Q3) [353].
 17. **García-Peñalvo, F. J.** (2016). La tercera misión. *Education in the Knowledge Society*, 17(1), 7-18. doi:10.14201/eks2016171718. ISSN 2444-8729. (Scopus, CiteScoreTracker 2017: 0.35) [354].
 18. **García-Peñalvo, F. J.**, **Griffiths, D.**, **Cruz-Benito, J.**, Veenendaal, E., Achilleos, A. P., Wilson, S., & Kapitsaki, G. (2016). Understanding the barriers to virtual student placements in the Semester of Code. *Education in the Knowledge Society*, 17(1), 147-173. doi:10.14201/eks2016171147173. ISSN 2444-8729. (Scopus, CiteScoreTracker 2017: 0.35) [208].
 19. **García-Peñalvo, F. J.** (2016). La socialización como proceso clave en la gestión del conocimiento. *Education in the Knowledge Society*, 17(2), 7-14. doi:10.14201/eks2016172714. ISSN 2444-8729. (Scopus, CiteScoreTracker 2017: 0.35) [355].
 20. **García-Peñalvo, F. J.** (2016). La mentorización Intercultural – El proyecto INTO. *Education in the Knowledge Society*, 17(3), 7-12. doi:10.14201/eks2016173712. ISSN 2444-8729. (Scopus, CiteScoreTracker 2017: 0.35) [197].
 21. **García-Peñalvo, F. J.** (2016). ¿Son conscientes las universidades de los cambios que se están produciendo en la Educación Superior? *Education in the Knowledge Society*, 17(4), 7-13. doi:10.14201/eks2016174713. ISSN 2444-8729. (Scopus, CiteScoreTracker 2017: 0.35) [356].

Año 2017

1. **Martínez-Abad, F.**, Lizasoain Hernández, L., Castro Morera, M., & Joaristi Olariaga, L. M. (2017). Selección de escuelas de alta y baja eficacia en Baja California (México). *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 19(2), 38-53. ISSN: 1607-4041. (SJR 0.208 – EDUCATION – Q3) [357].
2. Alves, J., Lima, N., Alves, G., & **García-Peñalvo, F. J.** (2017). Adjusting higher education competences to companies professional needs: A case study in an engineering master's degree. *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, 8(1), 66-78. doi:10.4018/IJHCITP.2017010105. ISSN: 1947-3478. (SJR 0.224 – COMPUTERS SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3; MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION – Q3) [358].
3. **García-Peñalvo, F. J.** (2017). Multidisciplinary and interdisciplinary approaches in information technology research. *Journal of Information Technology Research*, 10(1), vi-viii. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.172 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [196].
4. **Cruz-Benito, J.**, Borrás Gené, O., **García-Peñalvo, F. J.**, Fidalgo-Blanco, Á., & **Therón, R.** (2017). Learning communities in social networks and their relationship with the MOOCs. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 12(1), 24-36. doi:10.1109/RITA.2017.2655218. ISSN 1932-8540. (SJR 0.206 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q3; EDUCATION – Q3; E-LEARNING – Q3) [359].

5. **Nieto Isidro, S.** & Ramos, H. (2017) Use of a symbolic computation program to reinforce the spatial abilities of engineering students. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 12(1), 37-44. doi:10.1109/RITA.2017.2658978. ISSN: 1932-8540. (SJR 0.206 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q3; EDUCATION – Q3; E-LEARNING – Q3) [360].
6. **García-Peñalvo, F. J.** (2017). Publishing in open access. *Journal of Information Technology Research*, 10(3), vi-viii. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.172 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [361].
7. Martín-Cilleros, M. V., Sánchez-Prada, A., Delgado-Álvarez, M. C., & **Sánchez-Gómez, M. C.** (2017). Valoración de un diseño educativo tecnológico para prevenir el abandono escolar. *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, (23), 61-77. doi:10.17013/risti.23.61-77. ISSN: 1646-9895. (SJR 0.220 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [362].
8. Muñoz-Sánchez, J. L., **Sánchez-Gómez, M. C.**, Martín-Cilleros, M. V., Blanco-Dorado, C., & Franco-Martín, M. Á. (2017) Suicide prevention according to different health professionals: quantification analysis in a qualitative study. *Clinical Practice*, 14(5), 278-289. ISSN: 2044-9038. (SJR 0.137 – MEDICINE (MISCELLANEOUS) – Q3; PHARMACOLOGY (MEDICAL) – Q4) [104].
9. Orozco, C., & **Morales-Morgado, E. M.** (2017). Geometric representations built with GeoGebra for improving the visualization and reasoning cognitive process. *Journal of Information Technology Research*, 10(1), 39-58. doi:10.4018/JITR.2017010104. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.172 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [363].
10. **García-Peñalvo, F. J.** (2017). Mitos y realidades del acceso abierto. *Education in the Knowledge Society*, 18(1), 7-20. doi:10.14201/eks2017181720. ISSN 2444-8729. (Scopus, CiteScoreTracker 2017: 0.35) [364].
11. Lima, N. M., Viegas, M. C., & **García-Peñalvo, F. J.** (2017). Learning from complementary ways of developing experimental competences. *Education in the Knowledge Society*, 18(1), 63-74. doi:10.14201/eks20171816374. ISSN 2444-8729. (Scopus, CiteScoreTracker 2017: 0.35) [365].
12. Llorens Largo, F., **García-Peñalvo, F. J.**, Molero Prieto, X., & Vendrell Vidal, E. (2017). La enseñanza de la informática, la programación y el pensamiento computacional en los estudios preuniversitarios. *Education in the Knowledge Society*, 18(2), 7-17. doi:10.14201/eks2017182717. ISSN 2444-8729. (Scopus, CiteScoreTracker 2017: 0.35) [366].
13. **García-Peñalvo, F. J.** (2017). WYRED Project. *Education in the Knowledge Society*, 18(3), 7-14. doi:10.14201/eks2017183714. ISSN 2444-8729. (Scopus, CiteScoreTracker 2017: 0.35) [220].
14. **García-Peñalvo, F. J.** (2017). The future of institutional repositories. *Education in the Knowledge Society*, 18(4), 7-19. doi:10.14201/eks2017184719. ISSN 2444-8729. (Scopus, CiteScoreTracker 2017: 0.35) [367].

Año 2018

1. González-Pérez, L. I., **Ramírez-Montoya, M. S.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2018). User experience in institutional repositories: A systematic literature review. *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, 9(1), 70-86. doi:10.4018/IJHCITP.2018010105. ISSN: 1947-3478. (SJR 0.224 – COMPUTERS

- SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3; MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION – Q3) [160].
2. **García-Peñalvo, F. J.** (2018). Technological ecosystems for enhancing the interoperability and data flows. *Journal of Information Technology Research*, 11(1), vi-x. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.172 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [368].
 3. **García-Peñalvo, F. J.** (2018). Emerging Information Technology Trends. *Journal of Information Technology Research*, 11(2), vi-xiv. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.172 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q3) [369].
 4. **García-Peñalvo, F. J.** (2018). Computational thinking. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, 13(1), 17-19. doi:10.1109/RITA.2018.2809939. ISSN 1932-8540. (SJR 0.206 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q3; EDUCATION – Q3; E-LEARNING – Q3) [370].
 5. **Seoane-Pardo, A. M.** (2018). Computational Thinking between Philosophy and STEM. Programming Decision Making applied to the Behaviour of “Moral Machines” in Ethical Values Classroom. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, 13(1), 20-29. doi:10.1109/RITA.2018.2809940. ISSN 1932-8540. (SJR 0.206 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q3; EDUCATION – Q3; E-LEARNING – Q3) [371].
 6. Rojas, A., & **García-Peñalvo, F. J.** (2018). Learning scenarios for the subject Methodology of Programming from evaluating the Computational Thinking of new students. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, 13(1), 30-36. doi:10.1109/RITA.2018.2809941. ISSN 1932-8540. (SJR 0.206 – ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q3; EDUCATION – Q3; E-LEARNING – Q3) [372].
 7. **García-Peñalvo, F. J.** (2018). The transversal competences of graduates of university master’s degrees. *Education in the Knowledge Society*, 19(1), 7-19. doi:10.14201/eks2018191719. ISSN 2444-8729. (Scopus, CiteScoreTracker 2017: 0.35) [373].
 8. Michavila, F., Martínez, J. M., Martín-González, M., **García-Peñalvo, F. J.** & **Cruz Benito, J.** (2018). Empleabilidad de los titulados universitarios en España. Proyecto OEEU. *Education in the Knowledge Society*, 19(1), 21-39. doi:10.14201/eks20181912139. ISSN 2444-8729. (Scopus, CiteScoreTracker 2017: 0.35) [374].

Scopus Q4

Año 2012

1. Barbosa León, H., **García-Peñalvo, F. J.**, **Rodríguez-Conde, M. J.**, **Morales-Morgado, E. M.**, & Ordóñez de Pablos, P. (2012). Adaptive assessments using open specifications. *International Journal of Distance Education Technologies*, 10(4), 56-71. doi:10.4018/jdet.2012100105. ISSN: 1539-3100. (SJR 0.168 –COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS – Q4; COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q4; EDUCATION – Q4 – E-LEARNING – Q4) [34].
2. Muñoz, C., **García-Peñalvo, F. J.**, **Morales-Morgado, E. M.**, **Conde-González, M. Á.** & **Seoane-Pardo, A. M.** (2012). Improving learning object quality: Moodle HEODAR implementation. *International Journal of Distance Education Technologies*, 10(4), 1-16. doi:10.4018/jdet.2012100101. ISSN: 1539-3100. (SJR 0.168 –COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS – Q4; COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q4; EDUCATION – Q4 – E-LEARNING – Q4) [135].

Año 2014

1. **García-Peñalvo, F. J.** (2014). Educational Innovation Successful Cases – Part I. *Journal of Cases on Information Technology*, 16(3), 1-3. doi:10.4018/jcit.2014070101. (SJR 0.115 – COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q4; INFORMATION SYSTEMS – Q4; INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT – Q4; STRATEGY AND MANAGEMENT – Q4) [375].
2. **García-Peñalvo, F. J.** (2014). Educational Innovation Successful Cases – Part 2. *Journal of Cases on Information Technology*, 16(4), iv-vii. (SJR 0.115 – COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q4; INFORMATION SYSTEMS – Q4; INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT – Q4; STRATEGY AND MANAGEMENT – Q4) [376].
3. **García-Peñalvo, F. J., Conde-González, M. Á., Alier, M., & Colomo-Palacios, R.** (2014). A case study for measuring Informal Learning in PLEs. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 9(7), 47-55. doi:10.3991/ijet.v9i7.3734. ISSN: 1863-0383. (SJR 0.128 – EDUCATION – Q4; ENGINEERING (MISCELLANEOUS) – Q4; E-LEARNING – Q4) [377].
4. **Iglesias Rodríguez, A., Sánchez-Gómez, M. C., & Pedrero Muñoz, C.** (2014). Case study on collaborative work experiences with web 2.0 in spanish Primary Schools with the Highest Institutional Accreditation Level. *Journal of Cases on Information Technology (JCIT)*, 16(3), 33-50. doi:10.4018/JCIT.2014070104. ISSN: 1548-7717. (SJR 0.115 – COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q4; INFORMATION SYSTEMS – Q4; INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT – Q4; STRATEGY AND MANAGEMENT – Q4) [378].
5. **Nieto Isidro, S., & Ramos, H.** (2014). Improving mathematical competencies of students accessing to Higher Education from Vocational Training Modules. *Journal of Cases on Information Technologies*, 16(3), 56-69. doi:10.4018/jcit.2014070105. ISSN: 1548-7717. (SJR 0.115 – COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q4; INFORMATION SYSTEMS – Q4; INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT – Q4; STRATEGY AND MANAGEMENT – Q4) [379].
6. Jiménez, M. F., **Rodríguez-Conde, M. J., Olmos-Miguelañez, S.,** Varela, G., Lozano, F. S., García, F. J., & **Martínez-Abad, F.** (2014). Impact of the objective evaluation of clinical and surgical basic skills (CSBS) on medicine students (Spain): An experimental design. *Journal of Information Technology Research*, 7(2), 52-62. doi:10.4018/jitr.2014040105. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.119 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q4) [380].
7. Martín-Suárez, A., **Cruz-Benito, J.,** Pérez-Blanco, J. S., Millán, M. D. C. G., Castañeda, A. Z., Gómez, H. Z., & Martín, C. M. (2014). Scientific knowledge transfer training through a virtual world. *Journal of Information Technology Research (JITR)*, 7(2), 24-35. doi:10.4018/jitr.2014040103. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.119 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q4) [381].
8. Pérez-Blanco, J. S., Sánchez Martín, A. J., **Cruz-Benito, J.,** Morchón García, R., Valles Martín, E., González López, F., Martín Suárez, A., González Miguel, J., & Muro Álvarez, A. (2014). Construcción de una plataforma online para la difusión de resultados científicos (pFARMA) de la Facultad de Farmacia de Salamanca. *Ars Pharmaceutica*, 59(suppl2), 45-46. ISSN: 0004-2927. (SJR 0.116 – HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE – Q4; PHARMACEUTICAL SCIENCE – Q4) [382].

9. Pérez-Blanco, J. S., **Cruz-Benito, J.**, Zazo Gómez, H., González López, F., Morchón García, R., Fernández Ábalos, J. M., Martín Suárez, A., Valles Martín, E., Sánchez Martín, A. J., García Sánchez, F., Rivas González, R., Menéndez Gutiérrez, E., Morales Martín, A. I., & Muro Álvarez, A. (2014). Educafarma 2.0 Programa de formación continuada de profesores y alumnos de la Facultad de Farmacia de Salamanca con recursos propios. *Ars Pharmaceutica*, 55(suppl2), 39-40. ISSN: 0004-2927. (SJR 0.116 – HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE – Q4; PHARMACEUTICAL SCIENCE – Q4) [383].
10. **Sánchez-Gómez, M. C.**, Palacios Vicario, B., López García, C., & Sánchez García, A. (2014). Percepciones de los empresarios de Pymes rurales sobre la integración de las TIC. *RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao*, E2, 71-84. ISSN: 1646-9895. (SJR 0.119 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q4) [384].

Año 2015

1. **García-Peñalvo, F. J.** (2015). Information technology research. *Journal of Information Technology Research*, 8(1), iv-v. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.124 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q4) [385].
2. **García-Peñalvo, F. J.** (2015). Issue on Visual Analytics. *Journal of Information Technology Research*, 8(2), iv-vi. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.124 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q4) [17].
3. **García-Peñalvo, F. J.** (2015). Entrepreneurial and problem solving skills in software engineers. *Journal of Information Technology Research*, 8(3), iv-vi. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.124 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q4) [207].
4. **García-Peñalvo, F. J.** (2015). Massive Open Online Courses as data sources for making decisions in learning processes. *Journal of Information Technology Research*, 8(4), iv-vii. ISSN: 1938-7857. (SJR 0.124 – COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) – Q4) [130].
5. González Sánchez, M., **Olmos-Migueláñez, S.**, & Serrate González, S. (2015). Pensamiento y acción socioeducativa en contextos de enseñanza secundaria. Un estudio descriptivo-correlacional. *Teoría de la Educación*, 27(2), 91-114. doi:10.14201/teoredu201527291114. ISSN: 1130-3743. (SJR 0.168 – EDUCATION – Q4) [386].

Año 2016

1. **García-Peñalvo, F. J.**, & **Ramírez Montoya, M. S.** (2016). Technology cases for improving the university Third Mission. *Journal of Cases on Information Technology*, 18(4), v-viii. ISSN: 1548-7717. (SJR 0.116 – COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS – Q4; INFORMATION SYSTEMS – Q4; INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT – Q4; STRATEGY AND MANAGEMENT – Q4) [387].
2. **García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A.**, & **Martín del Pozo, M.** (2016). ¿Se sienten preparados los graduados en maestro de primaria para afrontar la profesión docente? *Bordón. Revista de Pedagogía*, 68(2), 69-84. doi:10.13042/Bordon.2016.68205. ISSN: 0210-5934. (SJR 0.119 – DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY – Q4; EDUCATION – Q4) [388].

Año 2017

1. Bielba Calvo, M., **Martínez-Abad, F.**, & **Rodríguez-Conde, M. J.** (2017). Validación psicométrica de un instrumento de evaluación de competencias informacionales en la

- educación secundaria. *Bordón. Revista de pedagogía*, 69(1), 27-43. doi:10.13042/Bordon.2016.48593. ISSN: 0210-5934. [SJR 0.119 - DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY - Q4; EDUCATION - Q4] [389].
2. **Martínez-Abad, F.**, & **Rodríguez-Conde, M. J.** (2017). Comportamiento de las correlaciones producto-momento y tetracórica-policórica en escalas ordinales: Un estudio de simulación. *Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 23(2). doi:10.7203/relieve.23.2.9476. ISSN: 1134-4032. [SJR 0.142 - EDUCATION - Q4] [390].
 3. Tena-Espinoza-de-los-Monteros, M. A., **García-Holgado, A.**, **Merlo-Vega, J. A.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2017). Diseño de un plan de visibilidad científica e identidad digital para los investigadores de la Universidad de Guadalajara (México). *Ibersid: Revista de sistemas de información y documentación*, 11(1), 83-92. ISSN 1888-0967. [SJR 0.123 - COMMUNICATION - Q4; COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS - Q4; INFORMATION SYSTEMS - Q4; LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES - Q4] [391].

Publicaciones incluidas en ESCI de WoS

El índice ESCI (*Emerging Sources Citation Index*) está incluido en WoS. Este índice fue lanzado en noviembre de 2015 y a fecha de escribir este informe incluye 791 revistas (<https://goo.gl/HTFn4d>).

Figura 23. Revistas ESCI en las que ha publicado el Grupo GRIAL (desde 2017)

Las publicaciones del Grupo GRIAL que están incluidas en el ESCI de WoS entre los años 2017 y la fecha actual se van a organizar por años (en este índice no hay índices de impacto, ni organización en cuartiles). En el período de referencia, el Grupo GRIAL ha publicado 10 artículos en 3 revistas (ver **Figura 23**) incluidas en el ESCI de WoS.

Año 2017

1. **Ramírez-Montoya, M. S.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2017). La integración efectiva del dispositivo móvil en la educación y en el aprendizaje. *Revista Iberoamericana de*

- Educación a Distancia*, 20(2), 29-47. doi:10.5944/ried.20.2.18884. ISSN:1138-2783. (ESCI) [166].
2. Humanante-Ramos, P., **García-Peñalvo, F. J.**, & **Conde-González, M. Á.** (2017). Entornos personales de aprendizaje móvil: Una revisión sistemática de la literatura. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 20(2), 73-92. doi:10.5944/ried.20.2.17692. ISSN:1138-2783. (ESCI) [192].
 3. Joo-Nagata, J., **Martínez-Abad, F.**, & **García-Bermejo Giner, J.** (2017). Realidad aumentada y navegación peatonal móvil con contenidos patrimoniales: Percepción del aprendizaje. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 20(2), 93-118. doi:10.5944/ried.20.2.17602. ISSN:1138-2783. (ESCI) [392].
 4. Agila-Palacios, M. V., **Ramírez-Montoya, M. S.**, **García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A.**, & Samaniego-Franco, J. (2017). Uso de la tableta digital en entornos universitarios de aprendizaje a distancia. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 20(2), 255-271. doi:10.5944/ried.20.2.17712. ISSN:1138-2783. (ESCI) [393].
 5. **Sánchez-Prieto, J. C.**, **Olmos-Migueláñez, S.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2017). Motivación e innovación: Aceptación de tecnologías móviles en los maestros en formación. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 20(2), 273-292. doi:10.5944/ried.20.2.17700. ISSN:1138-2783. (ESCI) [394].
 6. **García-Peñalvo, F. J.**, & **Ramírez-Montoya, M. S.** (2017). Aprendizaje, Innovación y Competitividad: La Sociedad del Aprendizaje. *RED. Revista de Educación a Distancia*, 52, Artículo 1. doi:10.6018/red/52/1. ISSN 1578-7680. (ESCI) [395].
 7. **Pinto-Llorente, A. M.**, **Sánchez-Gómez, M. C.**, **García-Peñalvo, F. J.**, & **Cabezas, M.** (2017). La modalidad semipresencial y la pronunciación de la lengua inglesa: Resultados de un modelo apoyado con TIC. *RED. Revista de Educación a Distancia*, 52, Artículo 4. doi 10.6018/red/52/4. ISSN 1578-7680. (ESCI) [396].
 8. **Sánchez-Prieto, J. C.**, **Olmos-Migueláñez, S.**, & **García-Peñalvo, F. J.** (2017). ¿Utilizarán los futuros docentes las tecnologías móviles? Validación de una propuesta de modelo TAM extendido. *RED. Revista de Educación a Distancia*, 52, Artículo 5. doi:10.6018/red/52/5. ISSN 1578-7680. (ESCI) [72].

Año 2018

1. **García-Peñalvo, F. J.**, **Cruz-Benito, J.**, **Martín-González, M.**, **Vázquez-Ingelmo, A.**, **Sánchez-Prieto, J. C.**, & **Therón, R.** (2018). Proposing a machine learning approach to analyze and predict employment and its factors. *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, In Press*. doi:10.9781/ijimai.2018.02.002. ISSN: 1989-1660. (ESCI) [397].
2. **García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A.**, **González Rodero, L. M.**, **Basilotta Gómez-Pablos, V.**, & **Martín del Pozo, M.** (2018). REUNI+D: una red universitaria para la construcción colaborativa de conocimiento. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 21(2) doi:10.5944/ried.21.2.20605. ISSN:1138-2783. (ESCI) [183].

Una vez explicitada la producción científica en revistas indexadas en el período 2011-2017, en la **Figura 24** se presenta cómo se reparten las publicaciones totales, 238, en revistas indexadas conseguidas por el Grupo GRIAL en dicho período.

Figura 24. Publicaciones totales del Grupo GRIAL (2011-2017)

En la **Figura 25** se recoge el resumen de la producción científica del Grupo GRIAL presentada por investigador y categoría de publicación. Por último, en la **Figura 26** se recogen las publicaciones totales conseguidas por los miembros del Grupo GRIAL organizadas por base de datos.

Figura 25. Producción científica de los miembros del Grupo GRIAL por tipo de publicación (2011-2017)

Figura 26. Publicaciones de los miembros del Grupo GRIAL por base de datos (2011-2017)

7. Congresos científicos organizados por el Grupo GRIAL

El Grupo GRIAL tiene una alta actividad en organización de congresos científicos. Desde 2011 se destacan:

1. XIV Simposio Internacional en Informática Educativa 2012 (SIIE 2012). Andorra la Vella, Andorra, 29-31 de octubre de 2012 [398, 399].
2. II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2013). Madrid, España, 6-8 de noviembre de 2013 [171].
3. III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2015). Madrid, España, 14-16 de octubre de 2015 [172].
4. XVIII Simposio Internacional de Informática Educativa (SIIE 2016). Salamanca, España, 13-16 de septiembre de 2016 [400, 401].
5. XVII Conferencia Internacional sobre la Interacción Persona-Ordenador (Interacción 2016). Salamanca, España, 13-16 de septiembre de 2016 [402, 403].
6. XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa. Interdisciplinariedad y transferencia (AIDIPE 2017). Salamanca, España, 28-30 de junio de 2017 [404, 405].
7. 18th Biennial ISATT Conference: "Teaching search and research" (ISATT 2017). Salamanca, Spain, July 3rd-7th, 2017 [406].
8. 6^o Congreso Ibero-Americano en Investigación Cualitativa (CIAIQ 2017) y 2nd International Symposium on Qualitative Research (ISQR 2017). Salamanca, Spain, July 12th-14th, 2017 [407-409].
9. IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2017). Zaragoza, España, 4-6 de octubre de 2017 [173].

Una mención especial requiere el Congreso Internacional *Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality* (TEEM - <https://teemconference.eu>) porque es un evento que se gestó en el Grupo GRIAL y que refleja completamente el carácter multidisciplinar e interdisciplinar del grupo. Las dos primeras ediciones se llevaron a cabo en Salamanca (España) en 2013 [410, 411] y 2014 [412], para a partir de 2015 pasar a organizarse los años impares fuera de Salamanca y los años pares volver a Salamanca. Así, la tercera edición en 2015 se celebró en Porto (Portugal) [413], en 2016 en Salamanca (España) [414] y en 2017 en Cádiz (España) [415]. La sexta edición se celebrará de nuevo en Salamanca en octubre de 2018, coincidiendo con el VIII centenario de la Universidad de Salamanca.

8. Imagen corporativa del Grupo GRIAL

El Grupo GRIAL ha desarrollado una imagen corporativa que se encuentra disponible en la página <https://grial.usal.es/grial-branding>.

El logotipo principal del grupo se muestra en la **Figura 27**, existiendo versiones a una tinta, versión rectangular y versión de prestigio, como se puede ver en el manual de identidad del Grupo GRIAL [416], que se pueden descargar directamente de [417]. Así mismo, la tipografía oficial del grupo se basa en la fuente Dosis.

Figura 27. Versión principal del logotipo de GRIAL. Fuente: [417]

En la Figura 28 se presenta un resumen del uso correcto de la identidad GRIAL.

CORRECTO USO DE LA IDENTIDAD GRIAL

Todas estas versiones tienen su alternativa en BLANCO para cuando su uso sea necesario.

PASOS para seleccionar la versión adecuada:

1. Determina la versión que necesitas (PRINCIPAL, UNA TINTA, RECTANGULAR, PRESTIGIO)
2. En el caso de que sea la versión RECTANGULAR, selecciona el IDIOMA; sino, selecciona el color de la identidad: BLANCO o NEGRO
3. Determina el tamaño que necesitas (BOLD, REGULAR, LIGHT)
4. Selecciona el formato que necesitas

VERSIONES

Versión PRINCIPAL	Versión UNA TINTA	Versiones RECTANGULARES	Versión de PRESTIGIO
Se usará siempre, excepto que no que pueda por temas técnicos.	Para blanco y negro	Quando la identidad tenga que ir acompañada de texto	Esta versión es exclusiva para grandes formatos o para motivos especiales.

TAMAÑOS

BOLD	REGULAR	LIGHT
 0,5cm	 2cm	 3cm
	 6cm	 12,5cm

Figura 28. Recomendaciones para el correcto uso de la identidad GRIAL. Fuente: <https://goo.gl/TRSy4A>

9. Referencias

- [1] F. J. García-Peñalvo, M. J. Rodríguez-Conde, A. M. Seoane-Pardo, M. Á. Conde-González, V. Zangrando y A. García-Holgado, "GRIAL (GRupo de investigación en InterAcción y eLearning), USAL," *IE Comunicaciones. Revista Iberoamericana de Informática Educativa*, no. 15, pp. 85-94, 2012.
- [2] F. J. García-Peñalvo, "Espirales de conocimiento, espirales de reconocimiento, espirales de amistad," *Education in the Knowledge Society (EKS)*, vol. 16, no. 1, pp. 5-12, 2015. doi: 10.14201/eks2015161512.
- [3] F. J. García-Peñalvo, "Estado actual de los sistemas E-Learning," *Education in the Knowledge Society*, vol. 6, no. 2, 2005.
- [4] F. J. García-Peñalvo Ed. "Advances in E-Learning: Experiences and methodologies." Hershey, PA, USA: Information Science Reference (formerly Idea Group Reference), 2008.
- [5] A. M. Seoane Pardo y F. J. García-Peñalvo, "Pedagogical Patterns and Online Teaching," en *Online Tutor 2.0: Methodologies and Case Studies for Successful Learning*, F. J. García-Peñalvo y A. M. Seoane Pardo, Eds. no. Advances in Educational Technologies and Instructional Design

- (AETID) Book Series, pp. 298-316, Hershey, PA: IGI Global, 2014. doi: 10.4018/978-1-4666-5832-5.ch015.
- [6] A. M. Seoane-Pardo, "Formalización de un modelo de formación online basado en el factor humano y la presencia docente mediante un lenguaje de patrón," PhD, Programa de Doctorado en Formación en la Sociedad del Conocimiento, Universidad de Salamanca, Salamanca, Spain, 2014. Disponible en: <https://goo.gl/sNrkHu>.
- [7] F. J. García-Peñalvo y A. M. Seoane-Pardo, "Una revisión actualizada del concepto de eLearning. Décimo Aniversario," *Education in the Knowledge Society*, vol. 16, no. 1, pp. 119-144, 2015. doi: 10.14201/eks2015161119144.
- [8] B. Gros y F. J. García-Peñalvo, "Future trends in the design strategies and technological affordances of e-learning," en *Learning, Design, and Technology. An International Compendium of Theory, Research, Practice, and Policy*, M. Spector, B. B. Lockee y M. D. Childress, Eds. pp. 1-23, Switzerland: Springer International Publishing, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-17727-4_67-1.
- [9] F. J. García-Peñalvo, "Antonio López y la búsqueda del GRIAL," en *Liber Amicorum. En memoria de Antonio López Eire* pp. 71-74, Badajoz, España: Luso-Española de Ediciones, 2009.
- [10] Junta de Castilla y León. (2006). *Orden EDU/1623/2006, de 10 de octubre, por la que se regulan los requisitos y el procedimiento para obtener la condición de Grupo de Investigación de Excelencia de Castilla y León, y se crea el correspondiente registro*. Consejería de Educación. BOCYL, no. 204, de 23 de octubre de 2006, sección II. Disposiciones generales, pp. 19821-19824. Valladolid, España: Boletín Oficial de Castilla y León. Disponible: <https://goo.gl/hzzBFu>.
- [11] Junta de Castilla y León. (2008). *ORDEN EDU/1441/2008, de 30 de julio, por la que se resuelve la convocatoria pública de ayudas destinadas a financiar programas de actividad investigadora y gastos de equipamiento científico-tecnológico, a realizar por los grupos de investigación de excelencia de Castilla y León*. Consejería de Educación. BOCYL, no. 152, de 7 de agosto de 2008, sección IV. Otras disposiciones y acuerdos, pp. 16481-16487. Valladolid, España: Boletín Oficial de Castilla y León. Disponible: <https://goo.gl/zUaEG9>.
- [12] Junta de Castilla y León. (2014). *Orden EDU/1006/2014, de 21 de noviembre, por la que se regula el reconocimiento de Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León*. Consejería de Educación. BOCYL, no. 231, de 1 de diciembre de 2014, sección I. Comunidad de Castilla y León, subsección A. Disposiciones generales, pp. 80926-80933. Valladolid, España: Boletín Oficial de Castilla y León. Disponible: <https://goo.gl/Vr1sNJ>.
- [13] Universidad de Salamanca. (2017). *Reglamento de Institutos Universitarios de investigación, Centros propios, Grupos de investigación y Unidades de Excelencia*. Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, Consejo de Gobierno. Salamanca, España: Universidad de Salamanca. Disponible: <https://goo.gl/Cdh3JZ>.
- [14] F. J. García-Peñalvo. (2016). *Presentation of the GRIAL research group and its main research lines and projects on March 2016*. Disponible en: <https://goo.gl/dSZYv7>.
- [15] J. García, F. J. García-Peñalvo, R. Therón y P. Ordóñez de Pablos, "Usability Evaluation of a Visual Modelling Tool for OWL Ontologies," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 17, no. 9, pp. 1299-1313, 2011. doi: 10.3217/jucs-017-09-1299.
- [16] J. García, A. G. Torres, D. A. G. Aguilar, R. Theron y F. J. G. Penalvo, "A Visual Analytics Tool for Software Project Structure and Relationships among Classes," en *Smart Graphics, Proceedings*, vol. 5531, A. Butz, B. Fisher, M. Christie, A. Kruger, P. Olivier y R. Theron, Eds. Lecture Notes in Computer Science, pp. 203-212, 2009.
- [17] F. J. García-Peñalvo, "Issue on visual analytics," *Journal of Information Technology Research*, vol. 8, no. 2, pp. iv-vi, 2015.
- [18] D. A. Gómez-Aguilar, F. J. García-Peñalvo y R. Therón, "Analítica Visual en eLearning," *El Profesional de la Información*, vol. 23, no. 3, pp. 236-245, 2014. doi: 10.3145/epi.2014.may.03.
- [19] D. A. Gómez-Aguilar, Á. Hernández-García, F. J. García-Peñalvo y R. Therón, "Tap into visual analysis of customization of grouping of activities in eLearning," *Computers in Human Behavior*, vol. 47, pp. 60-67, 2015. doi: 10.1016/j.chb.2014.11.001.
- [20] A. González-Torres, F. J. García-Peñalvo y R. Therón, "How evolutionary visual software analytics supports knowledge discovery," *Journal of Information Science and Engineering*, vol. 29, no. 1, pp. 17-34, 2013.
- [21] A. González-Torres, F. J. García-Peñalvo y R. Therón, "Human-computer interaction in evolutionary visual software analytics," *Computers in Human Behavior*, vol. 29, no. 2, pp. 486-495, Mar 2013. doi: 10.1016/j.chb.2012.01.013.
- [22] A. González-Torres, F. J. García-Peñalvo y R. Therón, "A Framework for the Evolutionary Visual Software Analytics Process," en *Information Systems, E-learning, and Knowledge Management Research. 4th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2011, Mykonos, Greece, September 21-23, 2011. Revised Selected Papers (Mykonos, Greece, 21-23 September 2011)*,

- M. D. Lytras, D. Ruan, R. Tennyson, P. Ordoñez de Pablos, F. J. García-Peñalvo y L. Rusu, Eds. Communications in Computer and Information Science, no. 278, pp. 439-447, Berlin: Springer Verlag, 2013. doi: 10.1007/978-3-642-35879-1_53.
- [23] A. González-Torres, F. J. García-Peñalvo, R. Therón-Sánchez y R. Colomo-Palacios, "Knowledge discovery in software teams by means of evolutionary visual software analytics," *Science of Computer Programming*, vol. 121, pp. 55-74, 2016. doi: 10.1016/j.scico.2015.09.005.
- [24] A. González-Torres, R. Therón, F. J. García-Peñalvo, M. Wermelinger y Y. Yu, "Maleku: An evolutionary visual software analytics tool for providing insights into software evolution," en *Proceedings of the 27th IEEE International Conference on Software Maintenance – ICSM 2011 (Williamsburg, VA, USA, September 25 – 30, 2011)*, A. Marcus, J. R. Cordy y P. Tonella, Eds. pp. 594-597, EEUU: IEEE CS Press, 2011. doi: 10.1109/ICSM.2011.6080838.
- [25] F. J. García-Peñalvo, P. Ordóñez de Pablos, J. García y R. Therón, "Using OWL-VisMod through a decision-making process for reusing OWL ontologies," *Behaviour & Information Technology*, vol. 33, no. 5, pp. 426-442, 2014. doi: 10.1080/0144929X.2012.709538.
- [26] F. J. García-Peñalvo, R. Colomo-Palacios, J. García y R. Therón, "Towards an ontology modeling tool. A validation in software engineering scenarios," *Expert Systems with Applications*, vol. 39, no. 13, pp. 11468-11478, 2012. doi: 10.1016/j.eswa.2012.04.009.
- [27] M. J. Rodríguez-Conde, F. Martínez-Abad y S. Olmos-Migueláñez, "Assessment of information skills in secondary education: A causal model," *Cultura y Educación*, vol. 25, no. 3, pp. 361-373, 2013. doi: 10.1174/113564013807749687.
- [28] M. J. Rodríguez-Conde, S. Olmos-Migueláñez, B. García-Riaza, A. B. González-Rogado y F. J. García-Peñalvo, "Students' Active Role on the Assessment of Learning Results in Blended-Learning Environments in Engineering in Spain," en *Information Systems, E-learning, and Knowledge Management Research. 4th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2011, Mykonos, Greece, September 21-23, 2011. Revised Selected Papers (Mykonos, Greece, 21-23 September 2011)*, M. D. Lytras, D. Ruan, R. Tennyson, O. Ordoñez de Pablos, F. J. García-Peñalvo y L. Rusu, Eds. Communications in Computer and Information Science, no. CCIS 278, pp. 408-415, Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2013. doi: 10.1007/978-3-642-35879-1_49.
- [29] A. B. González-Rogado, M. J. Rodríguez-Conde, S. Olmos-Migueláñez, M. Borham y F. J. García-Peñalvo, "Experimental evaluation of the impact of b-learning methodologies on engineering students in Spain," *Computers in Human Behavior*, vol. 29, no. 2, pp. 370-377, 2013. doi: 10.1016/j.chb.2012.02.003.
- [30] A. B. González-Rogado, M. J. Rodríguez-Conde, S. Olmos-Migueláñez, M. Borham y F. J. García-Peñalvo, "Key factors for determining student satisfaction in engineering: A regression study," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. 30, no. 3, pp. 576-584, 2014.
- [31] F. Martínez-Abad, S. Olmos-Migueláñez y M. J. Rodríguez-Conde, "Evaluación de un programa de formación en competencias informacionales para el futuro profesorado de E.S.O.," *Revista de Educación*, no. 370, pp. 45-70, 2015. doi: 10.4438/1988-592X-RE-2015-370-296.
- [32] S. Olmos Migueláñez y M. J. Rodríguez Conde, "El profesorado universitario ante la evaluación del aprendizaje," *ESE- Estudios sobre Educación*, vol. 23, no. 1, pp. 181-202, 2011.
- [33] H. Barbosa y F. J. García-Peñalvo, "Importance of Online Assessment in the E-Learning Process," en *Proceedings of the 6th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET 2005. (Santo Domingo, Dominican Republic, July 7-9, 2005)* pp. F3B-1-F3B-6: IEEE CS-Press, 2005.
- [34] H. Barbosa León, F. J. García-Peñalvo, M. J. Rodríguez-Conde, E. M. Morales-Morgado y P. Ordóñez de Pablos, "Adaptive assessments using open specifications," *International Journal of Distance Education Technologies (IJDET)*, vol. 10, no. 4, pp. 56-71, 2012. doi: 10.4018/jdet.2012100105.
- [35] H. G. Barbosa Leon, F. J. García-Peñalvo y M. J. Rodríguez-Conde, "Defining adaptive assessments. Construction of adaptive assessments based in the learning style of the students," en *Proceedings of Third International Conference on Web Information Systems and Technologies Society, e-Business and e-Government / e-Learning Volume - WEBIST 2007 (Barcelona, Spain, March 3 - 6, 2007)*, J. Filipe y J. Cordeiro, Eds. pp. 409-414, Portugal: INSTICC Press, 2007.
- [36] T. Ferreras-Fernández, J. A. Merlo-Vega y F. J. García-Peñalvo, "Impact of Scientific Content in Open Access Institutional Repositories. A case study of the Repository Gredos," en *Proceedings of the First International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'13) (Salamanca, Spain, November 14-15, 2013)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 357-363, New York, NY, USA: ACM, 2013. doi: 10.1145/2536536.2536590.
- [37] T. Ferreras-Fernández, J. A. Merlo-Vega y F. J. García-Peñalvo, "Visibilidad de la literatura gris científica a través de repositorios. El caso de las tesis doctorales en GREDOS," presentado en

- XV Workshop de REBIUN sobre proyectos digitales y VI Jornadas de OS-Repositorios (11-13 de marzo de 2015), Córdoba, Spain, 2015.
- [38] F. J. García-Peñalvo, J. A. Merlo-Vega, T. Ferreras-Fernández, A. Casaus-Peña, L. Albás-Aso y M. L. Atienza-Díaz, "Qualified Dublin Core Metadata Best Practices for GREDOS," *Journal of Library Metadata*, vol. 10, no. 1, pp. 13-36, 2010. doi: 10.1080/19386380903546976.
- [39] C. López, F. García-Peñalvo y P. Pernías, "Desarrollo de Repositorios de Objetos de Aprendizaje a través de la Reutilización de los Metadatos de una Colección Digital: De Dublin Core a IMS," *RED. Revista de Educación a Distancia*, vol. IV, no. monográfico II, 2005.
- [40] T. Ferreras-Fernández, J. A. Merlo-Vega y F. J. García-Peñalvo, "Science 2.0 supported by Open Access Repositories and Open Linked Data," en *Proceedings of the First International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'13) (Salamanca, Spain, November 14-15, 2013)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 331-332, New York, NY, USA: ACM, 2013. doi: 10.1145/2536536.2536586.
- [41] T. Ferreras-Fernández, "Visibilidad e impacto de la literatura gris científica en repositorios institucionales de acceso abierto. Estudio de caso bibliométrico del repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca," PhD, Programa de Doctorado en Formación en la Sociedad del Conocimiento, Universidad de Salamanca, Salamanca, España, 2016. Disponible en: <https://goo.gl/rrNeEJ>.
- [42] T. Ferreras-Fernández, F. J. García-Peñalvo, J. A. Merlo-Vega y H. Martín-Rodero, "Providing open access to PhD theses: Visibility and citation benefits," *Program: Electronic library and information systems*, vol. 50, no. 4, pp. 399-416, 2016. doi: 10.1108/PROG-04-2016-0039.
- [43] T. Ferreras-Fernández, H. Martín-Rodero, F. J. García-Peñalvo y J. A. Merlo-Vega, "The Systematic Review of Literature in LIS: An approach," en *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. pp. 291-298, New York, NY, USA: ACM, 2016. doi: 10.1145/3012430.3012531.
- [44] F. J. García-Peñalvo, "Ecosistemas Tecnológicos," *IEEE VAEP-RITA*, vol. 3, no. 1, pp. 36-37, 2015.
- [45] F. J. García-Peñalvo, "Ecosistemas Tecnológicos: Innovando en la Educación Abierta," presentado en Programa de la Maestría en Tecnología Educativa. Escuela de Humanidades y Educación, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México, 17 de enero de 2017, 2017. Disponible: <https://goo.gl/zRma4d>. doi: 10.13140/RG.2.2.21822.28489.
- [46] F. J. García-Peñalvo *et al.*, "Mirando hacia el futuro: Ecosistemas tecnológicos de aprendizaje basados en servicios," en *La Sociedad del Aprendizaje. Actas del III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2015 (14-16 de Octubre de 2015, Madrid, España)*, Á. Fidalgo Blanco, M. L. Sein-Echaluce Lacleta y F. J. García-Peñalvo, Eds. pp. 553-558, Madrid, Spain: Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, 2015.
- [47] F. J. García-Peñalvo *et al.*, "Enhancing Education for the Knowledge Society Era with Learning Ecosystems," en *Open Source Solutions for Knowledge Management and Technological Ecosystems*, F. J. García-Peñalvo y A. García-Holgado, Eds. *Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM)*, pp. 1-24, Hershey PA, USA: IGI Global, 2017. doi: 10.4018/978-1-5225-0905-9.ch001.
- [48] F. J. García-Peñalvo *et al.*, "Learning services-based technological ecosystems," en *Proceedings of the Third International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'15) (Porto, Portugal, October 7-9, 2015)*, G. R. Alves y M. C. Felgueiras, Eds. pp. 467-472, New York, USA: ACM, 2015.
- [49] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "The evolution of the technological ecosystems: An architectural proposal to enhancing learning processes," en *Proceedings of the First International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'13) (Salamanca, Spain, November 14-15, 2013)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 565-571, New York, NY, USA: ACM, 2013. doi: 10.1145/2536536.2536623.
- [50] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "Análisis de integración de soluciones basadas en software como servicio para la implantación de ecosistemas tecnológicos corporativos," en *Avances en Informática y Automática. Séptimo Workshop*, J. Cruz-Benito, A. García-Holgado, S. García-Sánchez, D. Hernández-Alfageme, M. Navarro-Cáceres y R. Vega-Ruiz, Eds. pp. 55-72, Salamanca: Departamento de Informática y Automática de la Universidad de Salamanca, 2013.
- [51] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "Knowledge management ecosystem based on Drupal platform for promoting the collaboration between public administrations," en *Proceedings of the Second International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'14) (Salamanca, Spain, October 1-3, 2014)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ACM

- International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 619-624, New York, NY, USA: ACM, 2014. doi: 10.1145/2669711.2669964. 2014.
- [52] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "Patrón arquitectónico para la definición de ecosistemas de eLearning basados en desarrollos open source," en *Actas del XVI Simposio Internacional de Informática Educativa (SIE'14). Acceso masivo y universal para un aprendizaje a lo largo de la vida (Logroño, La Rioja, España, 12-14 de noviembre, 2014)*, J. L. Sierra Rodríguez, J. M. Doderó Beardo y D. Burgos, Eds. pp. 137-142, 2014.
- [53] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "Architectural pattern for the definition of eLearning ecosystems based on Open Source developments," en *Proceedings of 2014 International Symposium on Computers in Education (SIE), Logrono, La Rioja, Spain, 12-14 Nov. 2014*, J. L. Sierra-Rodríguez, J. M. Doderó-Beardo y D. Burgos, Eds. pp. 93-98, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014. doi: 10.1109/SIE.2014.7017711.
- [54] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "Estudio sobre la Evolución de las Soluciones Tecnológicas para Dar Soporte a la Gestión de la Información," Grupo de investigación GRIAL, Universidad de Salamanca, Salamanca, España, Technical Report, GRIAL-TR-2015-001, 2015. Disponible en: <https://goo.gl/NKRMKX>. doi: 10.13140/RG.2.1.5176.2727.
- [55] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "Architectural pattern to improve the definition and implementation of eLearning ecosystems," *Science of Computer Programming*, vol. 129, pp. 20-34, 2016. doi: 10.1016/j.scico.2016.03.010.
- [56] A. García-Holgado, F. J. García-Peñalvo, Á. Hernández-García y F. Llorens-Largo, "Analysis and Improvement of Knowledge Management Processes in Organizations Using the Business Process Model Notation," en *New Information and Communication Technologies for Knowledge Management in Organizations. 5th Global Innovation and Knowledge Academy Conference, GIKA 2015, Valencia, Spain, July 14-16, 2015, Proceedings*, D. Palacios-Marqués, D. Ribeiro Soriano y K. H. Huarng, Eds. Lecture Notes in Business Information Processing, no. 222, pp. 93-101, Switzerland: Springer International Publishing, 2015. doi: 10.1007/9783-319-22204-2_9.
- [57] A. García-Holgado, F. J. García-Peñalvo y M. J. Rodríguez-Conde, "Definition of a technological ecosystem for scientific knowledge management in a PhD Programme," en *Proceedings of the Third International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'15) (Porto, Portugal, October 7-9, 2015)*, G. R. Alves y M. C. Felgueiras, Eds. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 695-700, New York, NY, USA: ACM, 2015. doi: 10.1145/2808580.2808686
- [58] F. J. García-Peñalvo, C. García de Figuerola y J. A. Merlo-Vega, "Open knowledge management in higher education," *Online Information Review*, vol. 34, no. 4, pp. 517-519, 2010.
- [59] F. J. García-Peñalvo, C. García de Figuerola y J. A. Merlo-Vega, "Open knowledge: Challenges and facts," *Online Information Review*, vol. 34, no. 4, pp. 520-539, 2010. doi: 10.1108/14684521011072963.
- [60] F. J. García-Peñalvo, "La Universidad de la próxima década: La Universidad Digital," en *Universidad y Desarrollo Social de la Web*, C. Suárez-Guerrero y F. J. García-Peñalvo, Eds. pp. 181-197, Washington DC, USA: Editandum, 2011.
- [61] C. Suárez Guerrero y F. J. García Peñalvo Eds., "Universidad y Desarrollo Social de la Web." Washington DC, USA: Editandum, 2011.
- [62] A. J. Berlanga, F. J. García-Peñalvo y P. B. Sloep, "Towards eLearning 2.0 University," *Interactive Learning Environments*, vol. 18, no. 3, pp. 199-201, 2010. doi: 10.1080/10494820.2010.500498.
- [63] F. J. García-Peñalvo, M. L. Sein-Echaluce y Á. Fidalgo-Blanco, "Educational Innovation Management. A Case Study at the University of Salamanca," en *Proceedings of the Third International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'15) (Porto, Portugal, October 7-9, 2015)*, G. R. Alves y M. C. Felgueiras, Eds. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 151-158, New York, USA: ACM, 2015. doi: 10.1145/2808580.2808604.
- [64] F. J. García-Peñalvo y S. Rivera, M., "Digital University 2010," en *EUNIS 2009. IT: Key of the European Space of Knowledge. (Santiago de Compostela, Spain, June 23rd - 26th, 2009)*, J. R. Canay, J. Franco y P. J. Rey, Eds. p. 32, Santiago de Compostela, Spain: Universidade de Santiago de Compostela Publicacións, 2009.
- [65] L. Briz Ponce y F. J. García-Peñalvo, "An empirical assessment of a technology acceptance model for apps in medical education," *Journal of Medical Systems*, vol. 39, no. 11, p. Paper 176, 2015. doi: 10.1007/s10916-015-0352-x.
- [66] L. Briz Ponce, J. A. Juanes Méndez y F. J. García-Peñalvo, "A systematic review of using mobile devices in medical education," en *Proceedings of 2014 International Symposium on Computers in Education (SIE), Logrono, La Rioja, Spain, 12-14 Nov. 2014*, J. L. Sierra-Rodríguez, J. M. Doderó-

- Beardo y D. Burgos, Eds. pp. 205-210, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014. doi: 10.1109/SIIE.2014.7017731.
- [67] L. Briz Ponce, J. A. Juanes Méndez y F. J. García-Peñalvo, "Analysis of certificated mobile application for medical education purposes," en *Proceedings of the Second International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM 2014) (Salamanca, Spain, October 1-3, 2014)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 13-17, New York, NY, USA: ACM, 2014. doi: 10.1145/2669711.2669871.
- [68] L. Briz Ponce, J. A. Juanes Méndez y F. J. García-Peñalvo, "Dispositivos móviles y apps: Características y uso actual en educación médica," *Novática. Revista de la Asociación de Técnicos en Informática*, vol. 231, pp. 86-91, 2015.
- [69] L. Briz-Ponce y J. A. Juanes-Méndez, "Mobile Devices and Apps, Characteristics and Current Potential on Learning," *Journal of Information Technology Research*, vol. 8, no. 4, pp. 26-37, 2015. doi: 10.4018/JITR.2015100102.
- [70] L. Briz-Ponce, J. A. Juanes-Méndez y F. J. García-Peñalvo, "Synopsis of discussion session on defining a new quality protocol for medical apps," en *Proceedings of the Third International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'15) (Porto, Portugal, October 7-9, 2015)*, G. R. Alves y M. C. Felgueiras, Eds. pp. 7-12, New York, NY, USA: ACM, 2015. doi: 10.1145/2808580.2808582.
- [71] L. Briz-Ponce, A. Pereira, L. Carvalho, J. A. Juanes-Méndez y F. J. García-Peñalvo, "Learning with mobile technologies – Students' behavior," *Computers in Human Behavior*, vol. 72, pp. 612-620, 2017. doi: 10.1016/j.chb.2016.05.027.
- [72] J. C. Sánchez-Prieto, S. Olmos-Migueláñez y F. J. García-Peñalvo, "¿Utilizarán los futuros docentes las tecnologías móviles? Validación de una propuesta de modelo TAM extendido," *RED. Revista de Educación a Distancia*, vol. 52, art. 5, 2017. doi: 10.6018/red/52/5.
- [73] R. Therón y L. Fontanillo, "Diachronic-information visualization in historical dictionaries," *Information Visualization*, vol. 14, no. 2, pp. 111-136, 2015. doi: 10.1177/1473871613495844.
- [74] F. J. García-Peñalvo, "Digital Humanities Data Processing," *Journal of Information Technology Research*, vol. 9, no. 1, 2016.
- [75] R. Therón, C. Seguí, L. Cruz y M. Vaquero, "Highly interactive and natural user interfaces: enabling visual analysis in historical lexicography," en *DATECH '14 Proceedings of the First International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage* pp. 153-158, New York, NY, USA: ACM, 2014. doi: 10.1145/2595188.2595215.
- [76] R. Therón y E. Wandl-Vogt, "The fun of exploration:How to access a non-standard language corpus visually," en *VisLR: Visualization as Added Value in the Development, Use and Evaluation of Language Resources*, A. Hautli-Janisz, V. Lyding y C. Rohrdantz, Eds. pp. 9-12, 2014.
- [77] F. J. García-Peñalvo, R. Colomo-Palacios, P. Soto-Acosta, I. Martínez-Conesa y E. Serradell-López, "SemSEDoc: Use of semantic technologies in the use of document repositories of software development projects," *Information Research-an International Electronic Journal*, vol. 16, no. 4, art. 504, 2011.
- [78] Á. Fidalgo-Blanco, M. L. Sein-Echaluce y F. J. García-Peñalvo, "Knowledge spirals in higher education teaching innovation," *International Journal of Knowledge Management*, vol. 10, no. 4, pp. 16-37, 2014. doi: 10.4018/ijkm.2014100102.
- [79] Á. Fidalgo-Blanco, M. L. Sein-Echaluce y F. J. García-Peñalvo, "Epistemological and ontological spirals: From individual experience in educational innovation to the organisational knowledge in the university sector," *Program: Electronic library and information systems*, vol. 49, no. 3, pp. 266-288, 2015. doi: 10.1108/PROG-06-2014-0033.
- [80] F. J. García-Peñalvo, M. Á. Conde, M. Johnson y M. Alier, "Knowledge co-creation process based on informal learning competences tagging and recognition," *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, vol. 4, no. 4, pp. 18-30, 2013. doi: 10.4018/ijhcitp.2013100102.
- [81] F. J. García-Peñalvo, J. Cruz-Benito, O. Borrás-Gené y Á. Fidalgo Blanco, "Evolution of the Conversation and Knowledge Acquisition in Social Networks related to a MOOC Course.," en *Learning and Collaboration Technologies. Second International Conference, LCT 2015, Held as Part of HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2-7, 2015, Proceedings*, P. Zaphiris y I. Ioannou, Eds. Lecture Notes in Computer Science, no. 9192, pp. 470-481, Switzerland: Springer International Publishing, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-20609-7_44.
- [82] F. J. García-Peñalvo, J. García y R. Therón, "Analysis of the OWL ontologies: A survey," *Scientific Research and Essays*, vol. 6, no. 20, pp. 4318-4329, 2011. doi: 10.5897/SRE11.1036.
- [83] F. J. García-Peñalvo, M. A. Conde, M. Alier y M. J. Casany, "Opening Learning Management Systems to Personal Learning Environments," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 17, no. 9, pp. 1222-1240, 2011. doi: 10.3217/jucs-017-09-1222.

- [84] M. J. Casany, M. Alier, M. Á. Conde y F. J. García-Peñalvo, "SOA initiatives for eLearning. A Moodle case," en *23rd International Conference on Advanced Information Networking and Applications, AINA 2009, Workshops Proceedings. The International Symposium on Mining and Web (MAW 2009)* pp. 750-755, Los Alamitos, California, USA: IEEE Computer Society, 2009. doi: 10.1109/waina.2009.196.
- [85] M. Á. Conde González, F. J. García-Peñalvo, M. J. Casany Guerrero y M. Alier Forment, "Back and Forth: From the LMS to the Mobile Device. A SOA Approach," en *Proceedings of the IADIS International Conference Mobile Learning 2009 (Barcelona, Spain, February 26-28, 2009)*, I. Arnedillo Sánchez y P. Isaías, Eds. pp. 114-120, Portugal: IADIS Press, 2009.
- [86] M. Á. Conde, F. J. García-Peñalvo, M. J. Casany y M. Alier, "Adapting LMS architecture to the SOA: an Architectural Approach," en *Proceedings of the Fourth International Conference on Internet and Web Applications and Services – ICIW 2009 (Venice/Mestre, Italy, 24-28 May 2009)*, H. Sasaki, G. O. Bellot, M. Ehmann y O. Dini, Eds. pp. 322-327, Los Alamitos, California, USA: IEEE Computer Society, 2009. doi: 10.1109/iciw.2009.54.
- [87] E. M. Morales-Morgado, A. B. Gil y F. J. García-Peñalvo, "Arquitectura para la Recuperación de Objetos de Aprendizaje de Calidad en Repositorios Distribuidos," en *Actas del 5º Taller en Sistemas Hipermedia Colaborativos y Adaptativos, SHCA 2007*, vol. 1, F. Gutiérrez Vela y P. Paderewski Rodríguez, Eds. Actas de Talleres de Ingeniería del Software y Bases de Datos, SISTEDES, no. 1, pp. 31-38, Zaragoza, España, 2007.
- [88] R. Colomo-Palacios, C. Casado-Lumbreras, P. Soto-Acosta, F. J. García-Peñalvo y E. Tovar-Caro, "Project managers in global software development teams: A study of the effects on productivity and performance," *Software Quality Journal*, vol. 22, no. 1, pp. 3-19, 2014. doi: 10.1007/s11219-012-9191-x.
- [89] M. Á. Conde, D. A. Gómez, A. D. de Dios y F. J. García-Peñalvo, "Moodle 2.0 Web Services Layer and Its New Application Contexts. First International Conference, TECH-EDUCATION 2010, Athens, Greece, May 19-21, 2010. Proceedings," en *Technology Enhanced Learning: Quality of Teaching and Educational Reform*, vol. 73, M. D. Lytras et al., Eds. Communications in Computer and Information Science, pp. 110-116, Berlin: Springer, 2010. doi: 10.1007/978-3-642-13166-0_16.
- [90] J. Cruz-Benito, O. Borrás-Gené, F. J. García-Peñalvo, Á. Fidalgo-Blanco y R. Therón, "Extending MOOC ecosystems using web services and software architectures.," en *Proceedings of the XVI International Conference on Human Computer Interaction. Vilanova i la Geltrú, Spain – September 07 - 09, 2015* p. Art. 52, New York, USA: ACM, 2015. doi: 10.1145/2829875.2829923.
- [91] J. Piguillem et al., "Moodbile: A Moodle web services extension for mobile applications," en *Proceedings of the 1st Moodle Research Conference (Heraklion, Crete, Greece, September, 14-15, 2012)*, S. Retalis y M. Dougiamas, Eds. pp. 148-156, 2012.
- [92] F. J. García-Peñalvo, *Modelo de Reutilización Soportado por Estructuras Complejas de Reutilización Denominadas Mecanos* (Vitor, no. 53). Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2000.
- [93] A. M. Seoane-Pardo y F. J. García-Peñalvo, "Los orígenes del tutor: Fundamentos filosóficos y epistemológicos de la monitorización para su aplicación a contextos de e-learning," *Education in the Knowledge Society*, vol. 8, no. 2, pp. 9-30, 2007.
- [94] A. M. Seoane-Pardo y F. J. García-Peñalvo, "Philosophical and Epistemological Basis for Building a Quality Online Training Methodology," en *Advances in E-Learning: Experiences and Methodologies*, F. J. García-Peñalvo, Ed. pp. 46-60, Hershey, PA, USA: Information Science Reference 2008.
- [95] F. J. García-Peñalvo y A. M. Seoane-Pardo Eds., "Online Tutor 2.0: Methodologies and Case Studies for Successful Learning." Hershey, PA, USA: IGI Global, 2014. doi: 10.4018/978-1-4666-5832-5.
- [96] A. M. Seoane Pardo y F. J. García-Peñalvo, "Patrones pedagógicos y docencia en red," en *Formación en Red: Aprender con Tecnologías Digitales*, J. M. Jerónimo Montes, Ed. pp. 30-47, México: Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, 2014.
- [97] A. M. Seoane-Pardo y F. J. García-Peñalvo, "Online Tutoring and Mentoring," en *Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations*, vol. II, G. D. Putnik y M. M. Cunha, Eds. pp. 1120-1127, Hershey, PA, USA: Information Science Reference, 2008.
- [98] F. J. García-Peñalvo, "The WYRED project: A technological platform for a generative research and dialogue about youth perspectives and interests in digital society," *Journal of Information Technology Research*, vol. 9, no. 4, pp. vi-x, 2016.
- [99] F. J. García-Peñalvo, M. Franco Martín, A. García-Holgado, J. M. Toribio Guzmán, J. Largo Antón y M. C. Sánchez Gómez, "Psychiatric patients tracking through a private Social Network

- for relatives," *Journal of Medical Systems*, vol. 40, no. 7, p. Paper 172, 2016. doi: 10.1007/s10916-016-0530-5.
- [100] J. M. Toribio-Guzmán, A. García-Holgado, F. Soto Pérez, F. J. García-Peñalvo y M. Franco Martín, "Usability Evaluation of a Private Social Network on Mental Health for Relatives," *Journal of Medical Systems*, vol. 41, p. Paper 137, 2017. doi: 10.1007/s10916-017-0780-x.
- [101] P. No-Gutiérrez, M. J. Rodríguez Conde, V. Zangrando y A. M. Seoane-Pardo, "EERA: Peer Tutoring With Migrant Students: Intercultural Mentoring Programme," presentado en ECER 2015 "Education and Transition. Contributions from Educational Research", Budapest, Hungary, 2015. Disponible: <https://goo.gl/VZc6mZ>.
- [102] P. No-Gutiérrez, M. J. Rodríguez Conde, V. Zangrando, A. M. Seoane-Pardo y L. Luatti, "Peer tutoring at school with migrant students: intercultural mentoring programme," en *Proceedings of the Second International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'14)*. Salamanca, Spain, October 1-3, 2014, F. J. García-Peñalvo, Ed. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 483-487, New York, NY, USA: ACM, 2014. doi: 10.1145/2669711.2669943.
- [103] M. Martín-Cilleros y M. C. Sánchez-Gómez, "Análisis cualitativos de tópicos vinculados a la calidad de vida en personas con discapacidad," *Ciência & Saúde Coletiva*, vol. 21, no. 8, pp. 2365-2374, 2016. doi: 10.1590/1413-81232015218.04182016.
- [104] J. L. Muñoz-Sánchez, M. C. Sánchez-Gómez, M. V. Martín-Cilleros, C. Blanco-Dorado y M. Á. Franco-Martín, "Suicide prevention according to different health professionals: quantification analysis in a qualitative study," *Clinical Practice*, vol. 14, no. 5, pp. 278-289, 2017.
- [105] M. C. Sánchez-Gómez y M. V. Martín-Cilleros, "Implementation of Focus Group in Health Research," en *Computer supported qualitative research*, A. P. Costa, L. P. Reis, F. Neri de Sousa, A. Moreira y D. Lamas, Eds. Studies in Systems, Decision and Control, no. 71, pp. 49-61, Switzerland: Springer International Publishing, 2017.
- [106] M. C. Sánchez-Gómez *et al.*, "Análisis de contenido cualitativo: Estudio de la satisfacción de los usuarios sobre la presentación de un nuevo medicamento en la salud pública," en *La Práctica de la investigación cualitativa: Ejemplificación de estudios*, A. P. Costa, M. C. Sánchez-Gómez y M. V. Martín-Cilleros, Eds. pp. 57-92, Aveiro, Portugal: Ludomedia, 2017.
- [107] P. Zapata-Sepúlveda, F. López-Sánchez y M. C. Sánchez-Gómez, "Content analysis research method with Nvivo-6 software in a PhD thesis: An approach to the long-term psychological effects on Chilean ex-prisoners survivors of experiences of torture and imprisonment," *Quality & Quantity*, vol. 46, no. 1, pp. 379-390, 2012. doi: 10.1007/s11135-011-9551-9.
- [108] A. García-Holgado, J. J. Mena Marcos, F. J. García-Peñalvo y C. González, "Inclusion of gender perspective in Computer Engineering careers. Elaboration of a questionnaire to assess the gender gap in Tertiary Education," presentado en EDUCON2018 – IEEE Global Engineering Education Conference (17-20 April 2018), Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain, 2018.
- [109] A. García-Holgado, F. J. García-Peñalvo, J. J. Mena Marcos y C. González, "Introducción de la Perspectiva de Género en la docencia de Ingeniería del Software," en *La innovación docente como misión del profesorado. Actas del IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2017 (4-6 de Octubre de 2017, Zaragoza, España)*, M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Á. Fidalgo-Blanco y F. J. García-Peñalvo, Eds. pp. 627-631, Zaragoza, España: Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza, 2017. doi: 10.26754/CINAIC.2017.000001_134.
- [110] A. García-Holgado, F. J. García-Peñalvo, J. J. Mena Marcos y C. González González, "Inclusión de la perspectiva de género en la asignatura de Ingeniería de Software I," en "Memorias de Innovación Docente," núm. ID2016/084, Universidad de Salamanca, Salamanca, España, 2017. Disponible en: <https://goo.gl/PzZeAN>.
- [111] A. J. Berlanga y F. J. García-Peñalvo, "Learning Technology Specifications: Semantic Objects for Adaptive Learning Environments," *International Journal of Learning Technology*, vol. 1, no. 4, pp. 458-472, 2005. doi: 10.1504/IJLT.2005.007155.
- [112] A. J. Berlanga y F. J. García-Peñalvo, "IMS LD reusable elements for adaptive learning designs," *Journal of Interactive Media in Education*, vol. 11, 2005.
- [113] A. J. Berlanga y F. J. García-Peñalvo, "Learning Design in Adaptive Educational Hypermedia Systems," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 14, no. 22, pp. 3627-3647, 2008. doi: 10.3217/jucs-014-22-3627.
- [114] A. J. Berlanga, F. J. García-Peñalvo y J. Carabias, "Authoring adaptive learning designs using IMS LD," en *Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems. 4th International Conference, AH 2006, Proceedings (Dublin, Ireland, June 21-23, 2006)*, V. Wade, H. Ashman y B. Smyth, Eds. Lecture Notes in Computer Science, no. LNCS 4018, pp. 31-40, Berlin: Springer Verlag, 2006. doi: 10.1007/11768012_5.

- [115] A. Berlanga y F. J. García-Peñalvo, "An open model to define adaptive educational hypermedia systems based on learning technology specifications," en *Proceedings of the 15th International Workshop on Database and Expert Systems Applications, 2004 (Zaragoza, Spain, 30 August – 3 September 2004)* pp. 198-202, USA: IEEE Computer Society Press, 2004. doi: 10.1109/DEXA.2004.1333473.
- [116] F. J. García-Peñalvo, R. Colomo-Palacios y J. Y. J. Hsu, "Discovering knowledge through highly interactive information based systems foreword," *Journal of Information Science and Engineering*, vol. 29, no. 1, 2013.
- [117] J. Cruz-Benito, A. Vázquez-Ingelmo, J. C. Sánchez-Prieto, R. Therón, F. J. García-Peñalvo y M. Martín-González, "Enabling adaptability in web forms based on user characteristics detection through A/B testing and machine learning," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 2251-2265, 2018. doi: 10.1109/ACCESS.2017.2782678.
- [118] M. Alier Forment, M. J. Casany Guerrero, M. Á. Conde González, F. J. García-Peñalvo y C. Severance, "Interoperability for LMS: the missing piece to become the common place for e-learning innovation," *International Journal of Knowledge and Learning (IJKL)*, vol. 6, no. 2/3, pp. 130-141, 2010. doi: 10.1504/IJKL.2010.034749.
- [119] M. Alier Forment *et al.*, "Docs4Learning: Getting Google Docs to Work within the LMS with IMS BLTI," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 18, no. 11, pp. 1483-1500, 2012. doi: 10.3217/jucs-018-11-1483.
- [120] F. J. García-Peñalvo y J. García Carrasco, "Educational hypermedia resources facilitator," *Computers & Education*, vol. 44, no. 3, pp. 301-325, Apr 2005. doi: 10.1016/j.compedu.2004.02.004.
- [121] M. J. Casany *et al.*, "Moodbile: A Framework to Integrate m-Learning Applications with the LMS," *Journal of Research and Practice in Information Technology (JRPIT)*, vol. 44, no. 2, pp. 129-149, 2012.
- [122] J. C. Sánchez-Prieto, S. Olmos-Migueláñez y F. J. García-Peñalvo, "Understanding mobile learning: devices, pedagogical implications and research lines," *Education in the Knowledge Society*, vol. 15, no. 1, pp. 20-42, 2014.
- [123] J. C. Sánchez-Prieto, S. Olmos-Migueláñez y F. J. García-Peñalvo, "Informal tools in formal contexts: Development of a model to assess the acceptance of mobile technologies among teachers," *Computers in Human Behavior*, vol. 55A, pp. 519-528, 2016. doi: 10.1016/j.chb.2015.07.002.
- [124] D. A. Gómez-Aguilar, R. Therón y F. J. García-Peñalvo, "Understanding educational relationships in Moodle with ViMoodle," en *Proceedings of the Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, 2008. ICALT '08. Santander, Cantabria, Spain, 1-5 July 2008*, P. Díaz, A. Ignacio y E. Mora, Eds. pp. 954-956, USA: IEEE, 2008. doi: 10.1109/ICALT.2008.276.
- [125] D. A. Gómez-Aguilar, R. Therón y F. J. García-Peñalvo, "Semantic Spiral Timelines Used as Support for e-Learning," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 15, no. 7, pp. 1526-1545, 2009. doi: 10.3217/jucs-015-07-1526.
- [126] Á. Fidalgo-Blanco, F. J. García-Peñalvo y M. L. Sein-Echaluce Lacleta, "A methodology proposal for developing adaptive cMOOC," en *Proceedings of the First International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'13)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 553-558, New York, NY, USA: ACM, 2013. doi: 10.1145/2536536.2536621.
- [127] Á. Fidalgo-Blanco, M. L. Sein-Echaluce Lacleta, O. Borrás Gené y F. J. García-Peñalvo, "Educación en abierto: Integración de un MOOC con una asignatura académica," *Education in the Knowledge Society*, vol. 15, no. 3, pp. 233-255, 2014.
- [128] Á. Fidalgo-Blanco, M. L. Sein-Echaluce Lacleta y F. J. García-Peñalvo, "MOOC cooperativo. Una integración entre cMOOC y xMOOC," en *Actas del II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC)*, Á. Fidalgo Blanco y M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Eds. pp. 481-486, Madrid, Spain: Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, 2013.
- [129] Á. Fidalgo-Blanco, M. L. Sein-Echaluce Lacleta y F. J. García-Peñalvo, "Methodological Approach and Technological Framework to break the current limitations of MOOC model," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 21, no. 5, pp. 712-734, 2015. doi: 10.3217/jucs-021-05-0712.
- [130] F. J. García-Peñalvo, "Massive Open Online Courses as data sources for making decisions in learning processes," *Journal of Information Technology Research*, vol. 8, no. 4, pp. iv-vii, 2015.
- [131] A. García-Holgado, J. Cruz-Benito y F. J. García-Peñalvo, "Analysis of knowledge management experiences in Spanish public administration," en *Proceedings of the Third International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'15) (Porto,*

- Portugal, October 7-9, 2015) G. R. Alves y M. C. Felgueiras, Eds. International Conference Proceedings Series, pp. 189-193, New York, NY, USA: ACM, 2015. doi: 10.1145/2808580.2808609.
- [132] M. Á. Conde-González, F. J. García-Peñalvo, M. J. Rodríguez-Conde, M. Alier y A. García-Holgado, "Perceived openness of Learning Management Systems by students and teachers in education and technology courses," *Computers in Human Behavior*, vol. 31, pp. 517-526, 2014. doi: 10.1016/j.chb.2013.05.023.
- [133] E. M. Morales, D. Gómez-Aguilar y F. J. García-Peñalvo, "HEODAR: Herramienta para la Evaluación de Objetos Didácticos de Aprendizaje Reutilizables," en *Actas del X Simposio Internacional de Informática Educativa - SIIIE'08* J. Á. Velázquez-Iturbide, F. J. García-Peñalvo y A. B. Gil, Eds. Colección Aquilafuente, Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2008.
- [134] C. Muñoz, M. Á. Conde y F. J. García-Peñalvo, "Moodle HEODAR implementation and its implantation in an academic context," *International Journal of Technology Enhanced Learning (IJTEL)*, vol. 2, no. 3, pp. 241-255, 2010. doi: 10.1504/IJTEL.2010.033580.
- [135] C. Muñoz, F. J. García-Peñalvo, E. M. Morales-Morgado, M. Á. Conde-González y A. M. Seoane-Pardo, "Improving Learning Object Quality: Moodle HEODAR Implementation," *International Journal of Distance Education Technologies*, vol. 10, no. 4, pp. 1-16, 2012. doi: 10.4018/jdet.2012100101.
- [136] E. M. Morales, F. J. García-Peñalvo, Á. Barrón, A. J. Berlanga y C. López, "Propuesta de Evaluación de Objetos de Aprendizaje," en *Actas del II Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño, Evaluación y Descripción de Contenidos Educativos Reutilizables, SPDECE'05 (Barcelona, 19, 20 y 21 de Octubre de 2005)*, 2005.
- [137] F. J. García-Peñalvo y M. Á. Conde, "The impact of a mobile Personal Learning Environment in different educational contexts," *Universal Access in the Information Society*, vol. 14, no. 3, pp. 375-387, 2015. doi: 10.1007/s10209-014-0366-z.
- [138] P. R. Humanante-Ramos, F. J. García-Peñalvo y M. Á. Conde González, "Towards mobile personal learning environments (MPLE) in higher education," en *Proceedings of the Second International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM 2014) (Salamanca, Spain, October 1-3, 2014)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 677-681, New York, NY, USA: ACM, 2014. doi: 10.1145/2669711.2669973.
- [139] P. R. Humanante-Ramos, F. J. García-Peñalvo y M. Á. Conde-González, "Personal Learning Environments and online classrooms: An experience with university students," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 10, no. 1, pp. 26-32, 2015. doi: 10.1109/RITA.2015.2391411.
- [140] P. R. Humante-Ramos, F. J. García-Peñalvo y M. Á. Conde-González, "Mobile personal learning environments: conceptualization and structure," en *Proceedings of the Third International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'15) (Porto, Portugal, October 7-9, 2015)*, G. R. Alves y M. C. Felgueiras, Eds. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 117-123, New York, USA: ACM, 2015. doi: 10.1145/2808580.2808599.
- [141] M. Á. Conde-González, F. J. García-Peñalvo, M. J. Rodríguez-Conde, M. Alier, M. J. Casany y J. Piguillem, "An evolving Learning Management System for new educational environments using 2.0 tools," *Interactive Learning Environments*, vol. 22, no. 2, pp. 188-204, 2014. doi: 10.1080/10494820.2012.745433.
- [142] F. J. García-Peñalvo y M. Alier, "Learning management system: Evolving from silos to structures," *Interactive Learning Environments*, vol. 22, no. 2, pp. 143-145, 2014. doi: 10.1080/10494820.2014.884790.
- [143] Á. Fidalgo-Blanco, M. L. Sein-Echaluce y F. J. García-Peñalvo, "From massive access to cooperation: Lessons learned and proven results of a hybrid xMOOC/cMOOC pedagogical approach to MOOCs," *International Journal of Educational Technology in Higher Education (IETHE)*, vol. 13, p. 24, 2016. doi: 10.1186/s41239-016-0024-z.
- [144] F. J. García-Peñalvo, Á. Fidalgo-Blanco, M. Sein-Echaluce Lacleta y M. Á. Conde-González, "Cooperative Micro Flip Teaching," en *Learning and Collaboration Technologies. Third International Conference, LCT 2016, Held as Part of HCI International 2016, Toronto, ON, Canada, July 17-22, 2016, Proceedings*, P. Zaphiris y I. Ioannou, Eds. Lecture Notes in Computer Science, no. 9753, pp. 14-24, Switzerland: Springer International Publishing, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-39483-1_2.
- [145] M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Á. Fidalgo-Blanco, F. J. García-Peñalvo y M. Á. Conde-González, "iMOOC Platform: Adaptive MOOCs," en *Learning and Collaboration Technologies. Third*

- International Conference, LCT 2016, Held as Part of HCI International 2016, Toronto, ON, Canada, July 17-22, 2016, Proceedings*, P. Zaphiris y I. Ioannou, Eds. no. 9753, pp. 380-390, Switzerland: Springer International Publishing, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-39483-1_35.
- [146] F. J. García-Peñalvo, "Docencia," en *Libro Blanco de la Universidad Digital 2010*, J. Laviña Orueta y L. Mengual Pavón, Eds. Colección Fundación Telefónica, pp. 29-61, Barcelona, España: Ariel, 2008.
- [147] F. J. García-Peñalvo, "¿Está cambiando la forma de impartir docencia? ¿Deberíamos cambiarla? - Interacción Persona Ordenador," presentado en Seminario Bienal Las Nuevas Formas de Enseñanza en la Universidad Digital, Madrid, 5 de junio de 2014, 2014.
- [148] A. García-Valcárcel y M. Martín, "Análisis de las competencias digitales de los graduados en titulaciones de maestro," presentado en XXIII Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa, Badajoz, 2015, 2015. Disponible: <https://goo.gl/iWM8ny>.
- [149] A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso, V. Basilotta y C. López, "Las TIC en el aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y Secundaria," *Comunicar*, vol. XXI, no. 42, pp. 65-74, 2014. doi: 10.3916/C42-2014-06.
- [150] A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso y J. J. Mena Marcos, "Information technology as a way to support collaborative learning: What in-service teachers think, know and do," *Journal of Information Technology Research*, vol. 9, no. 1, pp. 1-17, 2016. doi: 10.4018/JITR.2016010101.
- [151] A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso y F. J. Tejedor Tejedor, "Evaluación de procesos de innovación escolar basados en el uso de las TIC desarrollados en la Comunidad de Castilla y León," *Revista de Educación*, vol. 352, pp. 125-147, 2010.
- [152] A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso y F. J. Tejedor Tejedor, "Variables TIC vinculadas a la generación de nuevos escenarios de aprendizaje en la enseñanza universitaria. Aportes de las curvas ROC para el análisis de diferencias," *Educación XX1*, vol. 14, no. 2, pp. 43-78, 2011. doi: 10.5944/educxx1.14.2.237.
- [153] A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso y F. J. Tejedor Tejedor, "The Incorporation of ICT in Higher Education. The contribution of ROC curves in the graphic visualization of differences in the analysis of the variables," *British Journal of Educational Technology*, vol. 43, no. 6, pp. 901-919, 2012. doi: 10.1111/j.1467-8535.2011.01270.x.
- [154] F. J. Tejedor Tejedor y A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso, "Evaluación del desempeño docente," *Revista Española de Pedagogía*, vol. LXVIII, no. 247, pp. 439-459, 2010.
- [155] F. J. Tejedor Tejedor y A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso, "Sociedad tecnológica e investigación educativa," *Revista Española de Pedagogía*, vol. LXX, no. 251, pp. 3-26, 2012.
- [156] L. I. González-Pérez, L. D. Glasserman Morales, M. S. Ramírez-Montoya y F. J. García-Peñalvo, "Repositorios como soportes para diseminar experiencias de innovación educativa," en *Innovación Educativa. Investigación, formación, vinculación y visibilidad*, M. S. Ramírez-Montoya y J. R. Valenzuela González, Eds. pp. 259-272, Madrid, España: Síntesis, 2017.
- [157] L. I. González-Pérez, M. S. Ramírez-Montoya y F. J. García-Peñalvo, "Discovery Tools for Open Access Repositories: A Literature Mapping," en *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ICPS: ACM International Conference Proceeding Series, pp. 299-305, New York, NY, USA: ACM, 2016. doi: 10.1145/3012430.3012532.
- [158] L. I. González-Pérez, M. S. Ramírez-Montoya y F. J. García-Peñalvo, "Open access to educational resources in energy and sustainability: Usability evaluation prototype for repositories," en *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ICPS: ACM International Conference Proceeding Series, pp. 1103-1108, New York, NY, USA: ACM, 2016. doi: 10.1145/3012430.3012654.
- [159] L. I. González-Pérez, M. S. Ramírez-Montoya y F. J. García-Peñalvo, "Identidad digital 2.0: Posibilidades de la gestión y visibilidad científica a través de repositorios institucionales de acceso abierto," presentado en Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017), Salamanca, España, 25-27 de octubre de 2017, 2017.
- [160] L. I. González-Pérez, M. S. Ramírez-Montoya y F. J. García-Peñalvo, "User experience in institutional repositories: A systematic literature review," *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, vol. 9, no. 1, pp. 70-86, 2018. doi: 10.4018/IJHCITP.2018010105.
- [161] L. I. González-Pérez, M. S. Ramírez-Montoya, F. J. García-Peñalvo y J. E. Quintas Cruz, "Usability evaluation focused on user experience of repositories related to energy sustainability: A Literature Mapping," en *Fifth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'17) (Cádiz, Spain, October 18-20, 2017)* J. M.

- Dodero, M. S. Ibarra Sáiz y I. Ruiz Rube, Eds. ICPS: ACM International Conference Proceeding Series, New York, NY, USA: ACM, 2017. doi: 10.1145/3144826.3145385.
- [162] J. A. Yañez-Figueroa, M. S. Ramírez-Montoya y F. J. García-Peñalvo, "Vinculación universidad-sociedad para la innovación educativa: Los casos de laboratorios ciudadanos," en *Innovación Educativa. Investigación, formación, vinculación y visibilidad*, M. S. Ramírez-Montoya y J. R. Valenzuela González, Eds. pp. 201-225, Madrid, España: Síntesis, 2017.
- [163] M. S. Ramírez Montoya y F. J. García-Peñalvo, "Movimiento Educativo Abierto," *Virtualis*, vol. 6, no. 12, pp. 1-13, 2015.
- [164] M. S. Ramírez-Montoya y F. J. García-Peñalvo, "Co-creation and open innovation: Systematic literature review," *Comunicar*, vol. 26, no. 54, pp. 9-18, 2018. doi: 10.3916/C54-2018-01.
- [165] M. S. Ramírez-Montoya, F. J. García-Peñalvo y R. McGreal, "Shared Science and Knowledge. Open Access, Technology and Education," *Comunicar*, vol. 26, no. 54, pp. 1-5, 2018.
- [166] M. S. Ramírez-Montoya y F. J. García-Peñalvo, "La integración efectiva del dispositivo móvil en la educación y en el aprendizaje," *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, vol. 20, no. 2, pp. 29-47, 2017. doi: 10.5944/ried.20.2.18884.
- [167] M. S. Ramírez-Montoya, J. J. Mena Marcos y J. A. Rodríguez, "In-service teachers' self-perception on digital competence and OER use as determined by a xMOOC training course," *Computers in Human Behaviour*, vol. 77, pp. 356-364, 2017. doi: 10.1016/j.chb.2017.09.010.
- [168] J. M. Toribio Guzmán, A. García-Holgado, F. Soto Pérez, F. J. García-Peñalvo y M. A. Franco Martín, "Estudio de Usabilidad de la Red Social Privada SocialNet mediante Evaluación Heurística," en *Actas del XVII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador - Interacción 2016. 14-16 de septiembre de 2016, Salamanca, España*, L. Moreno López, E. J. Rubia Cuestas, V. M. R. Penichet y F. J. García-Peñalvo, Eds. Aquilafuente, no. 221, pp. 75-77, Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2016.
- [169] J. M. Toribio Guzmán, A. García-Holgado, F. Soto Pérez, F. J. García-Peñalvo y M. A. Franco Martín, "Study of the Usability of the Private Social Network SocialNet using Heuristic Evaluation," en *Proceedings of the Interacción '16 Proceedings of the XVII International Conference on Human Computer Interaction (Salamanca, Spain - September 13 - 16, 2016)*, L. Moreno López, E. J. Rubia Cuestas, V. M. R. Penichet y F. J. García-Peñalvo, Eds. ACM International Conference Proceedings Series (ICPS), New York, NY, USA: ACM, 2016. doi: 10.1145/2998626.2998674.
- [170] J. M. Toribio-Guzmán, A. García-Holgado, F. Soto Pérez, F. J. García-Peñalvo y M. A. Franco Martín, "Heuristic evaluation of SocialNet, the private social network for psychiatric patients and their relatives," en *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ICPS: ACM International Conference Proceeding Series, pp. 525-532, New York, NY, USA: ACM, 2016. doi: 10.1145/3012430.3012568.
- [171] Á. Fidalgo-Blanco y M. L. Sein-Echaluce, *Actas del II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad, CINAIC 2013 (Madrid, 6-8 de noviembre de 2013)*. Madrid, España: Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, 2013. Disponible en: <https://goo.gl/4owSYa>.
- [172] Á. Fidalgo-Blanco, M. L. Sein-Echaluce y F. J. García-Peñalvo, *La Sociedad del Aprendizaje. Actas del III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad, CINAIC 2015 (14-16 de Octubre de 2015, Madrid, España)*. Madrid: Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, 2015. Disponible en: <https://goo.gl/QDr3b7>.
- [173] M. L. Sein-Echaluce, Á. Fidalgo-Blanco y F. J. García-Peñalvo Eds., "La innovación docente como misión del profesorado. Actas del IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2017 (4-6 de Octubre de 2017, Zaragoza, España)." Zaragoza, España: Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza, 2017. Disponible en: <https://goo.gl/HnbZ8n>. doi: 10.26754/CINAIC.2017.000001.
- [174] Á. Fidalgo-Blanco, M. L. Sein-Echaluce y F. J. García-Peñalvo, "ECoLab: A Cooperative System to Improve Training Processes," en *Learning and Collaboration Technologies. Novel Learning Ecosystems. 4th International Conference, LCT 2017. Held as Part of HCI International 2017, Vancouver, BC, Canada, July 9-14, 2017. Proceedings, Part I*, P. Zaphiris y A. Ioannou, Eds. Lecture Notes in Computer Science, no. 10295, pp. 90-99, Switzerland: Springer International Publishing, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-58509-3_9.
- [175] Technical University of Madrid (Spain) y University of Zaragoza (Spain). (2018). *Social Networking and Learning course. iMOOC*. Disponible en: <https://goo.gl/68vyjU>.
- [176] F. J. García-Peñalvo, "Experiencia MOOCs. Caso de Estudio Grupo GRIAL de la USAL," presentado en Digitalización y MOOCs, motores de innovación en Educación Superior,

- Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile 28 de noviembre de 2016, 2016. Disponible: <https://goo.gl/NTQAUJ>.
- [177] Á. Fidalgo-Blanco, M. L. Sein-Echaluce Lacleta y F. J. García-Peñalvo, "MOOC cooperativo. Una integración entre cMOOC y xMOOC," en *Actas del II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad, CINAIC 2013 (Madrid, 6-8 de noviembre de 2013)*, Á. Fidalgo Blanco y M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Eds. pp. 481-486, Madrid, España: Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, 2013.
- [178] F. J. García-Peñalvo, Á. Fidalgo-Blanco y M. L. Sein-Echaluce, "An adaptive hybrid MOOC model: Disrupting the MOOC concept in higher education," *Telematics and Informatics*, vol. In Press, 2018. doi: 10.1016/j.tele.2017.09.012.
- [179] F. J. García-Peñalvo, V. Fernández-Hermo, Á. Fidalgo-Blanco y M. L. Sein-Echaluce, "Applied educational innovation MOOC: Learners' experience and valorization of strengths and weaknesses," en *Proceedings of the Second International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM 2014) (Salamanca, Spain, October 1-3, 2014)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 139-145, New York, NY, USA: ACM, 2014. doi: 10.1145/2669711.2669892.
- [180] F. J. García-Peñalvo, Á. Fidalgo-Blanco y M. L. Sein-Echaluce, "Los MOOC: Un análisis desde una perspectiva de la innovación institucional universitaria," *La Cuestión Universitaria*, vol. 9, pp. 117-135, 2017.
- [181] M. L. Sein-Echaluce, Á. Fidalgo-Blanco y F. J. García-Peñalvo, "Adaptive and cooperative model of knowledge management in MOOCs," en *Learning and Collaboration Technologies. Novel Learning Ecosystems. 4th International Conference, LCT 2017. Held as Part of HCI International 2017, Vancouver, BC, Canada, July 9-14, 2017. Proceedings, Part IP*. Zaphiris y A. Ioannou, Eds. Lecture Notes in Computer Science, no. 10295, pp. 273-284, Switzerland: Springer International Publishing, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-58509-3_22.
- [182] M. Caeiro-Rodríguez *et al.*, "SNOLA: Spanish Network of Learning Analytics," en *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), New York, NY, USA: ACM, 2016.
- [183] A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso, L. M. González Rodero, V. Basilotta Gómez-Pablos y M. Martín del Pozo, "REUNI+D: una red universitaria para la construcción colaborativa de conocimiento," *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, vol. 21, no. 2, 2018. doi: 10.5944/ried.21.2.20605.
- [184] M. Á. Conde, F. J. García-Peñalvo, M. J. Casany y M. Alier Forment, "Personal Learning Environments and the Integration with Learning Management Systems," en *Information Systems, E-learning, and Knowledge Management Research. 4th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2011, Mykonos, Greece, September 21-23, 2011. Revised Selected Papers*, vol. CCIS 278, M. D. Lytras, D. Ruan, R. Tennyson, P. Ordoñez de Pablos, F. J. García-Peñalvo y L. Rusu, Eds. Communications in Computer and Information Science, pp. 16-21, Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2013. doi: 10.1007/978-3-642-35879-1_3.
- [185] M. Á. Conde-González, "Personalización del aprendizaje: Framework de servicios para la integración de aplicaciones online en los sistemas de gestión del aprendizaje," PhD, Programa de Doctorado Informática y Automática, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2012. Disponible en: <https://goo.gl/WXitBm>.
- [186] M. Á. Conde González, A. d. Pozo de Dios y F. J. García Peñalvo, "e-Learning Services in Moodle 2.0," *CEPIS Upgrade*, vol. XII, no. 2, pp. 43-50, 2011.
- [187] M. Á. Conde-González, F. J. García-Peñalvo, M. Alier y J. Piguillem, "The implementation, deployment and evaluation of a Mobile Personal Learning Environment," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 19, no. 7, pp. 854-872, 2013. doi: 10.3217/jucs-019-07-0854.
- [188] M. Á. Conde-González, F. J. García-Peñalvo y M. Alier, "Interoperability scenarios to measure informal learning carried out in PLEs," en *Proceedings of the Third IEEE International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, IEEE INCoS 2011* F. Xhafa, L. Barolli y M. Köppen, Eds. pp. 801-806, Los Alamitos, CA, USA: IEEE CS Press, 2011. doi: 10.1109/INCoS.2011.104.
- [189] F. J. García-Peñalvo *et al.*, "TRAILER project (Tagging, recognition, acknowledgment of informal learning experiences). A Methodology to make visible learners' informal learning activities to the institutions," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 19, no. 11, p. 1661, 2013. doi: 10.3217/jucs-019-11-1661.
- [190] F. J. García-Peñalvo *et al.*, "TRAILER project overview: Tagging, recognition and acknowledgment of informal learning experiences," presentado en 2012 International

- Symposium on Computers in Education (SIEE), Andorra La Vella, Andorra. October 29-31, 2012, 2012. Disponible: <https://goo.gl/kn6puc>.
- [191] M. C. Delgado-Álvarez, M. C. Sánchez Gómez y P. A. Fernández-Dávila Jara, "Atributos y estereotipos de género asociados al ciclo de la violencia contra la mujer," *Universitas Psychologica*, vol. 11, no. 3, pp. 769-777, 2012.
- [192] P. Humanante-Ramos, F. J. García-Peñalvo y M. Conde-González, "Entornos personales de aprendizaje móvil: Una revisión sistemática de la literatura," *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, vol. 20, no. 2, pp. 73-92, 2017. doi: 10.5944/ried.20.2.17692.
- [193] P. R. Humante-Ramos, F. J. García-Peñalvo y M. Á. Conde-González, "PLEs en contextos móviles: Nuevas formas para personalizar el aprendizaje," *IEEE VAEP-RITA*, vol. 4, no. 1, pp. 33-39, 2016.
- [194] S. Popp *et al.*, "European history crossroads as pathways to intercultural and media education (EHISTO)," en *Proceedings of the TEEM'13 Track on Knowledge Society Related Projects (Salamanca, Spain, November 16, 2013)*, F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado y J. Cruz-Benito, Eds. pp. 31-35, Salamanca, Spain: Grupo GRIAL, 2013.
- [195] E. Carboni *et al.*, "Intercultural Mentoring tools to support migrant integration at school (INTO)," en *Proceedings of the TEEM'13 Track on Knowledge Society Related Projects (Salamanca, Spain, November 16, 2013)*, F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado y J. Cruz-Benito, Eds. pp. 53-58, Salamanca, Spain: Grupo GRIAL, 2013.
- [196] F. J. García-Peñalvo, "Multidisciplinary and interdisciplinary approaches in information technology research," *Journal of Information Technology Research*, vol. 10, no. 1, pp. vi-viii, 2017.
- [197] F. J. García-Peñalvo, "La mentorización Intercultural – El proyecto INTO," *Education in the Knowledge Society*, vol. 17, no. 3, pp. 7-12, 2016. doi: 10.14201/eks2016173712.
- [198] P. No-Gutiérrez, M. J. Rodríguez Conde, V. Zangrando y A. M. Seoane-Pardo, "Assessment of the intercultural mentoring programme," en *Proceedings of the Third International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'15) (Porto, Portugal, October 7-9, 2015)*, G. R. Alves y M. C. Felgueiras, Eds. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 349-354, New York, NY, USA: ACM, 2015. doi: 10.1145/2808580.2808632.
- [199] F. J. García-Peñalvo *et al.*, "Developing Win-Win Solutions for Virtual Placements in Informatics: The VALS Case," en *Proceedings of the Second International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'14)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 733-738, New York, USA: ACM, 2014. doi: <http://dx.doi.org/10.1145/2669711.2669982>.
- [200] F. J. García-Peñalvo y J. Cruz-Benito. (2015). *Informe de Buena Práctica - Proyecto Europeo VALS y Semester of Code: Prácticas Virtuales en Empresas y Fundaciones relacionadas con el Software Libre a nivel Europeo*. Disponible en: <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/410>.
- [201] F. J. García-Peñalvo y J. Cruz-Benito, "Proyecto Europeo VALS y Semester of Code: Prácticas Virtuales en Empresas y Fundaciones relacionadas con el Software Libre a nivel Europeo (Versión póster)," presentado en Seminario Bienal "La Universidad Digital". Taller de Buenas Prácticas: Presentación de Experiencias, Madrid, 11 de junio, 2015. Disponible: <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/409>.
- [202] F. J. García-Peñalvo *et al.*, "VALS: Virtual Alliances for Learning Society," en *Proceedings of the TEEM'13 Track on Knowledge Society Related Projects*, F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado y J. Cruz-Benito, Eds. pp. 19-26, Salamanca, Spain: Grupo GRIAL, 2013.
- [203] F. J. García-Peñalvo, J. Cruz-Benito, M. Á. Conde y D. Griffiths, "Semester of Code: Piloting Virtual Placements for Informatics across Europe," en *Proceedings of Global Engineering Education Conference, EDUCON 2015. Tallinn, Estonia, 18-20 March 2015* pp. 567-576, USA: IEEE, 2015. doi: 10.1109/EDUCON.2015.7096026.
- [204] F. J. García-Peñalvo, J. Cruz-Benito, M. Á. Conde y D. Griffiths, "Virtual placements for informatics students in open source business across Europe," en *2014 IEEE Frontiers in Education Conference Proceedings (October 22-25, 2014 Madrid, Spain)* pp. 2551-2555, USA: IEEE, 2014. doi: 10.1109/FIE.2014.7044411.
- [205] F. J. García-Peñalvo, J. Cruz-Benito, D. Griffiths y A. P. Achilleos, "Tecnología al servicio de un proceso de gestión de prácticas virtuales en empresas: Propuesta y primeros resultados del Semester of Code," *IEEE VAEP-RITA*, vol. 3, no. 1, pp. 52-59, 2015.
- [206] F. J. García-Peñalvo, J. Cruz-Benito, D. Griffiths y A. P. Achilleos, "Virtual placements management process supported by technology: Proposal and firsts results of the Semester of Code," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 11, no. 1, pp. 47-54, 2016. doi: 10.1109/RITA.2016.2518461.

- [207] F. J. García-Peñalvo, "Entrepreneurial and problem solving skills in software engineers," *Journal of Information Technology Research*, vol. 8, no. 3, pp. iv-vi, 2015.
- [208] F. J. García-Peñalvo *et al.*, "Understanding the barriers to virtual student placements in the Semester of Code," *Education in the Knowledge Society*, vol. 17, no. 1, pp. 147-173, 2016. doi: 10.14201/eks2016171147173.
- [209] M. Á. Conde González y F. J. García-Peñalvo, "Desarrollo de un repositorio de aplicaciones móviles para mayores," *Cuadernos de la Cátedra Telefónica – Universidad de León – TIC y Envejecimiento de la Sociedad*, vol. 2, pp. 37-47, 2014.
- [210] F. J. García-Peñalvo, M. Conde-González y V. Matellán-Olivera, "Mobile Apps for Older Users – The Development of a Mobile Apps Repository for Older People," en *Learning and Collaboration Technologies Technology-Rich Environments for Learning and Collaboration. First International Conference, LCT 2014 Held as Part of HCI International 2014 Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014. Proceedings, Part II (Creta Maris, Heraklion, Crete, Greece, June 22 – 27, 2014)*, P. Zaphiris y A. Ioannou, Eds. Lecture Notes in Computer Science, no. 8524, pp. 117-126, Switzerland: Springer International Publishing, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-07485-6_12.
- [211] M. Raveri *et al.*, "Intercultural Education through Religious Studies (IERS)," en *Proceedings of the TEEM'13 Track on Knowledge Society Related Projects (Salamanca, Spain, November 16, 2013)*, F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado y J. Cruz-Benito, Eds. pp. 43-48, Salamanca, Spain: Grupo GRIAL, 2013.
- [212] F. J. García-Peñalvo, "Proyecto TACCLE3 – Coding," en *XVIII Simposio Internacional de Informática Educativa, SIIIE 2016*, F. J. García-Peñalvo y J. A. Mendes, Eds. no. 222, pp. 187-189, Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2016.
- [213] F. J. García-Peñalvo, "Presentación del Proyecto TACCLE3 Coding," presentado en Workshop EI<18. Educación en Informática sub 18, Salamanca, España, 2016. Disponible: <https://goo.gl/VZc6mZ>. doi: 10.5281/zenodo.163216.
- [214] F. J. García-Peñalvo, "A brief introduction to TACCLE 3 – Coding European Project," en *2016 International Symposium on Computers in Education (SIIIE 16)*, F. J. García-Peñalvo y J. A. Mendes, Eds., USA: IEEE, 2016. doi: 10.1109/SIIIE.2016.7751876.
- [215] F. J. García-Peñalvo, "Pensamiento computacional en los estudios preuniversitarios. El enfoque de TACCLE3," presentado en Máster en las TIC en la Educación: Análisis y Diseño de Procesos, Recursos y Prácticas Formativas, Salamanca, España, 9 de marzo de 2017, 2017. Disponible: <https://goo.gl/iyaVyT>. doi: 10.5281/zenodo.376310.
- [216] F. J. García-Peñalvo *et al.*, "Evaluation of existing resources (study/analysis)," TACCLE3 Consortium, Belgium, 2016. doi: 10.5281/zenodo.163112.
- [217] F. J. García-Peñalvo, D. Reimann, M. Tuul, A. Rees y I. Jormanainen, "An overview of the most relevant literature on coding and computational thinking with emphasis on the relevant issues for teachers," TACCLE3 Consortium, Belgium, 2016. doi: 10.5281/zenodo.165123.
- [218] TACCLE 3 Consortium. (2017). *TACCLE 3: Coding Erasmus + Project website*. Disponible en: <https://goo.gl/f4QZUA>.
- [219] W. Nielsen, J. Mena, A. Clarke, S. O'Shea, H. Hoban y J. Collins, "Australia's supervising teachers: Motivators and challenges to inform professional learning," *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, vol. 45, no. 4, pp. 346-368, 2017. doi: 10.1080/1359866X.2017.1304527.
- [220] F. J. García-Peñalvo, "WYRED Project," *Education in the Knowledge Society*, vol. 18, no. 3, pp. 7-14, 2017. doi: 10.14201/eks2017183714.
- [221] F. J. García-Peñalvo y N. A. Kearney, "Networked youth research for empowerment in digital society. The WYRED project," en *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)*, F. J. García-Peñalvo, Ed. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), pp. 3-9, New York, NY, USA: ACM, 2016. doi: 10.1145/3012430.3012489.
- [222] F. J. García-Peñalvo, "En clave de innovación educativa. Construyendo el nuevo ecosistema de aprendizaje," presentado en I Congreso Internacional de Tendencias en Innovación Educativa, CITIE 2016, Arequipa, Perú, 15 de noviembre de 2016, 2016. Disponible: <https://goo.gl/8HQovc>.
- [223] F. J. García-Peñalvo, "La evolución de los sistemas software educativos: Los ecosistemas tecnológicos de aprendizaje," presentado en Programa de Doctorado en Ingeniería Informática de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España, 28 de abril de 2017, 2017. Disponible: <https://goo.gl/Ykwrvtv>. doi: 10.5281/zenodo.569347.
- [224] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "A metamodel proposal for developing learning ecosystems," en *Learning and Collaboration Technologies. Novel Learning Ecosystems. 4th International Conference, LCT 2017. Held as Part of HCI International 2017, Vancouver, BC, Canada, July 9-14, 2017. Proceedings, Part I*, P. Zaphiris y A. Ioannou, Eds. Lecture Notes in

- Computer Science, no. 10295, pp. 100-109, Switzerland: Springer International Publishing, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-58509-3_10.
- [225] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "Preliminary validation of the metamodel for developing learning ecosystems," en *Fifth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'17) (Cádiz, Spain, October 18-20, 2017)* J. M. Dodero, M. S. Ibarra Sáiz y I. Ruiz Rube, Eds. ACM International Conference Proceeding Series (ICPS), New York, NY, USA: ACM, 2017. doi: 10.1145/3144826.3145439.
- [226] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "Definición de ecosistemas de aprendizaje independientes de plataforma," en *La innovación docente como misión del profesorado. Actas del IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. CINAIC 2017 (4-6 de Octubre de 2017, Zaragoza, España)*, M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Á. Fidalgo-Blanco y F. J. García-Peñalvo, Eds. pp. 668-673, Zaragoza, España: Servicio de Publicaciones Universidad de Zaragoza, 2017. doi: 10.26754/CINAIC.2017.000001_143.
- [227] A. García-Holgado y F. J. García-Peñalvo, "Gestión del conocimiento abierto mediante ecosistemas tecnológicos basados en soluciones Open Source," presentado en Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017), Salamanca, España, 25-27 de octubre de 2017, 2017.
- [228] Gobierno de España. (2007). *Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades*. Jefatura de Estado. BOE-A-2007-7786, no. 89, de 13 de abril de 2007, sección I. Disposiciones generales, pp. 16241-16260. Madrid, España: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Disponible: <https://goo.gl/ZDqv1W>.
- [229] R. Colomo-Palacios, C. Casado-Lumbreras, P. Soto-Acosta, F. J. García-Peñalvo y E. Tovar-Caro, "Competence gaps in software personnel: A multi-organizational study," *Computers in Human Behavior*, vol. 29, no. 2, pp. 456-461, Mar 2013. doi: 10.1016/j.chb.2012.04.021.
- [230] M. D. Lytras, F. J. García-Peñalvo y P. Ordóñez de Pablos, "Advanced human-computer interaction," *Computers in Human Behavior*, vol. 29, no. 2, pp. 305-306, 2013. doi: 10.1016/j.chb.2012.11.018.
- [231] F. J. García-Peñalvo y L. Vicent Safont, "Human behaviors in computer-based education systems," *Computers in Human Behavior*, vol. 31, pp. 432-433, 2014. doi: 10.1016/j.chb.2013.10.003.
- [232] F. J. García-Peñalvo, M. Johnson, G. Ribeiro Alves, M. Minovic y M. Á. Conde-González, "Informal learning recognition through a cloud ecosystem," *Future Generation Computer Systems*, vol. 32, pp. 282-294, 2014. doi: 10.1016/j.future.2013.08.004.
- [233] J. P. Hernández-Ramos, F. Martínez-Abad, F. J. García-Peñalvo, M. E. Herrera García y M. J. Rodríguez-Conde, "Teachers' attitude regarding the use of ICT. A factor reliability and validity study," *Computers in Human Behavior*, vol. 31, pp. 509-516, 2014. doi: 10.1016/j.chb.2013.04.039.
- [234] R. Santamaría, R. Therón y L. Quintales, "BicOverlapper: Visual analysis for gene expression," *Bioinformatics*, vol. 30, no. 12, pp. 1785-1786, 2014. doi: 10.1093/bioinformatics/btu120.
- [235] R. Casado Muñoz, F. Lezcano Barbero y M. J. Rodríguez Conde, "Envejecimiento activo y acceso a las tecnologías: Un estudio empírico evolutivo," *Comunicar*, vol. XXIII, no. 45, pp. 37-46, 2015. doi: 10.3916/C45-2015-04.
- [236] J. Cruz-Benito, R. Therón, F. J. García-Peñalvo y E. Pizarro Lucas, "Discovering usage behaviors and engagement in an educational virtual world," *Computers in Human Behavior*, vol. 47, pp. 18-25, 2015. doi: 10.1016/j.chb.2014.11.028.
- [237] Á. Fidalgo-Blanco, M. L. Sein-Echaluce, F. J. García-Peñalvo y M. Á. Conde-González, "Using Learning Analytics to improve teamwork assessment," *Computers in Human Behavior*, vol. 47, pp. 149-156, 2015. doi: 10.1016/j.chb.2014.11.050.
- [238] N. Galanis, E. Mayol, M. Alier y F. J. García-Peñalvo, "Supporting, evaluating and validating informal learning. A social approach," *Computers in Human Behavior*, vol. 55A, pp. 596-603, 2016. doi: 10.1016/j.chb.2015.08.005.
- [239] C. García-Pérez, R. Peláez, R. Therón y J. L. López-Pérez, "JADOPPT: java based AutoDock preparing and processing tool," *Bioinformatics*, vol. 2016, p. btw677, 2016. doi: 10.1093/bioinformatics/btw677.
- [240] D. Griffiths y F. J. García-Peñalvo, "Informal learning recognition and management," *Computers in Human Behavior*, vol. 55A, pp. 501-503, 2016. doi: 10.1016/j.chb.2015.10.019.
- [241] J. Joo-Nagata, F. Martínez Abad, J. García-Bermejo Giner y F. J. García-Peñalvo, "Augmented reality and pedestrian navigation through its implementation in m-learning and e-learning: Evaluation of an educational program in Chile," *Computers & Education*, vol. 111, pp. 1-17, 2017. doi: 10.1016/j.compedu.2017.04.003.
- [242] A. M. Pinto-Llorente, M. C. Sánchez Gómez, F. J. García-Peñalvo y S. Casillas Martín, "Students' perceptions and attitudes towards asynchronous technological tools in blended-learning

- training to improve grammatical competence in English as a second language," *Computers in Human Behavior*, vol. 72, pp. 632-643, 2017. doi: 10.1016/j.chb.2016.05.071.
- [243] J. C. Sánchez-Prieto, S. Olmos-Migueláñez y F. J. García-Peñalvo, "MLearning and pre-service teachers: An assessment of the behavioral intention using an expanded TAM model," *Computers in Human Behavior*, vol. 72, pp. 644-654, 2017. doi: 10.1016/j.chb.2016.09.061.
- [244] A. Iglesias Rodríguez, B. García Riaza y M. C. Sánchez Gómez, "Collaborative learning and mobile devices: An educational experience in Primary Education," *Computers in Human Behavior*, vol. 72, pp. 664-677, 2017/07/01/ 2017. doi: 10.1016/j.chb.2016.07.019.
- [245] V. Basilotta Gómez-Pablos, M. Martín del Pozo y A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso, "Project-based learning (PBL) through the incorporation of digital technologies: An evaluation based on the experience of serving teachers," *Computers in Human Behavior*, vol. 68, pp. 501-512, 2017. doi: 10.1016/j.chb.2016.11.056.
- [246] J. Mena, P. Henissen y J. Loughran, "Developing pre-service teachers' professional knowledge of teaching: The influence of mentoring," *Teaching and Teacher Education*, vol. 66, pp. 47-59, 2017. doi: 10.1016/j.tate.2017.03.024.
- [247] M. Á. Conde-González, R. Colomo-Palacios, F. J. García-Peñalvo y X. Larrueca, "Teamwork assessment in the educational web of data: A learning analytics approach towards ISO 10018," *Telematics and Informatics*, vol. 35, no. 3, pp. 551-563, 2018. doi: 10.1016/j.tele.2017.02.001.
- [248] C. Fernández-Llamas, M. Á. Conde-González, F. J. Rodríguez-Lera, F. J. Rodríguez-Sedano y F. J. García-Peñalvo, "May I teach you? Students' behavior when lectured by robotic vs. human teachers," *Computers in Human Behavior*, vol. 80, pp. 460-469, 2018. doi: 10.1016/j.chb.2017.09.028.
- [249] R. Colomo-Palacios, C. Casado-Lumbreras, P. Soto-Acosta, S. Misra y F. J. García-Peñalvo, "Analyzing Human Resource Management Practices Within the GSD Context," *Journal of Global Information Technology Management*, vol. 15, no. 3, pp. 30-54, 2012. doi: 10.1080/1097198X.2012.10845617.
- [250] J. J. Mena Marcos, M. L. García-Rodríguez y H. Tillema, "Student teacher reflective writing: what does it reveal?," *European Journal of Teacher Education*, vol. 36, no. 2, pp. 147-163, 2012. doi: 10.1080/02619768.2012.713933.
- [251] F. J. García-Peñalvo y M. Á. Conde-González, "Using informal learning for business decision making and knowledge management," *Journal of Business Research*, vol. 67, no. 5, pp. 686-691, 2014. doi: 10.1016/j.jbusres.2013.11.028.
- [252] L. Briz-Ponce, J. A. Juanes-Méndez, F. J. García-Peñalvo y A. Pereira, "Effects of Mobile Learning in Medical Education: A Counterfactual Evaluation," *Journal of Medical Systems*, vol. 40, no. 6, p. Paper 136, 2016. doi: 10.1007/s10916-016-0487-4.
- [253] A. G. Losada, R. Therón y A. Benito, "BKViz: A Basketball Visual Analysis Tool," *IEEE Computer Graphics and Applications*, vol. 36, no. 6, pp. 58-68, 2016. doi: 10.1109/MCG.2016.124.
- [254] F. Martínez-Abad, M. Bielba Calvo y M. E. Herrera García, "Evaluación, formación e innovación en competencias informacionales para profesores y estudiantes de Educación Secundaria," *Revista de Educación*, no. 376, pp. 110-134, 2017.
- [255] F. Martínez-Abad y A. A. Chaparro Caso López, "Data-mining techniques in detecting factors linked to academic achievement," *School Effectiveness and School Improvement*, vol. 28, no. 1, pp. 39-55, 2017. doi: 10.1080/09243453.2016.1235591.
- [256] P. Marqués-Sánchez *et al.*, "Co-operative Networks and their Influence on Engagement: A Study with Students of a Degree in Nursing," *Journal of Medical Systems*, vol. 41, p. Paper 103, 2017. doi: 10.1007/s10916-017-0747-y.
- [257] R. Colomo-Palacios, F. J. García-Peñalvo, V. Stantchev y S. Misra, "Towards a social and context-aware mobile recommendation system for tourism," *Pervasive and Mobile Computing*, vol. 38, pp. 505-515, 2017. doi: 10.1016/j.pmcj.2016.03.001.
- [258] S. González Izard, J. A. Juanes, F. J. García-Peñalvo, J. M. Gonçalves Estella, M. J. Sánchez Ledesma y P. Ruisoto, "Virtual Reality as an Educational and Training Tool for Medicine," *Journal of Medical Systems*, journal article vol. 42, art. 50, February 01 2018. doi: 10.1007/s10916-018-0900-2.
- [259] A. M. Pinto-Llorrente, S. Casillas-Martín, M. Cabezas-González y F. J. García-Peñalvo, "Building, coding and programming 3D models via a visual programming environment," *Quality & Quantity*, vol. In Press, 2018. doi: 10.1007/s11135-017-0509-4.
- [260] F. J. García-Peñalvo, S. Bravo, M. Á. Conde-González y H. Barbosa, "SET, A CASE Tool to Guide the Creation of Domain and Use Case Models in an Introductory Software Engineering Course," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. 27, no. 1, pp. 31-40, 2011.
- [261] M. Alier *et al.*, "Clustering Projects for eLearning Interoperability," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 18, no. 1, pp. 106-122, 2012. doi: 10.3217/jucs-018-01-0106.

- [262] R. Colomo-Palacios, P. Soto-Acosta, F. J. García-Peñalvo y A. García-Crespo, "A study of the impact of global software development in packaged software release planning," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 18, no. 19, pp. 2646-2668, 2012. doi: 10.3217/jucs-018-19-2646.
- [263] F. J. García-Peñalvo, M. Alier y M. D. Lytras, "Some reflections about service oriented architectures, cloud computing applications, services and interoperability," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 18, no. 11, pp. 1405-1409, 2012.
- [264] F. J. García-Peñalvo, R. Colomo-Palacios y M. D. Lytras, "Outcomes of international research projects on technology applied to education," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 18, no. 1, pp. 1-4, 2012.
- [265] F. J. García-Peñalvo, R. Colomo-Palacios y M. D. Lytras, "Informal learning in work environments: Training with the Social Web in the workplace," *Behaviour & Information Technology*, vol. 31, no. 8, pp. 753-755, 2012. doi: 10.1080/0144929X.2012.661548.
- [266] J. A. Merlo-Vega y T. Ferreras-Fernández, "Digital preservation and distribution of the education and the library journal by the University of Salamanca's Gredos Repository," *El Profesional de la Información*, vol. 22, no. 2, pp. 143-148, 2013. doi: 10.3145/epi.2013.mar.08.
- [267] M. Á. Conde-González, F. J. García-Peñalvo, M. Alier, E. Mayol y C. Fernández-Llamas, "Implementation and design of a service-based framework to integrate personal and institutional learning environments," *Science of Computer Programming*, vol. 88, pp. 41-53, 2014. doi: 10.1016/j.scico.2013.10.012.
- [268] C. Maderuelo, A. Martín-Suárez, J. S. Pérez-Blanco, H. Zazo, J. Cruz-Benito y A. Domínguez-Gil, "Facility-based inspection training in a virtual 3D laboratory," *Accreditation and Quality Assurance*, vol. 19, no. 5, pp. 403-409, 2014. doi: 10.1007/s00769-014-1065-4.
- [269] M. Á. Conde-González, F. J. García-Peñalvo, C. Fernández-Llamas y A. García-Holgado, "The application of business process model notation to describe a methodology for the recognition, tagging and acknowledge of informal learning activities," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. 31, no. 3, pp. 884-892, 2015.
- [270] Á. Fidalgo-Blanco, D. Lerís, M. L. Sein-Echaluce y F. J. García-Peñalvo, "Monitoring indicators for CTMTC: Comprehensive training model of the teamwork competence in engineering domain," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. 31, no. 3, pp. 829-838, 2015.
- [271] F. J. García-Peñalvo y R. Colomo-Palacios, "Innovative teaching methods in engineering," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. 31, no. 3, pp. 689-693, 2015.
- [272] A. B. González-Rogado, A. M. Vivar Quintana y I. Elorza, "Mobile technology in academic laboratories in engineering," *International Journal of Engineering Education*, vol. 31, no. 3, pp. 694-701, 2015.
- [273] J. Mena, M. L. García, A. Clarke y A. Barkatsas, "An analysis of three different approaches to student teacher mentoring and their impact on knowledge generation in practicum settings," *European Journal of Teacher Education*, vol. 39, no. 1, pp. 53-76, 2016. doi: 10.1080/02619768.2015.1011269.
- [274] E. M. Torrecilla Sánchez, S. Olmos-Migueláñez y M. J. Rodríguez-Conde, "Efectos de la metodología didáctica sobre el aprendizaje de competencias para la gestión de conflictos en educación secundaria," *Educación XXI*, vol. 19, no. 2, pp. 293-315, 2016. doi: 10.5944/educxx1.16468.
- [275] A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso y F. J. Tejedor, "Percepción de los estudiantes sobre el valor de las TIC en sus estrategias de aprendizaje y su relación con el rendimiento," *Educación XXI*, vol. 20, no. 2, pp. 137-159, 2017. doi: 10.5944/educXX1.13447.
- [276] N. Arroyo-Vázquez y J. A. Merlo-Vega, "Comparing the usage data of an app and a mobile website for an academic library," *El Profesional de la Información*, vol. 26, no. 6, pp. 1119-1126, 2017. doi: 10.3145/epi.2017.nov.11.
- [277] M.-A. Tena-Espinoza-de-los-Monteros y J. A. Merlo-Vega, "Tecnología cívica para la participación ciudadana. El caso de Codeando México," *El Profesional de la Información*, vol. 26, no. 1, pp. 114-124, 2017. doi: 10.3145/epi.2017.ene.12.
- [278] D. Fonseca Escudero, M. Á. Conde-González y F. J. García-Peñalvo, "Improving the information society skills: Is knowledge accessible for all?," *Universal Access in the Information Society*, vol. In Press, 2018. doi: 10.1007/s10209-017-0548-6.
- [279] Á. Fidalgo-Blanco, M. L. Sein-Echaluce y F. J. García-Peñalvo, "Ontological flip teaching: A flip teaching model based on knowledge management," *Universal Access in the Information Society*, vol. In Press, 2018. doi: 10.1007/s10209-017-0556-6.
- [280] F. J. García-Peñalvo y L. Moreno, "Special Issue on exploring new Natural User Experiences," *Universal Access in the Information Society*, vol. In Press, 2018. doi: 10.1007/s10209-017-0578-0.

- [281] M. Alier Forment *et al.*, "Didactical Patterns for the Usage of Wikis in Educational and Learning Activities," *International Journal of Engineering Education*, vol. 28, no. 6, pp. 1347-1352, 2012.
- [282] M. Sierra y M. C. López Esteban, "La descentralización del currículo de matemáticas en la educación obligatoria en España durante la década 1990-2000," *Enseñanza de las Ciencias*, vol. 30, no. 2, pp. 275-296, 2012. doi: 10.5565/rev/ec/v30n2.425.
- [283] P. Zapata-Sepúlveda, P. A. Fernández-Dávila Jara y M. C. Sánchez Gómez, "Violencia de género en mujeres con ascendencia étnica aymara en el extremo norte de Chile," *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*, vol. 5, no. 3, pp. 769-777, 2012. doi: 10.1016/j.rpsm.2012.02.003.
- [284] M. Á. Conde-González, F. J. García-Peñalvo, M. Alier, M. J. Casany y J. Piguillem, "Mobile devices applied to Computer Science subjects to consume institutional functionalities through a Personal Learning Environment," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. 29, no. 3, pp. 610-619, 2013.
- [285] F. J. García-Peñalvo, J. Á. Velázquez-Iturbide y M. Llamas-Nistal, "International research projects on socio-semantic technologies applied to education," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 19, no. 11, pp. 1496-1499, 2013.
- [286] R. Colomo-Palacios, J. L. López-Cuadrado, I. González-Carrasco y F. J. García-Peñalvo, "SABUMO-dTest: Design and Evaluation of an Intelligent collaborative distributed testing framework," *Computer Science and Information Systems (ComSIS)*, vol. 11, no. 1, pp. 29-45, 2014. doi: 10.2298/CSIS130129019C.
- [287] A. Hervás, F. Buendía García y F. J. García-Peñalvo, "A Method of Assessing Academic Learning Experiences in Virtual Learning Environments," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 12, no. 2, pp. 219-226, 2014. doi: 10.1109/TLA.2014.6749541.
- [288] A. V. Martín García y M. C. Sánchez-Gómez, "Modelo predictivo de la intención de adopción de blended learning en profesores universitarios," *Universitas Psychologica*, vol. 13, no. 2, pp. 601-614, 2014.
- [289] A. V. Martín García, M. J. Hernández Serrano y M. C. Sánchez-Gómez, "Phases and profile of blended learning adopters in university contexts. The CHAID analysis," *Revista Española de Pedagogía*, vol. 72, no. 259, pp. 457-476, 2014.
- [290] J. L. Muñoz, M. C. Sánchez-Gómez, B. Palacios Vicario y M. Á. Franco Martín, "Approach and treatment of suicidal behavior in the clinical practice of different groups of health professionals in Spain: Results of the project EUREGENAS," *Revista Escola Enfermagem USP*, vol. 48, no. Esp2, pp. 139-147, 2014. doi: 10.1590/S0080-623420140000800021.
- [291] R. Hernández-Rizzardini, F. J. García-Peñalvo y C. Delgado Kloss, "Massive Open Online Courses: Combining methodologies and architectures for a success learning," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 21, no. 5, pp. 636-637, 2015.
- [292] J. A. Merlo-Vega y C. M. Chu, "Out of necessity comes unbridled imagination for survival: Contributive justice in Spanish libraries during economic crisis," *Library Trends*, vol. 64, no. 2, pp. 299-328, 2015. doi: 10.1353/lib.2015.0051.
- [293] M. Minović, F. J. García-Peñalvo y N. A. Kearney, "Gamification in engineering education," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. 32, no. 1B, pp. 308-309, 2016.
- [294] M. L. Sein-Echaluze, Á. Fidalgo-Blanco y F. J. García-Peñalvo, "Students' knowledge sharing to improve learning in engineering academic courses," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. 32, no. 2B, pp. 1024-1035, 2016.
- [295] C. Fernández, G. Esteban, M. Á. Conde-González y F. J. García-Peñalvo, "Improving motivation in a haptic teaching/learning framework," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. 32, no. 1B, pp. 553-562, 2016.
- [296] R. Durán-Martínez, F. Beltrán-Llavador y F. Martínez-Abad, "A contrastive analysis between novice and expert teachers' perceptions of school bilingual programmes," *Cultura y Educación*, vol. 28, no. 4, pp. 738-770, 2016. doi: 10.1080/11356405.2016.1237339.
- [297] J. P. Hernández-Ramos, F. Martínez-Abad, S. Olmos-Migueláñez y M. J. Rodríguez-Conde, "Evaluación de competencias informacionales con el instrumento IL-HUMASS: Escalamiento multidimensional," *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, vol. 2, no. 42, pp. 39-48, 2016.
- [298] M. V. Martín Cilleros y M. C. Sánchez-Gómez, "Qualitative analysis of topics related to the quality of life of people with disabilities," *Ciência & Saúde Coletiva*, vol. 21, no. 8, pp. 2365-2374, 2016. doi: 10.1590/1413-81232015218.04182016.
- [299] J. Joo-Nagata, J. García-Bermejo Giner y F. Martínez Abad, "Augmented reality in pedestrian navigation applied in a context of mobile learning: Resources for enhanced comprehension of Science, Technology, Engineering and Mathematics," *International Journal of Engineering Education*, vol. 33, no. 2B, pp. 768-780, 2017.

- [300] F. J. García-Peñalvo y M. Llamas Nistal, "The engineering behind the technological-based educational innovation," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. 33, no. 2B, pp. 763-767, 2017.
- [301] P. R. Humanante-Ramos, F. J. García-Peñalvo y M. Á. Conde-González, "Electronic devices and Web 2.0 tools: Usage trends in engineering students," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. 33, no. 2B, pp. 790-796, 2017.
- [302] M. L. Sein-Echaluce Lacleta, Á. Fidalgo-Blanco, J. Esteban-Escañó y F. J. García-Peñalvo, "The learning improvement of engineering students using peer-created complementary resources," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. 33, no. 2B, pp. 927-937, 2017.
- [303] M. L. Sein-Echaluce, Á. Fidalgo-Blanco, J. Esteban-Escañó, F. J. García-Peñalvo y M. Á. Conde, "Using learning analytics to detect authentic leadership characteristics at engineering degrees," *International Journal of Engineering Education (IJEE)*, vol. In Press, 2018.
- [304] I. González-Carrasco, R. Colomo-Palacios, J. L. López-Cuadrado y F. J. García-Peñalvo, "SEffEst: Effort estimation in software projects using fuzzy logic and neural networks," *International Journal of Computational Intelligence Systems*, vol. 5, no. 4, pp. 679-699, Aug 2012. doi: 10.1080/18756891.2012.718118.
- [305] R. Durán Martínez, G. Gutiérrez, F. Beltrán Llavador y F. Martínez-Abad, "The impact of an Erasmus placement in students' perception of their intercultural communicative competence," *Journal of Intercultural Communication Research*, vol. 45, no. 4, pp. 338-354, 2016. doi: 10.1080/17475759.2016.1186721.
- [306] F. J. García-Peñalvo, M. Ortega-Cantero y P. Rodríguez, "Special Collection on Computers & Education," *Journal of Research and Practice in Information Technology (JRPIT)*, vol. 45, no. 3/4, pp. 171-174, 2013.
- [307] E. Pizarro Lucas, J. Cruz-Benito y O. Gil Gonzalo, "USALSIM: learning, professional practices and employability in a 3D virtual world," *International Journal of Technology Enhanced Learning*, vol. 5, no. 3/4, pp. 307-321, 2013. doi: 10.1504/IJTEL.2013.059498.
- [308] C. López García, M. C. Sánchez Gómez y B. Palacios Vicario, "Estado actual de los proyectos colaborativos educativos en Twitter," *Historia y Comunicación Social*, vol. 18, no. Esp. Dic., pp. 733-751, 2013. doi: 10.5209/rev_HICS.2013.v18.44362.
- [309] F. J. García-Peñalvo, "Informal Learning Management Experiences," *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, vol. 5, no. 3, pp. iv-ix, 2014.
- [310] F. J. García-Peñalvo, J. Cruz-Benito, C. Maderuelo, J. S. Pérez-Blanco y A. Martín-Suárez, "Usalpharma: A cloud-based architecture to support quality assurance training processes in health area using virtual worlds," *The Scientific World Journal*, vol. 2014, 2014. doi: 10.1155/2014/659364.
- [311] C. Viegas *et al.*, "TRAILER – a Tool for Managing Informal Learning," *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, vol. 5, no. 3, pp. 1-17, 2014. doi: 10.4018/ijhcitp.2014070101.
- [312] F. J. García-Peñalvo, "Engineering contributions to a Knowledge Society multicultural perspective," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 10, no. 1, pp. 17-18, 2015. doi: 10.1109/RITA.2015.2391371.
- [313] M. Á. Conde-González, F. J. García-Peñalvo, D. A. Gómez-Aguilar y R. Therón, "Exploring software engineering subjects by using visual learning analytics techniques," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 10, no. 4, pp. 242-252, 2015. doi: 10.1109/RITA.2015.2486378.
- [314] S. Casillas Martín, M. Cabezas y J. Martín, "Knowledge management: Experiences of collaborative work using ICT with students," *Digital Education Review*, vol. 30, pp. 184-206, 2016.
- [315] A. Pérez Escoda y M. J. Rodríguez-Conde, "Evaluación de las competencias digitales autopercibidas del profesorado de Educación Primaria en Castilla y León," *Revista de Investigación Educativa*, vol. 34, no. 2, pp. 399-415, 2016. doi: 10.6018/rie.34.2.215121.
- [316] E. M. Torrecilla Sánchez, S. Olmos-Migueláñez, M. J. Rodríguez-Conde y F. Martínez-Abad, "Eficacia de un programa de formación de profesorado de Educación Secundaria sobre resolución de conflictos, con apoyo tecnológico," *Digital Education Review*, vol. 29, pp. 193-226, 2016.
- [317] S. Nieto Isidro, F. Martínez-Abad y M. J. Rodríguez-Conde, "La influencia de la elección de materias en la Prueba de Acceso a la Universidad en los conocimientos matemáticos de los estudiantes de Ingeniería," *Revista Complutense de Educación*, vol. 28, no. 1, pp. 125-144, 2017. doi: 10.5209/rev_RCED.2017.v28.n1.48977.

- [318] M. C. Sánchez-Gómez, A. M. Pinto-Llorente y F. J. García-Peñalvo, "The Impact of wikis and discussion boards on learning English as a second language. A mixed methods research," *Digital Education Review*, vol. 32, pp. 35-59, 2017.
- [319] E. M. Torrecilla Sánchez, M. J. Rodríguez-Conde, S. Olmos-Migueláñez y P. Torrijos Fincias, "Determinantes de la satisfacción de los profesores de secundaria, como indicador de calidad de un programa formativo en resolución de conflictos," *Revista Complutense de Educación*, vol. 28, no. 2, pp. 517-535, 2017. doi: 10.5209/rev_RCED.2017.v28.n2.49572.
- [320] J. Mena y T. Russell, "Collaboration, Multiple methods, trustworthiness: Issues arising from the 2014 Conference on Self Study of Teacher Education Practices," *Studying Teacher Education*, vol. 13, no. 1, pp. 105-122, 2017. doi: 10.1080/17425964.2017.1287694.
- [321] A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso y V. Basilotta Gómez-Pablos, "Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Evaluación desde la perspectiva de alumnos de Educación Primaria," *Revista Investigacion Educativa*, vol. 35, no. 1, pp. 113-131, 2017. doi: 10.6018/rie.35.1.246811.
- [322] A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso y F. J. Tejedor Tejedor, "Valoración del trabajo colaborativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos escolares con alto nivel TIC," *Estudios sobre Educación*, vol. 34, pp. 155-175, 2018. doi: 10.15581/004.34.155-175 .
- [323] E. M. Morales-Morgado, F. J. García-Peñalvo, C. Muñoz, M. Á. Conde-González y E. Díaz San Millán, "Promoting quality during learning-object management through experts and users," *International Journal of Technology Enhanced Learning*, vol. 3, no. 2, pp. 190-203, 2011. doi: 10.1504/IJTEL.2011.039402.
- [324] M. Á. Conde-González, D. A. Gómez, A. Pozo y F. J. García-Peñalvo, "Web services layer for Moodle 2.0: A new area of possibilities in web based learning," *International Journal of Technology Enhanced Learning (IJTEL)*, vol. 3, no. 3, pp. 308-321, 2011. doi: 10.1504/IJTEL.2011.040227.
- [325] F. J. García-Peñalvo, V. Zangrando, A. M. Seoane-Pardo, A. García-Holgado y E. Ovide, "Learning European history and geography in a multicultural and ICT perspective," *International Journal of Technology Enhanced Learning (IJTEL)*, vol. 3, no. 4, pp. 343-354, 2011. doi: 10.1504/IJTEL.2011.041278.
- [326] A. García-Valcárcel, A. Hernández y A. Recamán, "La metodología del aprendizaje colaborativo a través de las TIC: Una aproximación a las opiniones de profesores y alumnos," *Revista Complutense de Educación*, vol. 23, no. 1, pp. 161-188, 2012.
- [327] A. Iglesias Rodríguez y F. Beltrán LLavador, "Prácticum sin fronteras: Estudio de un caso de acción y reflexión intercultural y pedagógica," *Teoría de la Educación: Revista Interuniversitaria*, vol. 24, no. 1, pp. 105-131, 2012.
- [328] M. Á. Conde-González y F. J. García-Peñalvo, "Mobile Personal Learning applied to a software engineering subject," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 9, no. 3, pp. 114-121, 2014. doi: 10.1109/RITA.2014.2340051.
- [329] J. M. Doderó *et al.*, "Development of e-learning solutions: Different approaches, a common mission," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 9, no. 2, pp. 72-80, 2014. doi: 10.1109/RITA.2014.2317532.
- [330] F. J. García-Peñalvo, "Managing the knowledge society construction," *International Journal of Knowledge Management*, vol. 10, no. 4, pp. iv-vii, 2014.
- [331] F. J. García-Peñalvo, A. Sarasa Cabezuelo y J. L. Sierra González, "Innovating in the engineering processes: Engineering as a means of innovation," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 9, no. 4, pp. 131-132, 2014. doi: 10.1109/RITA.2014.2363004.
- [332] F. J. García-Peñalvo, A. Sarasa-Cabezuelo y J. L. Sierra-Rodríguez, "Educational software: Case studies and development," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 9, no. 2, pp. 41-42, 2014. doi: 10.1109/RITA.2014.2317521.
- [333] F. Martínez-Abad, M. J. Rodríguez-Conde y F. J. García-Peñalvo, "Evaluación del impacto del término "MOOC" vs "eLearning" en la literatura científica y de divulgación," *Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado*, vol. 18, no. 1, pp. 185-201, 2014.
- [334] E. M. Morales-Morgado, R. A. Campos Ortuño, L. L. Yang y T. Ferreras-Fernández, "Adaptation of descriptive metadata for managing educational resources in the GREDOS repository," *International Journal of Knowledge Management*, vol. 10, no. 4, pp. 50-72, 2014. doi: 10.4018/ijkm.2014100104.
- [335] S. Olmos-Migueláñez, F. Martínez-Abad, E. M. Torrecilla Sánchez y J. J. Mena-Marcos, "Análisis psicométrico de una escala de percepción sobre la utilidad de Moodle en la universidad," *RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, vol. 20, no. 2, art. 1, 2014. doi: 10.7203/relieve.20.2.4221.

- [336] E. M. Torrecilla Sánchez, F. Martínez-Abad, S. Olmos-Migueláñez y M. J. Rodríguez-Conde, "Formación en competencias básicas para el futuro profesorado de educación secundaria: competencias informacionales y de resolución de conflictos," *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, vol. 18, no. 2, pp. 189-208, 2014.
- [337] A. M. Vivar Quintana *et al.*, "Application of new assessment tools in engineering studies: The rubric," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 9, no. 4, pp. 139-143, 2014. doi: 10.1109/RITA.2014.2363008.
- [338] F. J. García-Peñalvo y M. S. Ramírez Montoya, "Educational innovation with a multicultural perspective," *Journal of Cases on Information Technology*, vol. 17, no. 1, pp. iv-vi, 2015.
- [339] C. Orozco Rodríguez, E. M. Morales-Morgado y F. Gonçalves da Silva Cordeiro Moita, "Learning objects and geometric representation for teaching "Definition and applications of geometric vector", " *Journal of Cases on Information Technology*, vol. 17, no. 1, pp. 13-30, 2015. doi: 10.4018/JCIT.2015010102.
- [340] A. M. Pinto-Llorente, M. C. Sánchez-Gómez y F. J. García-Peñalvo, "To be or not to be successful? That does not only depend on technology, but also on human factors," *Journal of Cases on Information Technology*, vol. 17, no. 1, pp. 51-71, 2015. doi: 10.4018/JCIT.2015010104.
- [341] A. M. Pinto-Llorente, M. C. Sánchez-Gómez y F. J. García-Peñalvo, "Assessing the effectiveness of interactive and collaborative resources to improve reading and writing in English," *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, vol. 7, no. 1, pp. 66-85, 2016. doi: 10.4018/IJHCITP.2016010105.
- [342] B. García-Riaza y A. Iglesias-Rodríguez, "Students' Perception of the integration of mobile devices as learning tools in pre-primary and primary teacher training degrees at the University of Salamanca," *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, vol. 7, no. 2, pp. 19-35, 2016. doi: 10.4018/IJHCITP.2016040102.
- [343] J. Cruz-Benito *et al.*, "Usalpharma: A software architecture to support learning in virtual worlds," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 11, no. 3, pp. 194-204, 2016. doi: 10.1109/RITA.2016.2589719.
- [344] F. J. García-Peñalvo, "Technological ecosystems," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 11, no. 1, pp. 31-32, 2016. doi: 10.1109/RITA.2016.2518458.
- [345] P. R. Humante-Ramos, F. J. García-Peñalvo y M. Á. Conde-González, "PLEs in mobile contexts: New ways to personalize learning," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 11, no. 4, pp. 220-226, 2016. doi: 10.1109/RITA.2016.2619121.
- [346] J. Joo Nagata, J. R. García-Bermejo Giner y F. Martínez-Abad, "Virtual heritage of the territory: Design and implementation of educational resources in augmented reality and mobile pedestrian navigation," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 11, no. 1, pp. 41-46, 2016. doi: 10.1109/RITA.2016.2518460.
- [347] M. Cabezas, S. Casillas y A. Hernández, "A case study on computer supported collaborative learning in Spanish schools," *Journal of Information Technology Research*, vol. 9, no. 2, pp. 89-102, 2016. doi: 10.4018/JITR.2016040105.
- [348] F. J. García-Peñalvo, "Digital humanities data processing," *Journal of Information Technology Research*, vol. 9, no. 1, pp. v-viii, 2016.
- [349] F. J. García-Peñalvo, "Mobile information technologies," *Journal of Information Technology Research*, vol. 9, no. 2, pp. v-ix, 2016.
- [350] F. J. García-Peñalvo, "What computational thinking is," *Journal of Information Technology Research*, vol. 9, no. 3, pp. v-viii, 2016.
- [351] A. García-Valcárcel, V. Basilotta y I. Mulas, "Fomentando la ciudadanía digital mediante un proyecto de aprendizaje colaborativo entre escuelas rurales y urbanas para aprender inglés," *Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado*, vol. 20, no. 3, pp. 549-581, 2016.
- [352] F. Martínez-Abad, P. Torrijos-Fincias y M. J. Rodríguez-Conde, "The eAssessment of key competences and their relationship with academic performance," *Journal of Information Technology Research*, vol. 9, no. 4, pp. 16-27, 2016. doi: 10.4018/JITR.2016100102.
- [353] M. Sotos, M. C. López Esteban y S. A. B., "La perspectiva biográfica. El proceso de construcción del saber pedagógico," *Teoría de la Educación*, vol. 28, no. 2, pp. 249-265, 2016. doi: 10.14201/teoredu282249265.
- [354] F. J. García-Peñalvo, "La tercera misión," *Education in the Knowledge Society*, vol. 17, no. 1, pp. 7-18, 2016. doi: 10.14201/eks2016171718.
- [355] F. J. García-Peñalvo, "La socialización como proceso clave en la gestión del conocimiento," *Education in the Knowledge Society*, vol. 17, no. 2, pp. 7-14, 2016. doi: 10.14201/eks2016172714.
- [356] F. J. García-Peñalvo, "¿Son conscientes las universidades de los cambios que se están produciendo en la Educación Superior?," *Education in the Knowledge Society*, vol. 17, no. 4, pp. 7-13, 2016. doi: 10.14201/eks2016174713.

- [357] F. Martínez-Abad, L. Lizasoain Hernández, M. Castro Morera y L. M. Joaristi Olariaga, "Selección de escuelas de alta y baja eficacia en Baja California (México)," *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, vol. 19, no. 2, pp. 38-53, 2017. doi: 10.24320/redie.2017.19.2.960.
- [358] J. Alves, N. Lima, G. Alves y F. J. García-Peñalvo, "Adjusting higher education competences to companies professional needs: A case study in an engineering master's degree," *International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP)*, vol. 8, no. 1, pp. 66-78, 2017. doi: 10.4018/IJHCITP.2017010105.
- [359] J. Cruz-Benito, O. Borrás Gené, F. J. García-Peñalvo, Á. Fidalgo-Blanco y R. Therón, "Learning communities in social networks and their relationship with the MOOCs," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, vol. 12, no. 1, pp. 24-36, 2017. doi: 10.1109/RITA.2017.2655218.
- [360] S. Nieto Isidro y H. Ramos, "Use of a symbolic computation program to reinforce the spatial abilities of engineering students," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 12, no. 1, pp. 37-44, 2017. doi: 10.1109/RITA.2017.2658978.
- [361] F. J. García-Peñalvo, "Publishing in open access," *Journal of Information Technology Research*, vol. 10, no. 3, pp. vi-viii, 2017.
- [362] M. V. Martín-Cilleros, A. Sánchez-Prada, M. C. Delgado-Álvarez y M. C. Sánchez-Gómez, "Valoración de un diseño educativo tecnológico para prevenir el abandono escolar," *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, no. 23, pp. 61-77, 2017. doi: 10.17013/risti.23.61-77.
- [363] C. Orozco y E. M. Morales-Morgado, "Geometric Representations built with GeoGebra for improving the visualization and reasoning cognitive process," *Journal of Information Technology Research*, vol. 10, no. 1, pp. 39-58, 2017. doi: 10.4018/JITR.2017010104.
- [364] F. J. García-Peñalvo, "Mitos y realidades del acceso abierto," *Education in the Knowledge Society*, vol. 18, no. 1, pp. 7-20, 2017. doi: 10.14201/eks2017181720.
- [365] N. M. Lima, M. C. Viegas y F. J. García-Peñalvo, "Learning from complementary ways of developing experimental competences," *Education in the Knowledge Society*, vol. 18, no. 1, pp. 63-74, 2017. doi: 10.14201/eks20171816374.
- [366] F. Llorens Largo, F. J. García-Peñalvo, X. Molero Prieto y E. Vendrell Vidal, "La enseñanza de la informática, la programación y el pensamiento computacional en los estudios preuniversitarios," *Education in the Knowledge Society*, vol. 18, no. 2, pp. 7-17, 2017. doi: 10.14201/eks2017182717.
- [367] F. J. García-Peñalvo, "The Future of Institutional Repositories," *Education in the Knowledge Society*, vol. 18, no. 4, pp. 7-19, 2017. doi: 10.14201/eks2017184719.
- [368] F. J. García-Peñalvo, "Technological ecosystems for enhancing the interoperability and data flows," *Journal of Information Technology Research*, vol. 11, no. 1, pp. vi-x, 2018.
- [369] F. J. García-Peñalvo, "Emerging Information Technology Trends," *Journal of Information Technology Research*, vol. 11, no. 2, pp. vi-xiv, 2018.
- [370] F. J. García-Peñalvo, "Computational thinking," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 13, no. 1, pp. 17-19, 2018. doi: 10.1109/RITA.2018.2809939.
- [371] A. M. Seoane-Pardo, "Computational Thinking between Philosophy and STEM. Programming Decision Making applied to the Behaviour of "Moral Machines" in Ethical Values Classroom," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 13, no. 1, pp. 20-29, 2018. doi: 10.1109/RITA.2018.2809940.
- [372] A. Rojas y F. J. García-Peñalvo, "Learning scenarios for the subject Methodology of Programming from evaluating the Computational Thinking of new students," *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje (IEEE RITA)*, vol. 13, no. 1, pp. 30-36, 2018. doi: 10.1109/RITA.2018.2809941.
- [373] F. J. García-Peñalvo, "The transversal competences of graduates of university master's degrees," *Education in the Knowledge Society*, vol. 19, no. 1, pp. 7-19, 2018. doi: 10.14201/eks2018191719.
- [374] F. Michavila, J. M. Martínez, M. Martín-González, F. J. García-Peñalvo y J. Cruz Benito, "Empleabilidad de los titulados universitarios en España. Proyecto OEEU," *Education in the Knowledge Society*, vol. 19, no. 1, pp. 21-39, 2018. doi: 10.14201/eks20181912139.
- [375] F. J. García-Peñalvo, "Educational Innovation Successful Cases – Part I," *Journal of Cases on Information Technology*, vol. 16, no. 3, pp. 1-3, 2014. doi: 10.4018/jcit.2014070101.
- [376] F. J. García-Peñalvo, "Educational Innovation Successful Cases – Part 2," *Journal of Cases on Information Technology*, vol. 16, no. 4, pp. iv-vii, 2014.
- [377] F. J. García-Peñalvo, M. Á. Conde-González, M. Alier y R. Colomo-Palacios, "A case study for measuring Informal Learning in PLEs," *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 9, no. 7, pp. 47-55, 2014. doi: 10.3991/ijet.v9i7.3734.

- [378] A. Iglesias Rodríguez, M. C. Sánchez-Gómez y C. Pedrero Muñoz, "Case study on collaborative work experiences with web 2.0 in spanish Primary Schools with the Highest Institutional Accreditation Level," *Journal of Cases on Information Technology (JCIT)*, vol. 16, no. 3, pp. 33-50, 2014. doi: 10.4018/JCIT.2014070104.
- [379] S. Nieto Isidro y H. Ramos, "Improving mathematical competencies of students accessing to Higher Education from Vocational Training Modules," *Journal of Cases on Information Technologies*, vol. 16, no. 3, pp. 56-69, 2014. doi: 10.4018/jcit.2014070105.
- [380] M. F. Jiménez *et al.*, "Impact of the objective evaluation of clinical and surgical basic skills (CSBS) on medicine students (Spain): An experimental design," *Journal of Information Technology Research*, vol. 7, no. 2, pp. 52-62, 2014. doi: 10.4018/jitr.2014040105.
- [381] A. Martín-Suárez *et al.*, "Scientific knowledge transfer training through a virtual world," *Journal of Information Technology Research*, vol. 7, no. 2, pp. 24-35, 2014. doi: 10.4018/jitr.2014040103.
- [382] J. S. Pérez-Blanco *et al.*, "Construcción de una plataforma online para la difusión de resultados científicos (pFARMA) de la Facultad de Farmacia de Salamanca," *Ars Pharmaceutica*, vol. 55, no. suppl2, pp. 45-46, 2014.
- [383] J. S. Pérez-Blanco *et al.*, "Educafarma 2.0 Programa de formación continuada de profesores y alumnos de la Facultad de Farmacia de Salamanca con recursos propios," *Ars Pharmaceutica*, vol. 55, no. suppl2, pp. 39-40, 2014.
- [384] M. C. Sánchez Gómez, B. Palacios Vicario, C. López García y A. Sánchez García, "Percepciones de los empresarios de Pymes rurales sobre la integración de las TIC," *RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologías de Informacao*, vol. E2, pp. 71-84, 2014.
- [385] F. J. García-Peñalvo, "Information technology research," *Journal of Information Technology Research*, vol. 8, no. 1, pp. iv-v, 2015.
- [386] M. González Sánchez, S. Olmos-Migueláñez y S. Serrate González, "Pensamiento y acción socioeducativa en contextos de enseñanza secundaria. Un estudio descriptivo-correlacional," *Teoría de la Educación*, vol. 27, no. 2, pp. 91-114, 2015. doi: 10.14201/teoredu201527291114.
- [387] F. J. García-Peñalvo y M. S. Ramírez Montoya, "Technology cases for improving the university Third Mission," *Journal of Cases on Information Technology*, vol. 18, no. 4, pp. v-viii, 2016.
- [388] A. García-Valcárcel Muñoz-Repiso y M. Martín del Pozo, "¿Se sienten preparados los graduados en maestro de primaria para afrontar la profesión docente?," *Bordón. Revista de Pedagogía*, vol. 68, no. 2, pp. 69-84, 2016. doi: 10.13042/Bordon.2016.68205.
- [389] M. Bielba Calvo, F. Martínez-Abad y M. J. Rodríguez-Conde, "Validación psicométrica de un instrumento de evaluación de competencias informacionales en la educación secundaria," *Bordón. Revista de Pedagogía*, vol. 69, no. 1, pp. 27-43, 2017. doi: 10.13042/Bordon.2016.48593.
- [390] F. Martínez-Abad y M. J. Rodríguez-Conde, "Comportamiento de las correlaciones producto-momento y tetracórica-policórica en escalas ordinales: Un estudio de simulación," *RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, vol. 23, no. 2, 2017. doi: 10.7203/relieve.23.2.9476.
- [391] M. A. Tena-Espinoza-de-los-Monteros, A. García-Holgado, J. A. Merlo-Vega y F. J. García-Peñalvo, "Diseño de un plan de visibilidad científica e identidad digital para los investigadores de la Universidad de Guadalajara (México)," *Ibersid: Revista de sistemas de información y documentación*, vol. 11, no. 1, pp. 83-92, 2017.
- [392] J. Joo-Nagata, F. Martínez Abad y J. García-Bermejo Giner, "Realidad aumentada y navegación peatonal móvil con contenidos patrimoniales: Percepción del aprendizaje," *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, vol. 20, no. 2, pp. 93-118, 2017. doi: 10.5944/ried.20.2.17602.
- [393] M. V. Agila-Palacios, M. S. Ramírez-Montoya, A. García-Valcárcel y J. Samaniego-Franco, "Uso de la tableta digital en entornos universitarios de aprendizaje a distancia," *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, vol. 20, no. 2, pp. 255-271, 2017. doi: 10.5944/ried.20.2.17712.
- [394] J. C. Sánchez-Prieto, S. Olmos-Migueláñez y F. J. García-Peñalvo, "Motivación e innovación: Aceptación de tecnologías móviles en los maestros en formación," *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, vol. 20, no. 2, pp. 273-292, 2017. doi: 10.5944/ried.20.2.17700.
- [395] F. J. García-Peñalvo y M. S. Ramírez-Montoya, "Aprendizaje, Innovación y Competitividad: La Sociedad del Aprendizaje," *RED. Revista de Educación a Distancia*, vol. 52, art. 1, 2017. doi: 10.6018/red/52/1.
- [396] A. M. Pinto Llorente, M. C. Sánchez Gómez, F. J. García-Peñalvo y M. Cabezas, "La modalidad semipresencial y la pronunciación de la lengua inglesa: Resultados de un modelo apoyado con TIC," *RED-Revista de Educación a Distancia*, vol. 52, art. 4, 2017. doi: 10.6018/red/52/4.

- [397] F. J. García-Peñalvo, J. Cruz-Benito, M. Martín-González, A. Vázquez-Ingelmo, J. C. Sánchez-Prieto y R. Therón, "Proposing a machine learning approach to analyze and predict employment and its factors," *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, vol. In Press, 2018. doi: 10.9781/ijimai.2018.02.002.
- [398] F. J. García-Peñalvo, L. Vicent, M. Ribó, A. Climent, J. L. Sierra y A. Sarasa Eds., "2012 International Symposium on Computers in Education (SIIE)." USA: IEEE, 2012. Disponible en: <https://goo.gl/ePLxPF>.
- [399] F. J. García-Peñalvo, L. Vicent, M. Ribó, A. Climent, J. L. Sierra y A. Sarasa Eds., "Actas del XIV Simposio Internacional de Informática Educativa – SIIE 2012 (Andorra la Vella, Andorra, 29-31 de octubre de 2012)." Andorra la Vella, Andorra: Publicaciones La Salle, La Salle Open University, 2012.
- [400] F. J. García-Peñalvo y J. A. Mendes Eds., "XVIII Simposio Internacional de Informática Educativa, SIIE 2016," Aquilafuente 222. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2016. Disponible en: <https://goo.gl/zNjf6U>.
- [401] F. J. García-Peñalvo y J. A. Mendes, *2016 International Symposium on Computers in Education (SIIE 16) (Salamanca, Spain. September 13-15, 2016)*. USA: IEEE, 2016. Disponible en: <https://goo.gl/8n8b6Y>.
- [402] L. Moreno López, E. J. Rubia Cuestas, V. M. R. Penichet y F. J. García-Peñalvo Eds., "Actas del XVII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador - Interacción 2016," Aquilafuente 221. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2016. Disponible en: <https://goo.gl/vDeE5n>.
- [403] L. Moreno López, E. J. Rubia Cuestas, V. M. R. Penichet y F. J. García-Peñalvo Eds., "Proceedings of the XVII International Conference on Human Computer Interaction (Salamanca, Spain – September 13 - 16, 2016)." New York, NY, USA: ACM, 2016. Disponible en: <https://goo.gl/vjCWQw>.
- [404] AIDIPE Ed. "Actas XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa. Interdisciplinariedad y transferencia, AIDIPE 2017, (Salamanca, España, 28-30 de junio de 2017)." Salamanca: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE), 2017. Disponible en: <https://goo.gl/EZuhEL>.
- [405] AIDIPE Ed. "Actas I Encuentro de doctorandos e investigadores noveles. Interdisciplinariedad y transferencia, AIDIPE 2017, (Salamanca, España, 28 de junio de 2017)." Salamanca: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE), 2017. Disponible en: <https://goo.gl/6591eN>.
- [406] J. Mena, A. García-Valcárcel, F. J. García-Peñalvo y M. Martín del Pozo Eds., "Search and research: Teacher Education for contemporary contexts," Colección Aquilafuente 227. Salamanca, Spain: Ediciones Universidad de Salamanca, 2017. Disponible en: <https://goo.gl/TjGzsy>.
- [407] A. P. Costa, M. C. Sánchez-Gómez y M. V. Martín-Cilleros Eds., "La Práctica de la investigación cualitativa: Ejemplificación de estudios (2ª Parte)." Aveiro, Portugal: Ludomedia, 2017. Disponible en: <https://goo.gl/qCmcin>.
- [408] A. P. Costa, L. P. Reis, F. Neri de Souza y A. Moreira Eds., "Proceedings ISQR2017. International Symposium on Qualitative Research - Volume 5 (Salamanca, Spain, July 12–14, 2017)". Aveiro, Portugal: Ludomedia, 2017. Disponible en: <https://goo.gl/5PGA5S>.
- [409] A. P. Costa, L. P. Reis, F. Neri de Souza y A. Moreira Eds., "Computer Supported Qualitative Research. Second International Symposium on Qualitative Research (ISQR 2017) (Salamanca, Spain, July 12–14, 2017)," *Advances in Intelligent Systems and Computing Series AISC 621*. Cham: Springer International Publishing, 2018. Disponible en: <https://goo.gl/sKb3yq>. doi: 10.1007/978-3-319-61121-1.
- [410] F. J. García-Peñalvo Ed. "Proceedings of the First International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'13) (Salamanca, Spain, November 14-15, 2013)," First International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality. New York, USA: ACM, 2013. Disponible en: <https://goo.gl/hKUJSm>.
- [411] F. J. García-Peñalvo, A. García-Holgado y J. Cruz-Benito Eds., "Proceedings of the TEEM'13 Track on Knowledge Society Related Projects." Salamanca, Spain: Grupo GRIAL, 2013. Disponible en: <https://goo.gl/4a3JHq>.
- [412] F. J. García-Peñalvo Ed. "Proceedings of the Second International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'14) (Salamanca, Spain, October 1-3, 2014)." New York, USA: ACM, 2014. Disponible en: <https://goo.gl/qcJq6X>.
- [413] G. R. Alves y M. C. Felgueiras Eds., "Proceedings of the Third International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'15) (Porto, Portugal, October 7-9, 2015)." New York, USA: ACM, 2015. Disponible en: <https://goo.gl/zu1vpj>.

- [414] F. J. García-Peñalvo Ed. "Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)." New York, USA: ACM, 2016. Disponible en: <https://goo.gl/AVa3wZ>.
- [415] J. M. Doderó, M. S. Ibarra Sáiz y I. Ruiz Rube Eds., "Proceedings of the Fifth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'17) (Cádiz, Spain, October 18-20, 2017)." New York, NY, USA: ACM, 2017. Disponible en: <https://goo.gl/RdmjFt>.
- [416] Grupo GRIAL, "Manual de identidad," Grupo GRIAL, Universidad de Salamanca, Salamanca, España, 2018. Disponible en: <https://goo.gl/NUsy8E>.
- [417] Grupo GRIAL. (2018). GRIAL Logo versions. Salamanca, Spain: Grupo GRIAL, University of Salamanca. Disponible en: <https://goo.gl/bejW29>.